

Buggenum
BUGGEVUM

chaal van 1:40,000.

Vierde uur gaans.

Nederlandsche Mijlen.

Rien de pareil

Deel 2 Icoon van de natie

Cultuur- en bouwhistorische analyse
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers'
te Roermond

Res nova 2007
www.res-nova.nl

R
A
C
E
P
O
T

Colofon, disclaimer en lay-outwijzer

Colofon:

Opdrachtgever: gemeente Roermond

Repro's: Gemeente Roermond, Nai, RACM, Res nova VOF,

Stadsherstel Limburg en dr A.J.C. van Leeuwen

© 2006 Res nova VOF

Op deze publicatie berust auteursrecht.

Disclaimer:

Het onderzoek van Res nova heeft een onafhankelijk en pragmatisch karakter en is niet bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden, maar voor besluitvormingsprocessen in het kader van beheer, behoud en ontwikkeling. Ieder onderzoek steunt wel op wetenschappelijke analyse en synthese en leidt vaak tot verrassende vondsten, die in de rubriek res novae (nieuwe zaken) worden gepresenteerd. De conclusies en aanbevelingen dragen het karakter van een advies, voor de opvolging waarvan Res nova geen verantwoordelijkheid draagt.

Lay-outwijzer:

Dit rapport is dubbelzijdig opgemaakt. Het kan enkelzijdig uitgeprint worden, mits de even en oneven pagina's vis-à-vis worden ingebonden.

Afbeelding omslag en blanco pagina:

Historische foto van het huis van Cuypers op een gewassen detail van de plattegrond van Roermond ontleend aan de Gemeenteatlas van J. Kuyper, 1865-1870 (zie literatuurlijst).

Buggenum
BUGGENVUM

Schaal van 1:40,000.

Vierde uur gaans.

Nederlandsche Mijlen.

Rien de pareil

Deel 2 Icoon van de natie

Cultuur- en bouwhistorische analyse
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers'
te Roermond

Res nova 2007
www.res-nova.nl

NOVA CONCEPT

Bijsluiter en status project

De cultuur- en bouwhistorische analyse (CBA) is opgesteld ten behoeve van het expositieprogramma van het museum en als onderlegger voor de planvorming en de vergunningverlening in het kader van toekomstige verbouwingen. Los daarvan is een conditierapport met behandelingsvoorstellen opgesteld in het kader van de restauratie van het complex. Daarnaast heeft Res nova een aparte rapportage uitgebracht over de polychromie van Cuypers onder de titel van *De muziek van het licht*.

Status van het rapport — Bijgaand rapport betreft versie 2.0. Het verkeert in de ontwerpfase en wordt na commentaar van de opdrachtgever en enkele Cuypersspecialisten definitief gemaakt.

0 Inhoudsopgave

0.1 Inhoud van deel 2 'Icoon van de natie'

Colofon, disclaimer en lay-outwijzer.....	206
Bijsluiter en status project.....	208
0 Inhoudsopgave.....	209
0.1 Inhoud van deel 2 'Icoon van de natie'	209
0.2 Indeling van deel 1 'De stad in het klein'	210
0.3 Indeling van deel 3 'De muziek van het licht'	211
5 Verhaal van de plek (deel 2): icoon van de natie	213
5.1 De transformaties onder Joseph Cuypers	213
5.1.1 De houtloods 1901-1902	214
5.1.2 De grote verbouwing van 1907-1908.....	216
5.1.3 Het bedrijfsgedeelte van de firma Cuypers & Co	218
5.1.4 Technische innovaties: de bronsmotor, elektrische verlichting en centrale verwarming	225
5.1.5 De zuidelijke vleugel wordt feestzaal en familiehuis.....	227
5.1.6 Rationeel en toch romantisch.....	241
5.1.7 Het leidmotief van de tempel der kunst.....	246
5.1.8 Arte favente: Arbeid en Bezieling revisited	259
5.2 De tuin	270
5.2.1 In het perspectief van de Nederlandse tuinarchitectuur.....	274
5.3 Gemeentelijk museum Henri Luyten – Dr P.J.H. Cuypers.....	283
5.3.1 In de geest van het Rijksmuseum: opzet en uitwerking	284
5.3.2 Roermonds museale historische infrastructuur	293
5.3.3 Uitbreidingen en ingrepen tot 1970.....	310
5.4 <i>Va-et-vient</i> ... in de verhuur	310
5.5 De groei naar het huidige museum.....	316
5.5.1 De jaren zeventig	316
5.5.2 Museaal concept.....	324
5.5.3 De jaren negentig.....	326
5.6 Recapitulatie bouwgeschiedenis	326
5.7 Kroniek van het complex en de dramatis personae	331
6 Waardenstelling.....	335
6.1 Schoonheid.....	336
6.2 Betekenis voor de wetenschap.....	338
6.3 Cultuurhistorische waarde.....	341
6.4 Ruimtelijke of structurele samenhang	344
6.5 Archeologische verwachtingen.....	345

7	Perspectief met waardenmatrix en aanbevelingen	347
7.1	Waardenmatrix	347
7.2	Aanbevelingen	359
7.2.1	Algemene overwegingen.....	360
7.2.2	Overzicht van aanbevelingen	361
7.2.3	Aanvullende aanbevelingen uit het deelrapport over de polychromie	365
8	Bronnen	367
8.1	Archieven.....	367
8.2	Literatuur.....	367
8.3	Websites	371
8.4	Overzicht bouwtekeningen	371

0.2 Indeling van deel 1 'De stad in het klein'

1	Inleiding
1.1	Rien de pareil
1.2	Leeswijzer van samenvattende onderdelen
1.3	Res novae en thema's voor tentoonstellingen
1.3.1	Stichting en opzet oorspronkelijke complex
1.3.2	Periode Stoltzenberg
1.3.3	Cuyperskwartier
1.3.4	Verbouwing 1907-1908 met feestzaal als kiem van het museum
1.3.5	Tuin
1.3.6	Museum
1.3.7	Polychromie
1.3.8	Overige res novae
1.4	Opbouw van de rapportage
1.5	Productie en regie
2	Beschrijvende analyse en pictografie
2.1	Inleiding
2.2	Actuele situatie
2.3	Hoofdgebouw
2.3.1	Corps de logis
2.3.2	Werkplaatsvleugels
2.3.3	Machinegebouw ('Opzichterswoning')
2.4	Museumhof met zalen
2.5	De aanbouw, entree en ommuring voor de firma Cuypers & Co
2.6	Poortgebouw met tekenkamer
2.7	De houtloods

- 2.8 De beeldengalerij
- 2.9 Dakbedekking complexdelen

- 3 Venster op het verleden
 - 3.1 Toponymie
 - 3.2 Geomorfologisch profiel en ingrepen in het landschap
 - 3.3 Archeologie
 - 3.4 Nederzettingstypologie
 - 3.5 Roermonds culturele infrastructuur in de negentiende eeuw
 - 3.6 Overige thema's

- 4 Verhaal van de plek (deel1): de stad in het klein
 - 4.1 Typologische achtergronden van het complex uit 1853
 - 4.1.1 Fabriek met directiewoning: de staalkaart op ware grootte
 - 4.1.2 Cité ouvrière
 - 4.1.3 Het dubbelpand in het corps de logis: woning en architectenbureau
 - 4.1.4 De werkplaatsen
 - 4.2 Cartografische prelude
 - 4.3 De bouw van het complex en de eerste periode Cuypers (1853-1865)
 - 4.3.1 Eerste bouwactiviteiten en de vennootschapsakte Cuypers & Stoltzenberg
 - 4.3.2 Dagelijks functioneren van het bedrijf
 - 4.4 Intermezzo: het komen en gaan volgens het bevolkingsregister
 - 4.5 De familie Stoltzenberg aan het roer (1863-1892)
 - 4.5.1 Buddenbrooks revisited
 - 4.5.2 Gebiedsexpansie tussen 1863 en 1873
 - 4.5.3 Een explosie van bouwactiviteiten
 - 4.5.4 Een stukje Vondelstraat aan de Kapellerweg
 - 4.5.5 Projectontwikkeling: de Frans Douvenstraat als schakel in het Cuyperskwartier
 - 4.6 Afscheid (1893-1898)
 - 4.6.1 Tussen Valkenburg en Roermond
 - 4.6.2 Vaarwel aan de muze
 - 4.7 Naschrift en opmaat tot 'Icoon van de natie'
 - 4.8 Toegift: de bouwgeschiedenis in hoofdmomenten

0.3 Indeling van deel 3 'De muziek van het licht'

- 1 De muziek van het licht
 - 1.1 Opmaat
 - 1.2 Opzet en verantwoording
 - 1.3 Doel: herstelcampagne en tentoonstellingsprogramma

2 Naar een “kleurrijk versieringsstelsel”

- 2.1 De Munsterkerk als symbool van Roermonds ‘Gesamtkraft’
- 2.2 In “preraphaëlitische type” met “Bijzantijnsche ornamenten”
- 2.3 Naar een samenhangend versieringssysteem
- 2.4 “Novus rerum nascitur ordo”
- 2.5 De burgerlijke variant in het woonhuis van Cuypers
- 2.6 Conclusie en uitzicht

3 Cuypers’ “bladen van kleurharmonie”

- 3.1 De muzikale analogie
- 3.2 “... weder één met den muur!”
- 3.3 “Vóór alles eene quaestie van harmonie...”
- 3.4 “... een Godin, die goed of kwaad voortbrengt”
- 3.5 “De harmonie der tonen in kleuren uit te drukken.”
- 3.6 Toetssteen: de polychromie van het Rijksmuseum
- 3.7 Evaluatie

Afb. 0-1 Linksonder: Pierre Cuypers op tachtigjarige leeftijd (1907) (GAR).

Afb. 0-2 Rechtsonder: Joseph Cuypers op zijn bidprentje 87 jaar oud (1861-1949).

5 Verhaal van de plek (deel 2): icoon van de natie

5.1 De transformaties onder Joseph Cuypers

Terwijl deel 1 van het 'Verhaal van de plek' gewijd is aan 'de stad in het klein' die Pierre Cuypers buiten de Kapellerpoort realiseerde, gaat deel 2 vooral over de metamorfose die Joseph Cuypers als directeur-eigenaar van de firma Cuypers & Co op zijn naam heeft staan. Het is natuurlijk ondenkbaar dat deze buiten medeweten van de hoofdbewoner van het complex, zijn vader, hebben plaats gevonden. Toch lijkt de oude heer zich met de architectuur ervan niet bemoeid te hebben, want met name de verbouwing van de zuidvleugel toont de karakteristieke stijl van Joseph, die we terugvinden in zijn villaontwerpen van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Ook de overige toevoegingen, zoals het poortgebouw en de beeldengalerij tonen dat typische voortborduren op het historiserende bouwen en de Nieuwe Kunst van Berlage en De Bazel dat Joseph eigen was.

Lijkt Cuypers zich met de vormgeving niet bemoeid te hebben, het eerbetoon dat Joseph in de symbolische boodschap van zijn ontwerp verpakte, heeft hij zich op zijn minst laten welgevalen. De bouw van de feestzaal (huidige Cuyperszaal) lijkt het sluitstuk te vormen van de huldigingen die de oude heer ten deel vielen naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Enigermate gechargeerd, vond toen de canonisatie plaats van het architectonische icoon van de natie die tien jaar eerder een prelude had met de viering van Cuypers' zeventigste verjaardag. Cuypers had naam gemaakt, kon zich de mentor noemen van een brede schaar jonge architecten die in zijn bedrijf was opgeleid en was de fase van de controverse voorbij. Het werd tijd om hem bij te zetten in het pantheon van de Nederlandse bouwmeesters. Dit gebeurde op een manier die niet alleen verradt dat Cuypers deze rol met verve op zich nam, maar ook dat hij zich niet langer terugtrok uit het leven. Het rouwen om Nenny was voorbij, ook al hoopte hij ieder jaar weer dat hij op haar sterfdag tot haar geroepen zou worden en zou hij – symbolisch genoeg – overlijden op hun huwelijksdag. Tot op dat moment hield hij zijn fort aan de Maastrichterweg, waar hij zich bleef bemoeien met de alledaagse gang van zaken in het bedrijf.

Met de verbouwing van de zuidvleugel tot Cuypersmuseum in 1931 dacht Joseph de cultus rond zijn vader als nationale grootheid een bestendig karakter te geven. De afstraling ervan zou echter de decennia daarna zo sterk tanen dat men bij de uitbreiding van het museum in de periode 1970-1977 ongestraft een rigoureuze ontakeling van het gebouw binnen de bescherming van de monumentenwet kon uitvoeren. Met deze campagne zal het 'Verhaal van de plek' eindigen.

Afb. 5-1 De stedenbouwkundige dispositie van het Cuyperskwartier volgens de kadastrale hulpkaart van 30 september 1903.

5.1.1 De houtloods 1901-1902

Het eerste bouwwerk dat onder Joseph Cuypers wordt gerealiseerd, is de houtloods die we op de plattegrond circa 1893 al zien aangeduid. De kadastrale hulpkaart uit 1903 leidt tot een feitelijke datering van 1901-1902, hetgeen overeen stemt met de dakconstructie waarin het type van de verbeterde Hollandse kap is toegepast. Nog altijd houdt het atelier zijn functie van zijn staalkaart op ware grootte in ere. Hoe utilitair de loods ook was, de voorkant heeft toch iets van een *Schauseite*: de topgevel is met een verspringend motief in hout geled, waarbij verschillende verschuifbare schotten zijn aangebracht. Deze logistieke oplossing maakte het mogelijk op meer plaatsen hout in- en uit te laden. De verticale beplanking die de horizontale lagen van de kapconstructie volgt, eindigt in een V-vorm, waarop een geometrisch siermotief is aangebracht. Dat laatste geldt overigens ook voor de achterzijde van de loods. Hier is de detaillering eenvoudiger en alleen gericht op de horizontale geleiding en beëindiging van de beplanking.

In de houtloods werd, zoals de naam aangeeft, hout opgeslagen om uit te kunnen harken, totdat het geschikt was om er beelden van te snijden en (kerk)meubels van te maken. De horizontale beplanking aan beide langszijden van het magazijn zorgde voor de noodzakelijke tocht.

Afb. 5-2 Detail van de beplanking van de houtloods met het siermotief.

Utiliteitsbouw of niet, de uitgangspunten van het rationele bouwen zijn consequent toegepast, waardoor ook dit een visitekaartje afgeeft van de firma. Dit laatste wordt onderstreept door de bakgoot met eenvoudige, maar bewerkte gootklossen.

Afb. 5-3 Kadastrale hulpkaart 1903.

Afb. 5-4 Indicatieve kaart.

Typologisch geldt overigens ook voor dit bouwwerk het motto *rien de pareil*, aangezien deze loods waarschijnlijk het enig resterende specimen is dat ten behoeve van de nationale kunstindustrie en die van Roermond in het bijzonder is opgericht.

Afb. 5-5 De houtloods gezien vanaf de straat.

Afb. 5-6 De houtloods gezien vanaf de tuin.

5.1.2 De grote verbouwing van 1907-1908

De meest ingrijpende verbouwing van het complex zou rond 1907 plaatsvinden. Van die campagne zijn verschillende tekeningen bewaard gebleven van Joseph Cuypers. De opzet daarvan valt het beste in te leiden aan de hand van de hulpkaart die kort daarna is gemaakt: deze geeft in eenmaal weer dat het atelier qua presentatie naar de buitenwacht een kwartslag is gedraaid. Het bedrijf is niet langer gesitueerd aan de Maastrichterweg/Kapellerlaan, maar aan de graaf Ottostraat die bij gelegenheid van Cuypers' tachtigste verjaardag in 1907 tot Pieter Cuypersstraat wordt omgedoopt. Niet langer is sprake van de toegang tot een stad van artistieke productiviteit, maar een entree die letterlijk aan de periferie van het imago van vader en zoon Cuypers kwam te liggen, die immers aan de *Schauseite* van het complex hun opwachting naar het publiek maakten. In de ruim halve eeuw na de stichting van het complex had de visie op het werk in relatie tot het zelfbeeld eveneens een metamorfose ondergaan.

Afb. 5-7 De ingreep gedurende de campagne van 1907-1908, volgens de kadastrale hulpaart van oktober 1908 (dienstjaar 1910).

Afb. 5-8 Indicatieve kaart van de verbouwing van 1907-1908.

Wie de leggers er bij neemt, ziet bevestigd dat Joseph de vroegere zuidelijke vleugel geheel afgescheiden heeft van het atelier: dit krijgt een apart kadastraal nummer (C 2338) en wordt omschreven als "huis, tuin & erf".¹⁷³ Joseph richt hier een

¹⁷³ Kadastraal archief legger, artikel 3887 nr 16.

familiehuis in waar hij en zijn gezin, maar ook bezoekende familieleden langere perioden kunnen vertoeven. Hij zet dit, zoals hierna uitgelegd wordt, op in combinatie met het oorspronkelijke woonhuis van zijn vader, waar zijn zuster Katrien is blijven wonen tot haar intrede in het klooster in 1916. Tevens voert Joseph een langgekoesterde wens uit: in het achterste deel van de vleugel wordt een museumzaal opgericht die als een schrijn om het werk van Cuypers' heen staat. Zoals hierna zal blijken wordt de gehele begane grond ingezet om het houden van ontvangsten en soirees mogelijk te maken: een bijzondere constatering wanneer men bedenkt dat de oude heer inmiddels de tachtig was gepasseerd.

Om het verlies aan ruimte voor het bedrijf te compenseren wordt het vroegere atelier van Stoltzenberg bij het complex van Cuypers & Co betrokken. Waarvoor dat tot die tijd diende is niet duidelijk geworden, maar mogelijk werd het aan derden verhuurd. Hoe dit er overigens heeft uitgezien valt niet meer te achterhalen. Van dit deel van het complex zijn, voor zover in dit stadium van het onderzoek bekend is, geen historische foto's bewaard gebleven.

5.1.3 Het bedrijfsgedeelte van de firma Cuypers & Co

Aan de hand van de kadastrale gegevens kunnen we de verschillende veranderingen traceren: zoals kort aangestipt, wordt het bedrijf gevestigd aan de Pieter Cuypersstraat. Hier krijgt de firma Cuypers & Co haar nieuwe entree die bescheidener is, maar ongewijzigd ambachtelijk en representatief. Op de retorica van dit ontwerp komen we elders in dit hoofdstuk terug.

Afb. 5-9 De nieuwe entree tot de kunstwerkplaatsen geeft een boodschap af van degelijkheid, ambachtelijkheid en een terughoudende chique.

Deze transformatie gaat gepaard met verschillende wijzigingen en aanbouwen:

Afb. 5-10 Het volume op de hoek draagt bij om de logistiek kwartslag van het complex te accentueren. Hier bevond zich onder meer de garage. Na enige verbouwingen door Joseph Cuypers werd het een etalage. In de Vlaamse gevel van de werkplaats is toen een hijsinrichting aangebracht.

Afb. 5-11 In het poortgebouw tussen houtloods en noordelijke vleugel werd het "tekenlokaal" gevestigd. Beneden waren de entrees met de onderdoorgang en de gipskamers.

Afb. 5-12 Het verrassende doorkijkje vanaf de Graaf Ottostraat (later Pieter Cuypersstraat) gaf een beeld van de weerbestedige kunstproducten van de firma Cuypers & Co.

Afb. 5-13 De pandgang diende voor het uitstellen van objecten die in principe voor een opstelling buiten – aan een gebouw of solitair – waren bestemd. Ook hier demonstreert het metselwerk het ambachtelijke karakter van de bouwtraditie van Cuypers & zoon.

Afb. 5-14 Het poortgebouw aan de tuinkant toont dezelfde Krophollerachtige strenge stijl als de latere loggia bij de museumzalen.

Afb. 5-15 Het mangat in de noordelijke kelder ten behoeve van het onderhoud van het aandrijvingsmechanisme van de bronsmotor voor de elektrische machinerie in de werkplaats.

Afb. 5-16 Ontwerp van de pandgang van 1907-1908 (Joseph Cuypers).

Pandgang of beeldengalerij — Zoals bij de beschrijvende analyse in hoofdstuk 2 al bleek, zijn van deze verbouwing relatief veel tekeningen bewaard gebleven. Op een ervan worden op bijna 'klassieke' manier de dimensies van het bouwwerk aanschouwelijk gemaakt door een groot beeld van Sint-Christoffel in de galerij te plaatsen. Zo plaatsen ook Cuypers en Viollet-le-Duc bij hun presentatietekeningen steeds een menselijke figuur ter oriëntatie van de omvang van het ontwerp. Daarnaast zien we het verschil in detaillering van de traveeën van de pandgang dat het oude thema van de staalkaart op ware grootte voortzet.

Poortgebouw — Deze laatste functie zien we in zekere zin ook terug bij het poortgebouw dat tussen de noordelijke vleugel en de houtloods is geplaatst. Dit vormde een knooppunt in de interne bedrijfslogistiek: op de begane grond bevond zich een overdekte onderdoorgang die zowel van de tuin naar de straatzijde als van de noordelijke vleugel naar de houtloods leidde (en vice versa). Zeer waarschijnlijk werd langs deze route het hout uit de houtloods aangevoerd voor bewerking in de noordelijke vleugel, waar zich – zoals hierna wordt toegelicht – de machinekamer van het bedrijf bevond. Parallel hieraan waren de twee gipskamers gesitueerd, terwijl zich daarboven het "tekenlokaal" bevond, dat aangesloten was op het bestaande stijg- en daalpunt in de noordelijke werkplaats.

Afb. 5-17 Poortgebouw met begane grond en eerste verdieping.

Er was zo een directe routing vanaf het zenuwcentrum van de kunstproductie – de tekenkamer – naar de werkplaatsen van de houtbewerkers in de noordelijke vleugel en de schilders en glazeniers op de verdieping van het kantoorpand. Alleen voor de beeldhouwers moest een langere afstand doorlopen worden. Op dit punt valt de bedrijfslogistiek verder niet te analyseren: van het achterste deel in het voormalige atelier van Frans Stoltzenberg zijn verder geen tekeningen bekend met aanduidingen van de functie. Zo is ook niet bekend waar het transport van het bedrijf plaatsvond: waar werden de objecten ingepakt en klaargemaakt voor vervoer naar de klant?

Afb. 5-18 Poortgebouw tuinzijde.

Afb. 5-19 Straatzijde.

Het is mogelijk dat dit voor een deel gebeurde op de begane grond van de houtloods, omdat men daar direct aansloot op de 'uitrit' naar de straat.

Afb. 5-20 Detaillering poortgebouw.

Opvallend is de Januskop van het poortgebouw: aan de tuinzijde staat een robuuste gevel, waarvan de kleine gevelopeningen en de grote poort het karakter van utilitair volume onderstrepen. Joseph heeft hier duidelijk het karakter van poortgebouw laten prevaleren. De strengheid ervan wordt ietwat verzacht door de arcade-achtige kwaliteit van de benedenzone, waarbij de boogjes van de kleine ramen een herhaling vormen van de poort. Aan de straatkant herinneren alleen de kleine vensters op de begane grond hieraan. De poort is hier vormgegeven als industrieel element, terwijl de eerste verdieping de grote pui van de tekenkamer toont, waarvan de speelse knik herinnert aan contemporaine winkelpuien. Deels is hier opnieuw het rationalisme in de bouwkunst leidend, waarbij functies als logistiek element en tekenkamer in geëigende, aansprekelijke vormen worden uitgedrukt. En passant blijft het leidmotief van de staalkaart op ware grootte hier doorheen klinken.

In latere tijd heeft Joseph nog verschillende keren kleine verbouwingen uit laten voeren aan de tussenschakel en het hoekvolume.

- Het hoekvolume werd in 1929 verbouwd tot toonzaal door het aanbrengen van winkelpuien. Later werd de ruimte die als garage werd gebruikt daarbij getrokken.
- De begane grond van het poortgebouw werd in 1933 verbouwd als werk- en bergplaats, doordat het oude atelier van Stoltzenberg komt te vervallen vanwege de aanleg van de Henri Luytenstraat.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, herleidt deze inpandige verbouwing ten onrechte tot 1916 (p. 39), toen enkele kleinere wijzigingen plaatsvonden.

De kop van de noordelijke werkplaats — De ingrijpende kwartslag van het complex waarbij de kunstwerkplaatsen in het noordelijke segment kwamen te liggen, zal ook gepaard gegaan zijn met ingrepen in de noordelijke gevel. Uit een historische foto van het complex (genomen circa 1920), waarbij het hierna te bespreken zuidelijke familiehuis met zijn 'Oud-Hollandsche' aanzien ontstond, is de noordelijke gevel nog altijd overdekt met klimop. In het overzicht van archiefstukken (hoofdstuk 9) is een begroting van 1925 te vinden voor de verplaatsing van de schrijnwerkerij die in de noordelijke werkplaats gevestigd was. Zeer waarschijnlijk heeft toen de verbouwing plaatsgevonden, waarbij de tableaux met de herauten van Haarlem en Delft het veld hebben moeten ruimen voor het grote venster op de eerste verdieping.

Afb. 5-21 De herauten van Haarlem en Delft die de topgevel van het Rijksmuseum sieren, kregen kort na 1885 ook een plaats in de kopgevel van de noordelijke werkplaats te Roermond. In 1925 zijn ze waarschijnlijk verwijderd.

Waar de tableaux naar toe zijn gegaan na hun verwijdering, is niet bekend. Wel zal uit de iconologische analyse blijken dat ze passen in de typologie van het huis van de kunstenaar en de relatie tussen het Roermondse complex en het Rijksmuseum onderstrepen. Voor de onderhavige verbouwing is van belang dat de noordelijke kopgevel hooguit aan de plint enige wijzigingen zal hebben ondergaan voor de aanleg van de ruimte van de bronsmotor die hierna aan de orde komt.

Afb. 5-22 De kelder onder het kantoorpand wordt aangepast voor de installatie van de bronsmotor (rode cirkel) die de verschillende machines in de noordelijke werkplaats en de dynamo's in het gehele complex gaat aandrijven. De bronsmotor vervangt de stoommachine die vanwege de verbouwing van de zuidelijke vleugel verdwijnt. Tevens wordt een centrale verwarming aangelegd (blauwe cirkel) (Herkomst: Nai / Gemeente Roermond).

5.1.4 Technische innovaties: de bronsmotor, elektrische verlichting en centrale verwarming

De concentratie van het bedrijf in het noordelijke deel van het complex had grote gevolgen voor het machinepark van de ateliers. De stoommachine, die na ruim dertig jaar afgeschreven was, kon hiervoor alleen al door haar ligging aan de zuidkant van het complex niet langer ingezet worden. Joseph gaat dan ook over tot een forse investering, waardoor het bedrijf een voorschot neemt op de moderne ontwikkelingen. Hij laat in de noordelijke kelder een bronsmotor installeren die zowel de dynamo's voor de electriciteit in het gehele complex gaat aandrijven als de electromotorenbatterij voor de houtmachines in het atelier.¹⁷⁵ Daarmee beschikte het complex van Cuypers niet alleen over een eigen elektriciteitscentrale, maar naar alle waarschijnlijkheid ook als eerste over elektrisch licht in de stad.

¹⁷⁵ Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, pp. 32-38: hierin zijn kopieën van de hinderwetvergunning en de tekeningen opgenomen.

Ook de keuze voor de bronsmotor getuigt van innovatief ondernemerschap. De motor was vernoemd naar zijn uitvinder, de Groninger Jan Brons (1865-1954) die hiermee een variant en een verbetering had bedacht op de Dieselmotor: hij ontwikkelde kort na 1900 een motor die zonder brandstofpomp op diesel of gasolie werkte volgens het principe van de gasverstuiving. Destijds was dit een sensationele ontdekking die veel effectiever en goedkoper was dan de systemen van de concurrentie. Mogelijk heeft Joseph Cuypers de motor besteld bij Brons in Appingedam, waar in april 1907 een nieuwe fabriek was opgericht.¹⁷⁶

Afb. 5-23 Merkplaatje van de Bronsmotor (herkomst www.bronsmotor.com).

Op 17 september 1907 wordt de firma Cuypers & Co, gevestigd aan de Pieter Cuypersstraat, een hinderwetvergunning verleend. Daarbij wordt afgeweken van het advies van de “Inspecteur van den arbeid” om “de motor, dynamo en electromotorenbattery in een gelijkvloers gelegen lokaal” op te stellen. Verder beveelt de inspecteur aan om voor voldoende “luchtversching” zorg te dragen en neemt hij er nota van dat er slechts enkele uren per week in de machinekamer (onder de noordelijke werkplaats) zal worden gewerkt.¹⁷⁷

Daarmee was het nog niet gedaan met de technische innovaties in het complex. Er kwam namelijk ook een “Niederdruck-Dampfheizungs-Anlage” oftewel een centrale verwarming in het complex, zowel voor de woonhuizen als het kantoorpand en de werkplaatsen. Vader en zoon Cuypers hadden hier ervaring mee dankzij kasteel De Haar, dat eveneens van de meest moderne technologieën op het gebied van wooncomfort was voorzien. De ketel werd geïnstalleerd in een ruimte die van de oorspronkelijke keuken onder het kantoorpand werd afgescheiden.

¹⁷⁶ Voor nadere informatie zie <http://www.bronsmotor.com>.

¹⁷⁷ Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, p. 37: advies d.d. 3 augustus 1907, nr 819 L.

Afb. 5-24 Cuypers in zijn werkkamer met op de achtergrond een grote verwarmingsradiator.

5.1.5 De zuidelijke vleugel wordt feestzaal en familiehuis

Niet alleen aan de noordelijke kant waren de veranderingen ingrijpend, ook aan de zuidelijke kant vond een metamorfose plaats: hier liet Joseph de zuidelijke werkplaats verbouwen tot een chique ontvangstruimte in combinatie met een familiehuis. Wat hem er toe bewogen heeft om dit plan op te zetten, is niet duidelijk. Lange tijd is gedacht dat hij van plan was om van de Vondelstraat in Amsterdam naar Roermond te verhuizen om naast zijn vader te gaan wonen. Een hele stap, wanneer je bedenkt dat Joseph zelf opmerkte dat zijn vader na de dood van Nenny een wat achterdochtige, eenzellige man was geworden. Wie de verbouwing analyseert, moet echter constateren dat hier rond diens tachtigste verjaardag een ommekeer in is gekomen, want de zuidelijke vleugel wordt onder meer ingericht op het geven van ontvangsten. Het is bekend dat Cuypers in het najaar van zijn leven genoot van de aandacht.

Opnieuw zijn het de bevolkingsregisters die harde data leveren. Hieruit blijkt dat Joseph in 1907 géén domicilie kiest in Roermond: hij komt pas in 1921 naar Limburg, hoewel zijn vrouw al vanaf 1919 op het adres aan de Maastrichterweg ingeschreven staat. Voor die tijd, in 1917 en 1918, komen de dochters Yvonne en Marguerite al bij hun grootvader wonen. Mogelijk hebben deze verschillende data te maken met een wat slordige inschrijving van de kant van de ouders, Joseph en Delphine. Aan de andere kant kan ook de formele vestiging van Cuypers in Amsterdam hier debet aan zijn geweest. Er zijn geen verhalen bekend over een

gescheiden gezinsleven, terwijl er daarnaast enkele foto's uit de periode zijn die de aanwezigheid van het gezin in Roermond bevestigen.

Afb. 5-25 Het complex na de verbouwing van de zuidvleugel door Joseph Cuypers in 'Oud-Hollandsche' stijl: opvallend is de voorliefde voor klimop van vader en zoon. De voorgevel van de noordelijke werkplaats lijkt hier nog niet aangepakt te zijn.

Afb. 5-26 Vue op de splitsing van de Kapellerlaan (links) en Maastrichterweg (rechts). De Vlaamse gevel van het (zuidelijk) woonhuis is rechts zichtbaar met daarachter de kap van de chaletgevel van het pand van de "dames Stoltzenberg".

De eerste van het gezin die zich permanent vestigt aan de Maastrichterweg is Michael Cuypers, 21 jaar oud, als vennoot van Joseph en mede-eigenaar van de firma en het complex. Hij wordt in 1913 in de registers vermeld als architect, hoewel hij beeldhouwer was. Na zijn huwelijk in 1917 verblijft Michael hier vervolgens tot 1920 met zijn vrouw en twee dochters, waarna hij via een intermezzo in Londen uiteindelijk naar Amerika zal vertrekken.¹⁷⁸ Of dit laatste betekent dat deze nazaat uiteindelijk geen ambitie meer had in de vennootschap met zijn vader, is tot dusver niet achterhaald.

Afb. 5-27 Joseph Cuypers met een van zijn dochters in het Roermondse complex.

Opvallend is de omlijsting van een toegang (?) op de achtergrond waarin de initialen van Nenny en Pierre zijn verwerkt en waarin zich een gordijn bevindt. Dit monogram zat ook in het stucwerk van de kamer linksachter (zuidwestelijke hoek) van Cuypers' woonhuis. Mogelijk is dit de zitkamer met de erker op de eerste verdieping.

Afb. 5-28 Detail met het monogram dat ook voorkomt in het stucplafond van de zuidelijke achterkamer.

¹⁷⁸ GAR I.5. Bevolkingsregisters, inv.nrs 3861 pp. 167 en 172, en 3879, p. 127.

Afb. 5-29 Plattegrond van het integrale complex (herkomst GAR).

Afb. 5-30 Uitsnede met de plattegrond van het hoofgebouw.

Uit de navolgende analyse zal blijken dat de verbouwing niet op zichzelf stond, maar ook een uitbreiding vormde van het pand ernaast. Zo werden die zaken waarvoor moderne faciliteiten bestonden en tot een verhoging van het comfort leidden, zoals de keuken en het sanitair, bij de verbouwing betrokken. Functies die daarmee rechtstreeks te maken hadden, werden eveneens in het verbouwde woongedeelte ingebracht: achter de eigentijdse keuken bevond zich de eetkamer, terwijl de eerste verdieping, waar vermoedelijk boven de bijkeuken de badkamer was ingericht, werd ingericht als één aangesloten reeks van slaapkamers. Hier kon zich dus niet alleen de oude heer, maar ook het gezin van Joseph of overige verwanten en gasten zich terugtrekken voor de nacht. Opnieuw werd het complex een logement dat, gelet op de badkamer en de verschillende "privaten" van alle gemakken was voorzien.¹⁷⁹

Over de grote verbouwing van 1907-1908 is opmerkelijk weinig te vinden in de brieven tussen Pierre en Joseph. Wel blijkt daaruit dat Joseph tenminste al vanaf 1902 rondloopt met het idee om een museum in het Roermondse complex op te zetten. De oude Cuypers merkt dan in een reactie op dat hij niet ziet waar Joseph in het "grote gebouw te Roermond" een "museumzaal" wil vestigen.¹⁸⁰ Daarvoor kon Joseph alleen een oplossing bedenken door de oude schrijnwerkplaats op te offeren. Op dat moment bewees zich het uitermate flexibele karakter van de opzet van de werkplaatsen. Overigens strekte de verbouwing zich uit tot het aanpalende woonhuis van Cuypers en op een enkel punt het kantoorpand: hierdoor is het niet in alle opzichten eenvoudig om het bestek te interpreteren, dat opgesteld is door de toenmalige partner van Joseph bij het architectenbureau, Jan Stuyt.¹⁸¹ In dit bestek wordt de schrijn voor het werk van Cuypers aangeduid als "feestzaal", welk begrip we in deze paragraaf aan zullen houden.

Wie de tekeningen bekijkt ziet dat Joseph de oude tweedeling van de werkplaats als uitgangspunt genomen heeft. In het achterste gedeelte werd beneden de museumzaal gevestigd, terwijl de 'huishoudelijke dienst' aan de voorkant werd ingericht. Om een indruk van zijn ontwerp te geven lopen we door het pand aan de hand van de plattegronden en de opstanden. Voordat we de grote ingrepen behandelen mag één detail aan de orde gesteld worden en dat betreft de veel geroemde entresol in de huidige Maria Theresiazaal, waarvan spijtig geen enkele foto of ontwerptekening bekend is. Ooggetuigen vertellen dat dit 'meubel' uit hout was samengesteld en een boekenkast met bureau, wenteltrapje en verdieping combineerde. Op een van de tekeningen van Joseph lijkt dit schetsmatig

¹⁷⁹ Het bestek is opgenomen in Meddens, *Cuypers' kunstwerkplaatsen*, pp. 22-31. Het origineel berust bij het Nai, BA Cuypers & Co, d675. Helaas is er geen legenda bij de genummerde plattegronden.

¹⁸⁰ Nai, PGA Cuypers S 47, nr 116: brief d.d. 2 februari 1902.

¹⁸¹ Meddens, *Cuypers' kunstwerkplaatsen*, p. 25.

ingetekend te zijn tussen de kamers 16 en 17. Zeer waarschijnlijk was de houten inbouw die ooggetuigen aan De Haar deed denken, van zijn hand.¹⁸²

Afb. 5-31 Voorontwerp van de begane grond van het 'corps de logis' en (deels) de zuidvleugel (1907): niet alle ideeën (zoals bij de entree en het zuidelijke trappenhuis) zijn uitgevoerd.

Afb. 5-32 Cuypers met een van de kinderen van Michael, die in het gemoderniseerde, comfortabele 'familiehuis' te Roermond zijn gezin stichtte.

¹⁸² Voor de oral history zie www.historieroermond.nl, 'Het werk van twee groote zonen'.

Afb. 5-33 De eerste verdieping: de hier aangegeven ingrepen zijn niet allemaal doorgevoerd. Dat geldt met name voor de derde erker aan de voorgevel, de verandering van de trappenhall in het corps de logis en de inrichting van het stijg- en daalpunt in het woonhuis van Joseph.

Hoofdstructuur — In hoofdlijnen heeft Joseph in het voorste deel van de vleugel een variatie op de toen geijkte plattegrond van het gang-kamertype toegepast die zijn vader had ontwikkeld voor zijn Amsterdamse woonhuizen uit de grachtenpanden. Dit type had ook zijn nut bewezen bij de woningen aan de Frans Douvenstraat circa 1882 en was tegen 1907 volledig ingeburgerd. Vanuit de excentrisch geplaatste entree in de voorgevel liep een gang die de ontsluiting bood tot een kamer en suite. Met dit laatste element houden in Roermond de overeenkomsten op: hoewel later aansluitend op de gang inderdaad een voordeur zal verschijnen, werd de entree in 1907 gevestigd in de zuidelijke gevel aan een binnenhof. Rechts daarvan kwam de 'huishoudelijke dienst' te zitten, links de feestzaal die in het achterste deel van de vleugel over de volle breedte was ingericht.

Afb. 5-34 Doorsnede over de machinekamer en zuidelijke werkplaats gezien vanaf de straat (1907). Direct achter de voorgevel lagen de keuken en de bijkeuken (met de pomp) die hier op de dwarsdoorsnede te zien zijn.

Huishoudelijke dienst — Wat betreft de interne indeling maakte Joseph van de nood een deugd door de oude machinekamer als bijkeuken te betrekken bij de grote keuken die direct achter de voorgevel lag. De kamer daarnaast (op de gebruikelijke – en ook toekomstige – plaats van de hal) fungeerde als “dienkamer”, terwijl achter de keukens de eetkamer was gesitueerd die direct vanaf de binnenhof toegankelijk was. Ook deze opzet verradt dat de vleugel niet alleen voor privé doeleinden diende, maar ook voor het ontvangen van gasten. Later – in 1931 – zien we dat de eetkamer als zaal bij het museum getrokken wordt.

Logistiek van gescheiden groepen — Joseph zorgde voor een uitgekende logistiek door de feestzaal aan te kondigen door middel van een soort narthex, die hierna verder toegelicht zal worden. Deze lag in het verlengde van de monumentale entree vanuit de besloten buitenruimte die na 1931 als ‘museumhof’ zou gaan dienen. Uit het bestek blijkt dat deze ruimte in 1907 al aangepakt werd om als eenheid te ogen. Via deze ontsluiting konden binnen het complex twee groepen van bezoekers van elkaar gescheiden worden: de familiale gast die de voordeur van Cuyper’s woning aan de Maastrichterweg betrad en de meer officiële bezoeker wiens actieradius beperkt werd tot de feestzaal die een semi-publieke functie had als expositieruimte en kleine concertzaal.

Afb. 5-35 Doorsnede over de zaal en de bouwlagen daarboven.

Afb. 5-369 Blik op de calot van de apsis en de gewelven van de museumzaal.

Ook hier bewijst zich de kracht van de logistieke opzet: grotere groepen konden direct vanuit de voorhal doorgeleid worden naar de zaal. Maar ook bij meer intieme feestavonden die hier georganiseerd werden, konden de gasten na het diner in de eetkamer direct door naar de grote ruimte voor het vervolg van de avond.

Stenen gewelven — Hoewel we de feestzaal in de volgende paragraaf uitvoeriger behandelen, wordt hier wel licht geworpen op de constructieve kant ervan. Deze ruimte zou geen schrijn van Cuypers' werk kunnen zijn, indien hij niet door 'eerlijke' stenen gewelven overkluisd zou zijn. Deze staan ingetekend op de doorsnede die verder laat zien dat daarvoor een stevige fundering aangebracht moest worden. Overigens onthullen beide doorsnedes dat Joseph gevarieerd heeft op de bestaande splitlevel structuur ter indeling van het woonhuis. Aan de voorzijde – waar voorheen twee lagen waren – kwam de vloer van de eerste verdieping lager te liggen, dan aan de achterzijde waar immers het gewelf de nodige ruimte vergde. Om dit te realiseren werd de vloer van de zaal verlaagd. Een en ander betekende dat er op de eerste verdieping tussen voor en achter een niveauverschil was van ongeveer 1.40 meter. Dat verklaart de twee stijg- en daalpunten op de eerste verdieping. De eerste verbonden alle verdiepingen met elkaar, de tweede was bedoeld om het niveauverschil tussen voor en achter te overbruggen.

Slaapvertrekken — De ontwerptekening van de verdieping laat een indeling zien die voortborduurde op het gangkamertype. De ligging van de hoofdtrap is echter niet bepaald door de geijkte indeling van voordeur-gang-trap, maar door de relatie met het woonhuis van Cuypers direct er naast. Vanuit de voorkamer werd een verbinding met de trappenhal gemaakt die leidde naar een gang op de eerste verdieping, waaraan drie kamers gesitueerd zijn. De laatste daarvan besloeg de gehele breedte van de vleugel. Via een tweede trap kon men de lager gelegen kamers aan de voorzijde bereiken: deze volgen nagenoeg de indeling van de begane grond, waarbij de ruimte boven de dienkamer in 1931 of in 1972 weggebroken is. Zeer waarschijnlijk is de badkamer boven de bijkeuken aangelegd, omdat daar gemakkelijk aangesloten kon worden op het leidingstelsel daaronder. Bovendien is dit de enige ruimte waar Joseph geen bedden heeft ingetekend. In het totaal waren er zes slaapkamers, waaronder die van de oude heer en Katrina. Vanaf 1913 is één kamer gereserveerd voor Michael, terwijl in de loop van de daaropvolgende jaren ook diens gezin hier zijn slaapvertrekken krijgt. Daar komen dan in 1918 en 1919 twee dochters van Joseph en Delphine zelf nog bij. Naar het zich laat aanzien was het 'logement' in 1919 nagenoeg geheel bezet.

Afb. 5-37 Katrina Cuypers bleef als ongehuwde dochter bij haar vader wonen tot 1916, toen zij als zuster Benedicta in het klooster trad (herkomst: particuliere collectie).

De opzet van de eerste verdieping als gecompartmenteerde 'slaapzaal' verklaart waarom hier een hoogst eenvoudige inrichting werd toegepast. Alle kamers waren van plafondschruten voorzien, terwijl in een enkeling vanwege de vertrouwde aanblik een haard werd gesitueerd. Opmerkelijk genoeg werd daarbij de radiator van de centrale verwarming op de positie van de vuurplaats aangebracht.

Dakstoel — De verbouwing van de vleugel had uiteraard grote gevolgen voor de Pugineske dakstoel uit 1853 waarvan immers de constructie relatief laag was aangezet. Om ruimte te winnen werd deze vervangen door een 'verbeterd Hollands' kappant. De afstand tussen de vloer en de dwarsbalken bedroeg twee meter, waardoor voldoende ruimte was voor de inrichting van vier kamers die tussen de spanten werden ingepast en met behulp van een moderne versie van 'Brabantse' lichtgewicht wandjes van elkaar en de zolder werden afgescheiden.

Afb. 5-38 Entree en narthex vanaf de binnenhof.

Afb. 5-39 Vue op de zaal vanaf de toegang vanuit de narthex.

Afb. 5-40 Trappenhal.

Afb. 5-41 Tegeltableau in de keuken.

Afb. 5-42 Radiator in de haard in de eetkamer.

Afb. 5-43 Haard op de slaapkamer.

Hoewel de kap zelf van hout was steunden de verdiepingvloeren in de vleugel op stalen balken: twee voor de gang en vier voor de zolder. Deze laatste werd verbonden met die boven het aanpalende woonhuis met behulp van een trap die blijkens het bestek hergebruikt werd. Geheel in de lijn van het functionele gebruik van de zolders vanaf 1853 werden ook hier 'lichtstraten' aangebracht: het bestek spreekt van acht "dakvensters" van "6 pans oppervlakte".¹⁸³ Dit doet vermoeden dat de genoemde kamertjes bij het bedrijfsgedeelte betrokken waren. Tenslotte wordt nog gesproken van een "glaslantaarn buitendaks" die gedekt moet worden "met het bestaande Hardly draadglas". Waar deze met de zuidvleugel in verband gebracht moet worden is niet duidelijk.

Consequenties voor corps de logis — De verbouwing van de zuidvleugel had een aantal consequenties voor het oorspronkelijke woonhuis van Cuypers, waarvan we hier een kort overzicht geven:

- De kelder onder het woonhuis werd via een trap in/onder het trappenhuis in de nieuwe vleugel toegankelijk gemaakt. Deze was goed bereikbaar vanaf de nieuwe keuken en de dienkamer.

Afb. 5-44 Stijg- en daalpunten op kelderniveau (uitsnede van afbeelding 5.29).

- Ook de kelders van de beide panden binnen het *corps de logis* werden onderling verbonden, waarbij de ruimte voor de oorspronkelijke keuken vrijkwam voor een andere functie.
- De geplande vervanging van de spiltrap in Cuypers' woonhuis door een

¹⁸³ Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, p.28.

steektrap, waarvoor wel vergunning was afgegeven, is om onbekende redenen – gelukkig – niet doorgegaan.

- De verbouwing van de toilet aan het einde van de gang in dit pand heeft men later ongedaan gemaakt, alweer om onbekende redenen.

Afb. 5-45 en 5-46 De verhoogde vloer van het nieuw toilet en het fonteintje: terwijl de vloer typisch Cuypriaans is, vertoont het fonteintje kenmerken van de art deco.

Afb. 5-47 en 5-48 De betegeling van de muren combineert geometrische met 'Oudhollandsche' bloempatronen. Opvallend is het siersmeed- en gietwerk van de beugels van de stortbak en het sanitair.

- In deze tijd zal het gros van de haarden uit de kamers verwijderd zijn, behalve de haard met de vier jaargetijden die in de pronkzaal stond met het stucplafond met de initialen van PC en AATh.

5.1.6 Rationeel en toch romantisch

De consequenties van de verbouwing voor het exterieur waren niet gering. Het pand moest immers ook uiterlijk aangeven dat het van functie veranderd was. Hierbij bewees zich één van Cuypers' adagia over het rationele bouwen. Naar aanleiding van de heftige discussies over zijn inzendingen voor de prijsvraag voor het Muzeüm 'Koning Willem I' in 1863, schreef hij Thijm:

"Ofschoon ik niet veel hoop meer heb op het welslagen der Muzeumzaak zoo meen ik U echter eenige inlichtingen te moeten geven omtrent mijn renaissance ontwerpen. Beide Voorgevels (Façades) zoowel van projekt A als van projekt B zijn geheel en al op de gothische plannen en konstrukties ontworpen zoodat, indien men aan renaissance de voorkeur geeft, men even goed de gothische doorsnede plannen en gevels in verband met de renaissance 'specimen' kan beoordelen. De renaissance Façades zijn op de gothiesche gekalkeerd. De xvi Eeuw heeft zonder gothiesche intentie steeds gothisch gekonstrueerd. En ik meen dat mijn renaissances teekeningen te [sic] hebben aangetoond dat ook goede konstruktien met renaissance-vormen kunnen zamengaan (...) Ik heb ook (meen ik) bewezen dat gothiek de eenvoudigste dus ook de redelijkste (meest 'rationele' [bvhh]) wijze van bouwen is (...)"¹⁸⁴

Dit uitgangspunt leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van een eigen variant van de 'Oudhollandsche' (renaissance) stijl die door De Stuers gepropageerd zouden worden als rijksbouwstijl en een hoogtepunt zou krijgen met het Rijksmuseum en het Centraal Station. Van Cuypers' adagium klinkt een heldere echo door bij de transformatie van de zuidelijke vleugel. Op dezelfde wijze als hij hierboven beschreef zou Joseph op de middeleeuws geïnspireerde voorgevel van het atelier de 'Oudhollandsche' façade kalkeren: uit onderzoek ter plaatse blijkt dat Joseph geheel conform de bovengeschetste uitgangspunten het gotische raam en de daaronder gelegen vensters als geleding handhaafde, maar wel voorzag van 'Oudhollandsche' kozijnen met glas-in-lood bovenlichten en luiken. Door te variëren op de bestaande splitlevelstructuur van de vleugel slaagde Joseph er in binnen en buiten met elkaar te accorderen. Ook hiervoor golden rationele uitgangspunten, die Joseph net zo overtuigd als zijn vader uitdroeg:

"De uitwendige vormontwikkeling van het is steeds een gevolg van de inwendige inrichting en het bouwsysteem. Bouwende dus van binnen naar buiten, brengt de bouwmeester de gewelven, de verdiepingen en de

■

¹⁸⁴ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, p. 164.

hoofdscheidingsmuren daar ook tot uitdrukking, en nooit worden gevels opgetrokken, die daarachter geen noodzakelijke ruimten insluiten".¹⁸⁵

Joseph poneerde deze stelling tijdens een symposium over historische en hedendaagse architectuur in 1908, die beëindigd werd met een slotvoordracht van Berlage. Refererend aan dit uitgangspunt hield de laatste architect zijn vakbroeders als richtlijn voor dat de *"uitwendige vorm [...] steeds een gevolg van de inwendige inrichting"* moet zijn.¹⁸⁶

Dit bouwkundig rationalisme viel naadloos samen met de retorica van de architectuur die vergde dat een gebouw door opzet en detaillering aangaf wat zich binnen afspeelde. De uitstraling van een 'Oud-Hollandsch' huis paste bij de nieuwe functie waarbij de vleugel als – onderdeel van een – woning ging dienen.

Afb. 5-49 Voor de verbouwing van 1907.

Afb. 5-50 Na de verbouwing van 1907.

¹⁸⁵ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, p. 115.

¹⁸⁶ Zie de vorige noot#.

Afb. 5-51 Na de verbouwing van 1934: de gevel van 1907 krijgt een voordeur toegevoegd.

In schril contrast hiermee staat de aanpak van de binnenhof die van een nutsruimte voor rijtuigen getransformeerd moest worden tot ambiance voor de officiële entree. Het bestek vermeldt: *“De Zuidgevel alsook de remise de oude voegen uitkappen daarna te bepleisteren 't eerste gedeelte grof met vlakken band rond de vensters te pleisteren en 't laatste (remisemuur) crème te bepleisteren.”*¹⁸⁷ Niets kan meer verbazing wekken dan de toepassing van pleisterwerk in nota bene het eigen ateliercomplex! Vanaf het begin van zijn carrière voerde Cuypers een kruistocht tegen de bepleistering van gevels, omdat dit in strijd was met het eerlijke en ambachtelijke metselwerk, waarvan het materiaal en de motieven pontificaal in het zicht gelaten werden. Juist dit facet van het rationele bouwen gold als visitekaartje van zijn bureau en werd met name in de vroegste periode van zijn loopbaan als pure avant-garde beschouwd. Dat Joseph, die dezelfde opvattingen huldigde, toch voor pleisterwerk koos, moet een praktische grond hebben gehad. Die was zeker niet gelegen in de vrees voor ontsierende bouwsporen – littekens – in de gevels, want men bleek heel wel in staat aanpassingen te realiseren waarbij de sporen van oudere geledingen verborgen werden. Mogelijk heeft het pleisterwerk te maken met de mate aan vervuiling die aan die kant manifest was als gevolg van het gebruik van de stoommachine, maar ook dat dekt de lading niet. Men kan zich afvragen of Joseph hier niet een geheel ander idee voor ogen stond: hij stond immers voor de taak om een beperkte en smalle buitenruimte cachet te geven als

¹⁸⁷ Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, p.24.

officiële entree: dit wist hij te bereiken door van de hof een bepleisterde, semi-binnenruimte te maken.

Afb. 5-52 De binnenhof uit 1907 met het portaal als verwijzing naar de 'tempel der kunst'.

Afb. 5-53 De latere bepleistering van de muur rechts van de loggia uit 1931 vergrootte de eenheid van de 'binnenbuitenruimte'.

Afb. 5-54 Bij de portiek van de entree ligt ouder pleisterwerk onder de huidige laag. Vermoedelijk is deze van 1907-1908 en de huidige van 1931.

Afb. 5-55 Detail van de bepleisterde entree die waarschijnlijk in 1907 in baksteen was uitgevoerd.

Het is niet eenvoudig te beoordelen wat vandaag de dag aan de museumhof nog dateert van 1907 en wat precies van 1931, toen de museumzalen toegevoegd werden. Het kerkachtige portaal is, mede gelet op de gelijksoortige detaillering bij de ramen van de Cuyperszaal, in ieder geval van 1907. Het vermoeden rijst dat het pas in 1931 met de huidige pleisterlaag afgewerkt werd, waarbij mozaïekachtige decoraties in de sfeer van 1907 aangebracht zijn. De fijnere crème pleister die het bestek vermeldt voor de remise is te zien onder de huidige afwerklaag bij de portiek. Deze smalle vleugel is dus later, mogelijk pas na de toevoeging van de verdieping circa 1950, voorzien van hetzelfde grove werk als de zuidgevel, waarvan we dankzij het bestek zeker weten dat dit uit 1907-1908 stamt. Zoals we hierna toelichten, heeft dat zeer waarschijnlijk met de toepassing van klimop te maken. Mogelijk zijn in die dagen al de verschillende beeld- en bouwfragmenten in de muren aangebracht. Dit lapidarium sluit aan op het concept van het buitenmuseum, dat Cuypers en De Stuers hadden ontwikkeld voor het Rijksmuseum rond het fragmentengebouw. Opnieuw kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat het Cuypersmuseum als concept dateert van 1907. Om dit ook aan de buitenzijde vorm te geven heeft Joseph, zoals hiervoor aangegeven, het pleisterwerk toegepast om van de hof een besloten 'binnenruimte' te maken, waarvan de intimiteit paste bij de sfeer die in de rijk gemeubileerde 'feestzaal' hing. De in 1931 toegevoegde loggia voor de museumzalen voegde zich perfect naar dit concept.

Hoewel dit niet in het bestek staat is bij die gelegenheid zeer waarschijnlijk ook de achtergevel bepleisterd. In 1908 klaagt Cuypers hierover in een brief aan Delphine. Zijn schoondochter wilde namelijk de nieuwe voorgevel van de zuidvleugel met klimop laten begroeien, zoals ook bij de Vondelstraat was gedaan. Cuypers vond dit geen goed idee vanwege de symmetrie met het schrijnwerkersatelier. Ook het banale pleisterwerk dat zonder zijn medeweten de westgevel ontsierde zou het metselwerk zijn eigenaardige kleur laten verliezen. Hij besluit zijn brief met de verzuchting: *"Oude muren van baksteen hebben voor mij dezelfde charme, als oude boomen met jeugdige takken en nieuwe bladeren, komen er nog bloemen bij dan verhoogt dit het genot der oogen en verblijdt (sic!) de ziel!"*¹⁸⁸

Dit nam niet weg dat Cuypers zeer zeker gecharmeerd was van het schilderachtige effect van klimop en rode wingerd. In 1889 zou hij voor de middeleeuwse toren van Vlierden bij Deurne wel een begroeiing met klimplanten bepleiten. Voor de westelijke muur van de Domkruisgang te Utrecht daarentegen acht hij echter in 1900 een 'kunstrijker' behandeling op haar plaats. Het gebruik van klimop werd in 1855 door Alberdingk Thijm als een novum geadviseerd voor kerkhoven, omdat het eeuwige groen prachtige in de funerale symboliek paste. De toepassing bij

¹⁸⁸ GAR, FA Cuypers V.4, no. 1079: 22 mei 1908.

gebouwen is vrijwel zeker beïnvloed door Engelse voorbeelden die vader en zoon Cuypers deels uit eigen aanschouwing en deels via de vaktijdschriften kenden.¹⁸⁹ Joseph mocht bij de toepassing van de Engelse cottagestijl graag van klimop gebruik maken. Ook om deze reden ligt de toepassing van vooral het grove, kiezelrijke pleisterwerk op de zuidelijke muur voor de hand, dat een ideale voedingsbodem was voor de klimop die zich makkelijk kon hechten zonder de huid van de baksteen daaronder te schaden.

De enige andere opmerking die we in de briefwisseling terugvinden over de verbouwing van 1908 is dat Cuypers de kozijnen van de voorzijde van het complex niet wit geschilderd wil hebben: “eene zoo schreeuwenden valschen toon in het aanzien van het atelier” moest vermeden worden.¹⁹⁰

5.1.7 Het leidmotief van de tempel der kunst

De verbouwing van 1907-1908 vormt hét moment in het ‘Verhaal van de plek’ om enkele iconologische leidmotieven uit het werk van Cuypers toe te lichten: niet alleen omdat ze culminereren in de uitvoering van de feestzaal die hier behandeld wordt, maar ook in de vormgeving van de nieuwe entree van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co waarvan de boodschap in de volgende paragraaf over het voetlicht wordt gebracht.

Afb. 5-56 Het Rijksmuseum als tempel der kunst (Nai).

¹⁸⁹ Thijm, Enkele trekken eener characterschets, p. vii. Rackham, Huize Granville, p. 33, i.h.b. afb. 26.

¹⁹⁰ Nai, BA Cuypers & Co, S 47, Pierre aan Joseph (kopie Roermond) d.d. 13 maart 1908.

Het sacrale karakter van de kunst — De feestzaal of museumzaal vormt zonder meer het hoogtepunt van de verbouwing van 1907. Met deze schrijn voor het werk van Cuypers werd opnieuw een adagium uit zijn werk over het voetlicht gebracht: het sacrale karakter van de kunst dat er toe leidde dat het Rijksmuseum als een 'tempel der kunst' werd opgezet. Dat gold echter niet alleen voor dit *opus magnum* van Cuypers, maar ook voor de lokale afgeleide daarvan, de Teekenschool in Roermond. Heel compact vatte Cuypers zijn esthetica samen in het begrippenpaar *Arbeid & Bezieling* (1885) die in deze combinatie alleen in de topgevel van het Rijksmuseum en de voorgevel van de Teekenschool (1904) voorkomen. De esthetica die op deze en aanverwante personificaties en analogieën van toepassing was steunde op de kolossale kennis van de twee belangrijkste geestverwanten in zijn leven, zijn zwager Thijm en zijn 'principaal' bij alle overheidsopdrachten, Victor de Stuers. In het proefschrift *Arbeid & Bezieling* zijn de decoratieprogramma's van de beide complexen uitvoerig doorgelicht en met name die van de voorgevel van het Rijksmuseum tot op semantisch niveau van de teksten van Thijm, Cuypers en De Stuers geanalyseerd.

Het Rijksmuseum als tempel der kunst — Nog altijd blijft de karikatuur van J. Holswilder (1850-1890) staande, die het drietal in eerbiedige verering afbeeldt bij het "bisschoppelijk paleis, genaamd het Rijksmuseum". Aan de ene kant refereerde Holswilder daarmee op de uitspraak van Willem III die nooit of te nimmer een voet "dans ce monastère" zou zetten, maar aan de andere kant gaf hij er blijk van de denkwereld van het driemanschap bijzonder goed te kennen. In de visie van Thijm en zijn tijdgenoten waren de begrippen tempel en paleis al vanouds uitwisselbaar. Zo betoogde hij in *De Heilige Linie* (1858):

*"Bij de heidenen was het bouw frontispies eene uitsluitende eigenschap van den 'tempel'; het paleis van Caesar werd er niet mede vercierd, dan als eene voorbeduiding zijner aanstaande vergoding. Het frontispies, fronton of frontaal, namelijk, is het teken der 'bekapping'; de 'kap' behoort der 'kapel', en ook de heidensche tempels waren plaatsen van vereering als de kapellen."*¹⁹¹

Hoe vroeg deze symboliek bij de architectuur van Cuypers speelde, komt naar voren uit het citaat van Michael Smiets uit 1858 bij de typologie van het complex als een "paleis der aesthetica", waar tussen de "ebbe & vloed van herscheppende machten" Cuypers als een "Petrus dier Kunst-Apostelen" zijn scheppingen tot stand brengt.¹⁹²

¹⁹¹ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, p. 122; Thijm, *De Heilige Linie*, pp. 135-136.

¹⁹² Zie paragraaf 4.1.3 Het dubbelpand in het *corps de logis*: woning en architectenbureau; geciteerd naar een brief van Smiets aan Nenny: Nai, PGA Cuypers, S43/65, "Voordaags van O.L. Vrouwe Lichtmis 59" (1 februari 1859).

Afb. 5-57 De Stuers, Thijm en Cuypers bij het Rijksmuseum. Karikatuur van J. Holswilder.

Behalve nieuwtestamentische associaties roept dit beeld ook sterke herinneringen op aan Genesis. Zelf spreekt Cuypers in zijn brieven aan Nenny over de “H.Kunst” die zij samen dienen:

“Indien (ik) het geluk had om éénmaal eene grootte kerk te kunnen bouwen en daarbij het geluk door eene vrouw bemint te worden, die vooral oprecht en diep godvruchtig was met gevoel voor de H Kunst en dat gevoel uitdrukken door eene wegsleepende stem, o dan kon ik niet meer verlangen.”¹⁹³

Hier treedt voor het eerst naar voren hoe Cuypers Nenny zag: als zijn muze die al zingend de microkosmos scheidt waarbinnen hij zijn grote kerk zal ontwerpen. Elders in dezelfde brief merkt hij op: “alles absorbeert zich bij mij in de H Kunst”. Bij deze uitlatingen moet men zich wel realiseren dat Cuypers sedert 1855 onder invloed

¹⁹³ Nai, PGA Cuypers S48/125: Brief aan Nenny d.d. Sint Lucia (13 december) 1858.

stond van Thijm en ook Nenny's visie door haar erudiete broer beïnvloed zal zijn. Of het complex dus van aanvang aan opgezet was als cultusplaats voor de sacrale kunst, valt niet te achterhalen. Dat het in die zin werd omgemuut in de periode dat *De Heilige Linie* geschreven werd, waar Thijm Cuypers nauw bij betrokken heeft, is dus heel goed mogelijk.¹⁹⁴ Hoe dit ook zij, de eerste grote manifestatie van deze gedeelde esthetica vormt de piano die Nenny van Pierre als huwelijksgeschenk kreeg. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het verloofde paar samen de symboliek van de polychrome uitmontering ontwikkelde. Dit programma, dat uiteraard sterk Thijmiaans beïnvloed was, was zo sterk en zo diep geworteld in Cuypers' opvattingen dat het aan de basis staat van de bijna hermetische beeldencyclus van het Rijksmuseum. Het vormt een eerste figuratieve uiting van hoe Cuypers, Nenny en Thijm het – katholieke – kunstenaarschap beleefden. Vandaar dat met recht gesteld kan worden dat de geschiedschrijving tot dusver blind is geweest voor de inbreng van Nenny, hoewel Cuypers die inbreng postuum honoreerde met het grafmonument dat voor haar werd opgericht: niet zomaar vormt dit een compendium van de esthetica die zij hun leven lang beleden hebben en waarin haar fysieke aandeel wegviel toen haar stem aan kracht inboette.¹⁹⁵

De Teekenschool als kunsttempel — In de tijd dat Joseph Cuypers de 'feestzaal' ontwierp was deze symboliek nog volop actueel. Zowel het sacrale karakter van kunst als de tempelsymboliek van semi-publieke gebouwen waren begrippen die door de volgende generatie architecten vol overgave omarmd werden. De meest indrukwekkende manifestatie daarvan is ongetwijfeld de Beurs van Berlage (1906), waarvan is gebleken dat het iconologisch programma in hoge mate beïnvloed is door de bouwsymboliek van Thijm: direct via Berlage die *De Heilige Linie* in zijn kast had staan; wat meer indirect via de dichter Albert Verwey die een groot deel van het decoratieprogramma had ontworpen en nog bij Thijm colleges esthetica aan de Rijksacademie had gevolgd. De Beurs vormde voor deze generatie haar antwoord op het Rijksmuseum (1885), welk laatste gebouw door voor- en tegenstanders in wisselende combinaties als tempel of paleis werd aangeduid. Cuypers zelf ontwierp samen met zijn medewerker Nicolaas van der Schuit en de 'rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs' Jacob van Lokhorst in 1904 een bijzondere variant in de vorm van de Teekenschool te Roermond: het pand werd bij de opening geroemd als een "geheel nieuwen kunsttempel", aldus de rijksinspecteur voor het tekenonderwijs W.B.G. Molkeboer die we elders in dit onderzoek nog bij de polychromie tegen zullen komen. Kort daarvoor, in 1902, realiseerde Jacob van Lokhorst – die door De Stuers tot de leerlingen van Cuypers

¹⁹⁴ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, p. 336.

¹⁹⁵ Nai, *PGA Cuypers*, S 47/119:brieven van Nenny d.d. 5.maart 1895 en 5 mei 1896.

wordt gerekend – een tempel der wetenschap met het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.¹⁹⁶

Afb. 5-58 De “geheel nieuwen kunsttempel” te Roermond.

Zoals we bij het citaat van Thijm al hebben gezien, was het belangrijkste onderscheidingsteken van de tempel het frontispies, de centrale driehoekige topgevel. Dit is niet alleen bij alle genoemde voorbeelden te zien, inclusief de Beurs, maar ook bij de Teekenschool. De monumentale entree die wat betreft haar compositieschema teruggaat op de hoofdgevels van die andere fraaie 'tempels' van Cuypers, de Vondelkerk en de Posthoornkerk te Amsterdam, is zelfs tweemaal gesierd met het frontispies. Eenmaal in de top en voorts als bekroning van de entree zelf, waar het de omlijsting vormt van de personificatie van het kunstonderwijs: een docerende vrouw tussen twee leerlingen. Om het belang daarvan te onderstrepen, zijn alleen bij dit portaal betekenisdragende, neogotische motieven toegepast.

Een ander 'gewijd' element vormt het aan de kathedrale gotiek ontleende trinitasmotief, dat ook bij de 'tempelgevels' van de Beurs voorkomt. In Roermond herkennen we dit aan de gekoppelde drieboogige vensters, waarvan een deel met verhoogd middenraam dat typerend genoeg voor de ambiance ontleend is de lichtbeuken van de Munsterkerk.

¹⁹⁶ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 121-124.

Intern wordt het sacrale karakter, net als bij het Algemeen Rijksarchief, uitgedrukt via de overwelfde, kloosterachtige vestibule en gangen. Ook in Roermond is de trappenhal een opmerkelijke ruimte. Bij het eerste platform lijkt het vierkant van de vloer en het kruisgewelf op hoogst subtiele wijze door de bijzondere situering van de kolommen, pilasters en bogen in een zeshoek over te gaan. Hierdoor ontstaat het effect van een centraalbouw in het klein. Dit werd gecompliceerd door de apsidioolvormige nissen bij beide opgangen, die bestemd waren voor kunstwerken. Deze vormen als het ware de cultusbeelden in deze 'tempel', vergelijkbaar met de topstukken in het Rijksmuseum. De sacralisering van kunst die zo'n centraal idee voor Cuypers, Nenny en Thijm vormde, heeft zich ook in dit opzicht doen gelden. Wanneer dan bedacht wordt dat in de apsidiool van de eerste opgang vanaf Cuypers' negentigste verjaardag (1917) zijn buste troonde, dan geeft dat heel wat te denken over het artistieke zelfbeeld dat hij had. Dit wordt weerspiegeld in het sterk door hemzelf gecultiveerde beeld van zijn kunstenaarschap: "Gods eigen bouwheer", zoals zijn neef Lodewijk van Deyszel omschreef, of de "kunstenaar Gods", zoals een van zijn priestervrienden hem omschreef!¹⁹⁷

De wisselwerking met Laurens Alma Tadema — De 'feestzaal' die Joseph voor en ongetwijfeld ook met zijn vader bedacht vormt een waardige schakel in deze reeks van cultusplaatsen: vormgegeven als kapel met een apsis op de oostkant was deze zaal bedoeld als een schrijn voor het werk van Cuypers. Om dit beeld te kunnen realiseren was enige aanvullende legitimatie niet ongewenst: er blijft natuurlijk verschil tussen een publiek gebouw gewijd aan een publieke bestemming en een privé-kapel gewijd aan het eigen werk. Want ook al afficheerde Cuypers zichzelf als een dienaar in dienst van de H. Kunst, aan wier hemelse beginselen hij gehoorzaamde, hij was niet zonder trots op zijn positie. Opnieuw is het zijn neef Lodewijk van Deyszel die dit als geen ander weet te verwoorden:

*"Maar bij al zijne uiterlijke verheffingen, in de tijdperken ook van zijn grootsten materiëlen vooruitgang, kenmerkte hij zich steeds door den heiligen deemoed van den kunstenaar. Deemoed, die niet anders was dan den eenvoud van den waren hoogmoed. Deemoedig was hij ook krachtens zijn godsdienst. Hoogmoedig was hij door zich kunstenaar te gevoelen en de kunst boven alles in het maatschappelijk leven te stellen."*¹⁹⁸

¹⁹⁷ Pater Martin Stoks C.s.s.R., 'Dr P.J.H. Cuypers, kunstenaar Gods', Dr Cuypers Gedenkboek 1827-1927, pp. 19-25. Zie ook aldaar op p. 18 de brief van Jan Alberdingk Thijm S.J.

¹⁹⁸ K.J.L. Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyszel), 'Dr P.J.H. Cuypers', Dr Cuypers Gedenkboek 1827-1927, pp. 67-70, i.h.b. p.69.

Zo laat de feestzaal zien dat de kunst boven alles in het maatschappelijk leven wordt gesteld. Om zijn eigen positie hierin overtuigend neer te zetten lijkt het alsof Cuypers zich bewust gespiegeld heeft aan het atelier van een van de meest gevierde kunstenaars van dat moment, de historieschilder Laurens Alma Tadema.¹⁹⁹ Het zou te ver voeren om hier een exposé te starten over de overeenkomsten tussen Cuypers en Alma Tadema, maar zoals uit het puntsgewijze overzicht hierna blijkt waren er enkele opvallende raakpunten:

- Beiden waren opgeleid aan de Koninklijke Academie van Antwerpen. Hoewel ze elkaar daar niet meer hebben meegemaakt – Alma Tadema startte zijn opleiding in 1852, terwijl Cuypers de zijne afrondde in 1849 – hebben ze voor het gros wel dezelfde leraren gehad. Hier danken beiden hun levenslange overtuiging inzake de superioriteit van de historieschilderkunst aan.
- Beiden ontwierpen zelf hun atelier met woonhuis, waarbij het atelier tevens een staalkaart vormde van elementen die zij in hun oeuvre gebruikten: bij de een als requisieten voor zijn schilderijen, de ander als – decoratieve – oplossingen in zijn gebouwen.

Afb. 5-59 Laurens Alma Tadema, 'Phidias geeft uitleg bij de friezen van het Parthenon' (1868): Alma Tadema nam hiermee ondubbelzinnig positie in het kleurdebat over de polychromie van Griekse architectuur die als legitimatie werd ingezet voor de negentiende-eeuwse architectuurpolychromie.

¹⁹⁹ Deze en andere gegevens over Alma Tadema zijn ontleend aan de tentoonstellingscatalogus van het Van Goghmuseum uit 1997 (zie de bibliografie).

- Beiden waren overtuigd van de polychromie van de architectuur die de een in zijn feitelijke architectonische werk en de ander in zijn schilderijen propageerde.
- Dit geldt op overeenkomstige wijze voor de voorbeeldfunctie van de Griekse bouwkunst die Cuypers huldigde in het programma van het Rijksmuseum en Alma Tadema eveneens in zijn oeuvre als motief opvoerde.

Afb. 5-60 Cuypers als tweede Phidias weergegeven in de voorgevel van het Rijksmuseum (1885). Cuypers vertelt hier als het ware dat het Rijksmuseum wedijvert met en zijn antwoord is op het Parthenon. Als vertegenwoordiger van de eerste bloeitijd van de Griekse cultuur kreeg Phidias een plaats in de glas-in-loodramen van de voorhal.

- Beiden waren beroemd en omstreden, eerder gevierd in het buitenland dan in Nederland.
- Beiden behoorden tot het selecte gezelschap van buitenlandse kunstenaars die van de *Royal Institute of British Architects* de *Gold medal* ontvingen (Alma Tadema als enige schilder ooit).

Het was bij de gelegenheid van de uitreiking van de medaille aan Cuypers in 1897, toen hij zeventig werd, dat hij Alma Tadema in zijn atelier in Londen bezocht. Het spectaculaire gebouw aan Grove End Road 17 had veel aandacht gekregen in de vakliteratuur: *The Architect* had er in zijn nummer van 31 mei 1889 een reportage aan gewijd met een groot aantal foto's. Doordat het pand inmiddels is verbouwd

tot appartementen, kunnen we ons alleen aan de hand hiervan een goed beeld vormen van het oorspronkelijke aanzien.

Afb. 5-61 en 5-62: De hoofdgevel van het atelier (links) en de apsis daarin (rechts).

Zoals hiervoor kort aangestipt, had ook Alma Tadema zijn atelier aan de buitenzijde vormgegeven als een aansprekelijke staalkaart van elementen die hij zijn publiek, waaronder opdrachtgevers, kon tonen om een indruk te geven van de ambiance van zijn schilderijen. Zo maakte hij zijn interpretatie van de historie tastbaar en écht. Niet alleen dit aspect zal bij Cuypers een feest van herkenning hebben opgeroepen, maar ook het interieur, waar zich enkele 'Oud-Hollandsche' stijlkamers bevonden die Alma Tadema's vrouw gebruikte voor haar interieurstukken. Ook in het Rijksmuseum bevonden zich enkele 'Oud-Hollandsche' stijlkamers die deel uitmaakten van een driedimensionaal tentoonstellingsconcept dat vanaf de opening in 1885 door de kunstkritiek verguisd werd. Deels had dat te maken met de polychromie, deels met andere opvattingen over het tonen van kunstwerken in een gefingeerde ambiance. Niets van dat alles vond Cuypers bij Alma Tadema. Hij trof kortom in Londen niet zozeer een landgenoot, maar vooral een geestverwant aan.

Het lijkt haast geen twijfel dat Joseph bij het ontwerp van de feestzaal het nummer van *The Architect* op tafel had liggen. De verwijzing naar Grove End Road 17 kon enerzijds ingezet worden om de hoogmoedige kant van de iconologie van deze schrijn voor de "kunstenaar Gods" te neutraliseren. Anderzijds vond Joseph er ook de bevestiging dat zijn vaders ontwerp uit 1856 van de hal van kasteel Aerwinkel

niets aan actualiteit had ingeboet: hier leidde de trapopgang naar een apsis die geïntegreerd was in een grote ruimte met bovenlicht, waar de lijst langs de muur diende als aanhechtpunt voor de schilderijenhaken, precies zoals in het huis van Guillon. Gold het daar een verzameling van meer kunstenaars, Alma Tadema en Cuypers hadden de focus gericht op één individuele kunstenaar, te weten zichzelf. Er had zich duidelijk een ontwikkeling voltrokken tussen het begin en het einde van Cuypers' loopbaan. Deze bood een welkome legitimatie om het zelfbeeld van de architect met des te meer nadruk te positioneren.

Afb. 5-63 De apsis in de schilderijenhall te Aerwinkel: ondanks het experiment met het graatgewelf in de kelder mocht Cuypers deze kennelijk niet in steen uitvoeren.

Afb. 5-64 De apsis maakte deel uit van de ruimte met het bovenlicht en de lijst voor de schilderijenhaken, zoals in die tijd bekend uit onder meer het Louvre.

Dat dit gebeurde op het moment dat Cuypers 80 werd, geeft te denken: in dat jaar vond de eerste grote overzichtstentoonstelling van zijn werk plaats in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De publieke erkenning die hem toen ten deel viel heeft hij ongetwijfeld gezien als de oogst van zijn toewijding aan de H. Kunst die de mens gegeven was door "den grooten Bouwmeester en Kunstenaar, wiens Wijsheid en Goedheid de talenten onder de mensen verdeelt, en wiens heerlijkheid zich

afspiegelt in de werken Zijner handen, hun tot voorbeeld gegeven bij het beoefenen der beeldende kunsten". Opnieuw mag benadrukt worden dat Cuypers hierbij sterk leunde op bevriende priesters en theologen uit de kring van zijn zwager Thijm, die de kunst zagen als een "poging des menschen om zich nu reeds in die **vergoddelijking** zijner natuur te verblijden, waarvoor hij geschapen, waarom hij verlost is, en waarop hij hoopt". Ondertussen bleef het adagium van kracht dat het allemaal ter ere Gods bleef: "non nobis, domine ... non nobis"!²⁰⁰

Afb. 5-65 Feestzaal met de gewelven en de apsis: de engelen op de achtergrond zijn ontleend aan een romaanse reliekhouders uit de Schatkamer van de Sint-Servaaskerk.

'Processieroute' — Het sacrale karakter dat de feestzaal deelde met het Rijksmuseum en de Teekenschool vroeg in de visie van Cuypers om een doordachte logistiek die de gewijde betekenis van deze ruimte tot volle uitdrukking zou kunnen brengen. Ook op dit punt werd gebruik gemaakt van een oeroude gewoonte: een processieroute die als initiatie de bezoeker stap voor stap dichterbij het 'Heilige

²⁰⁰ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, p.130. "Niet voor ons, o Heer...niet voor ons (maar voor u)", was een van Cuypers' lijfspreuken.

der Heilige' bracht: men trad niet zomaar een gewijde ruimte binnen, nee! Die moest ingeleid worden door een intermediair waar een pauze werd ingelast om de spanning te vergroten en even tot bezinning te komen. In het Rijksmuseum is dit prachtig vormgegeven via de routing van de beide entrees naar de Voorhal en vervolgens van de Voorhal door de Eregalerij naar de Nachtwachtzaal, waar het meesterwerk van Rembrandt als een cultusstuk stond opgesteld. Op een bescheidener niveau valt een dergelijke route ook af te lezen uit de opzet in Roermond. De bezoeker kwam hier via de binnenhof de hal binnen die in de toenmalige symboliek als een 'voorgeborchte' geïnterpreteerd kon worden: een plaats voordat men in de 'hemel' kwam.²⁰¹

Afb. 5-66 Het 'voorgeborchte' met de apsis waar, net zoals tien jaar later in de Teekenschool, de buste van Cuypers zal hebben gestaan.

Hier wordt de gewijde sfeer tot uitdrukking gebracht door de gewelfde ruimte, waar als opmaat tot de schrijn met Cuypers' werk een apsis was ingericht waar zeer waarschijnlijk het afgietsel van de buste die in het Rijksmuseum stond, was opgesteld. Dit laatste wordt niet alleen tot uitdrukking gebracht via de bouw-symboliek, maar ook door middel van de originele polychromie: boven de buste van Cuypers was in gestileerde vorm de hemel verbeeld, waarin de zon als een

²⁰¹ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, i.h.b. pp. 393-394.

nimbus de plek in het licht zet en zijn stralen een metafoor vormen van de Goddelijke bezieling. Net als in de monumentale sculptuur van de gevel van het Rijksmuseum waar hij als een tweede Phidias is weergegeven – als demiurg of aartsbouwheer - staat hij hier aan de entree van de tempel. Hij heet de bezoeker welkom en bereidt hem voor op zijn ontmoeting met de H. Kunst in de feestzaal.

Afb. 5-67 De buste van Cuypers keek de bezoeker aan vanuit deze gewijde plaats. Nu staat hier de buste van zijn eerste vrouw Rosa.

Het is spijtig dat er maar weinig foto's uit die tijd zelf behouden zijn gebleven, zodat we ons geen goed beeld kunnen vormen hoe deze nu precies was ingericht. Op de plattegrond behorend bij de vergunningaanvraag zien we dat Joseph een vleugel heeft ingetekend in de apsis van de feestzaal. Het is heel goed mogelijk dat in deze ruimte zowel oog als oor gestreeld werden, vooral wanneer men bedenkt dat de akoestiek hier uitstekend is.

Hoe dit ook zij, we zien dat de zaal in latere jaren gecompartmenteerd lijkt te zijn in kleinere eenheden door middel van het meubilair. Of dit betekent dat de feestzaal uiteindelijk niet aan zijn oorspronkelijke doel heeft voldaan, kan bij gebrek aan gegevens niet beantwoord worden. Afgaande op de navolgende historische foto kan wel geconstateerd worden dat hier enkele pronkstukken stonden.

Afb. 5-68 Een van de pronkstukken uit het atelier in de feestzaal.

Mogelijk was hier ook de persoonlijke kunstcollectie van Cuypers ondergebracht, waarvan we weten dat ze heeft bestaan, maar waarvan samenstelling en omvang verder onbekend zijn.

5.1.8 Arte favente: Arbeid en Bezieling revisited

De uiteenzetting over de positie van de feestzaal met de narthex binnen de retorica van de 'tempel der kunst' roept de vraag op naar de verdere iconologische implicaties van opzet en uitmontering van het complex. Wie de verschillende sporen en nog aanwezige decoraties de revue laat passeren, legt al snel de hand op het uiteinde van de rode draad die tot het adagium van het complex voert. Ook hierbij valt op dat bepaalde thema's en motieven in allerlei varianten telkens weer terugkeren in het werk van Cuypers.

Startpunt van deze iconologische analyse is de nieuwe entree van de firma Cuypers & Co aan de noordzijde van het complex, waarvan we constateerden dat ze bescheiden maar met grote ambachtelijkheid is uitgevoerd. De boodschap die de poort af moest geven komt tot uiting door de toepassing van het timpaan als verwijzing van 'tempel der kunst'. Deze krijgt een extra betekenis lading door het wapen dat daarin is opgenomen. Hier zien we drie blauwe schildjes op een gouden achtergrond, oftewel het wapen van het Amsterdamse Lucasgilde voor schilders. Dat deze beroepsgroep vanaf de late Middeleeuwen in verschillende steden voor Lucas als patroon koos, heeft te maken met het apocriefe verhaal dat hij de Madonna geschilderd zou hebben.

Afb. 5-69 Het wapen met drie schilden is ontleend aan het Lucasgilde te Amsterdam.

Vader en zoon geven bij de entree tot hun bedrijf een duidelijke boodschap af die te herkennen valt in de naam 'Cuypers & Co Kunstwerkplaatsen' waarin het woord kunst voorop staat. Het bericht is dan ook dat het bij hen om kunst gaat, zij het met een hoge graad aan ambachtelijkheid. Vandaar dat de os als attribuut van Lucas bij het beeld Arbeid of Ambachtsman in de topgevel van het Rijksmuseum was geplaatst.

Afb. 5-70 Wapen van het Lucasgilde in de directeurswoning van het Rijksmuseum. Op de plaats van het helmteken staat de ossenkop, attribuut van de evangelist Lucas.

Arbeid symboliseert in het buitengewoon complexe en Thijmianse programma van het Rijksmuseum niet alleen de ambachtelijkheid, maar ook de tekenkunst die Cuypers als de onmisbare intermediair zag om de goddelijke bezieling in concrete kunstwerken te vertalen. Vandaar dat de pendant van Arbeid het beeld Bezieling is. Beide vormen zij, zoals De Stuers kernachtig formuleerde, “de voorwaarden tot voortbrenging van ware kunstwerken”. En wat waar was, was goed en niet alleen goed, maar vooral schoon! Om deze stelling kracht bij te zetten zien we het wapen van het Lucasgilde omkransd door een banderol, waarin Goed en Waar leiden tot het Schoon dat centraal staat.²⁰²

Afb. 5-71 Het beeld Arbeid in de topgevel van het Rijksmuseum: de os wordt wel door De Stuers beschreven, maar is niet – langer – te zien.

De iconologische verbinding tussen het Rijksmuseum en het ateliercomplex aan de Maastrichterweg wordt op bijzondere wijze bevestigd door de triomfpoort die direct naast de noordelijke vleugel bij gelegenheid van Cuypers' zeventigste verjaardag in 1897 werd opgericht. Hier zien we in het timpaan het schild van het Lucasgilde met daaronder het opschrift: “Tree 't heiligdom der Kunste binnen”. Tien jaar later, kort na Cuypers' tachtigste verjaardag, zou deze iconologie andermaal tot uitdrukking gebracht worden, ditmaal in het complex zelf waar de zuidelijke vleugel

²⁰² Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 200-202.

tot schrijn werd verbouwd en de nieuwe entree net zoals de triomfpoort het heiligdom van de kunst aankondigt, waar uit Arbeid en Bezieling het Schoon ontstaat. Bij het Rijksmuseum wordt dit laatste gesymboliseerd door de gevleugelde Victoria op het hoogtepunt van de topgevel, die kransen uitrekt aan de geslaagde kunstenaar.

Afb. 5-72 Detail van de triomfpoort opgericht bij het ateliercomplex bij gelegenheid van Cuypers' zeventigste verjaardag in 1897 (Particuliere verzameling).

Is Arbeid op deze manier in het Roermondse complex vertegenwoordigd, ook Bezieling heeft een plaats gekregen. Dit viel als volgt te traceren. Als pendant van de oude man Arbeid-Lucas die voor de schilderkunst staat, kreeg Bezieling in de topgevel van het Rijksmuseum de vorm van de jongste apostel, Johannes. Hem kwamen we eerder tegen bij het grafmonument voor Nenny: als ziener van het Hemelse Jeruzalem staat hij voor de architectuur. Bij het Rijksmuseum is hij weergegeven als peinzend naar het type van de *furor poeticus*, de dichterlijke vervoering die het kenmerk van de ware kunstenaar is. Bij de herauten naast hem zien we opmerkelijk genoeg niet alleen Dordrecht – onder wiens hoede de entree van Cuypers' woonhuis aan de Maastrichterweg staat – maar ook daarboven, en vrijwel direct onder het beeld Victoria, de Amsterdamse stedenmaagd die in Roermond de blikvanger vormt van de kopgevel van de noordvleugel. Ook hiermee wordt de band tussen de ene en de andere kunsttempel bevestigd.

Als blikvanger is de Amsterdamse stedenmaagd daarom zo belangrijk, omdat zij een ander prominent thema in de gevel van het Rijksmuseum actualiseert: de toewijding aan Maria in haar hoedanigheid van de Nederlandse maagd. Dit symbool van de natie staat dan ook centraal in het veelluik dat als fries boven de

onderdoorgang van het Rijksmuseum was aangebracht. Links van haar richt een Griekse *Magister operum* (Phidias) samen met zijn ploeg volgens de ideale modules op zijn banderol een heiligdom op, rechts van haar is het atelier van een Grieks uitgedoste Sint Lucas weergegeven die de Madonna met het Christuskind schildert (hier weergegeven als Venus Urania en Amor als zinnebeelden van het onzienlijke Schoon).²⁰³

Afb. 5-73 *Bezieling met rechts van hem onder meer de heraut van Dordrecht die ook bij de entree naar Cuypers' woonhuis in Roermond staat en daarboven (nog net zichtbaar) de Amsterdamse stedenmaagd die tevens de voorgevel van de noordelijke werkplaats siert.*

De symbolische gelijkstelling van de Nederlandse maagd, de stedenmaagd en Maria gaat terug op een toelichting van Thijms vriend, de theoloog Cornelis Broere, die "de Moedermaagd" definieerde als *typus van de samenleving: want "alle volkeren hebben, om de maatschappij waaruit zij geboren werden te prijzen, haar voorgesteld als maagd"*.²⁰⁴ Het zal duidelijk zijn dat deze metafoor voor Cuypers c.s. een bijzondere diepgang had en zij bepaalt dan ook de positie van de Neder-

²⁰³ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, de hoofdstukken *Arbeid* pp. 195-228 en *Bezieling* pp. 229-164.

²⁰⁴ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, p.132.

landse en de Amsterdamse maagd in het Rijksmuseum die als profaan alternatief van Gods moeder werden opgevat. Door functie, boodschap en decoratie golden representatieve overheidsgebouwen als het Rijksmuseum als de burgerlijke tegenhanger van de christelijke tempel. Daardoor stonden ook deze profane 'tempels', opgericht ten dienste van de maatschappij, ideologisch in het teken van Maria, vooral wanneer zij gewijd waren aan de kunst. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat het tegeltableau *Bezieling* in de gevel van de Teekenschool gestileerd is op de gangbare Maria-iconografie en wel meer in het bijzonder op het moment van de conceptie van Christus. Deze voorstelling gaat terug op de eerder geschetste overtuiging dat de conceptie van het kunstwerk in de kunstenaar als gevolg van de goddelijke bezieling daarmee vergeleken kan worden.

Afb. 5-74 Bezieling bij de Teekenschool symboliseert dat de inspiratie van het artistieke concept vergelijkbaar is met de conceptie van Christus.

Een dergelijk profane toepassing van Mariasymbolen bij de 'kunsttempel' bleek niet alleen verantwoord te kunnen worden door haar paranimfen de stedenmaagd en de Nederlandse Maagd, die eveneens karakteristiek zijn voor de architectuur, de stad en de maatschappij. Ook de zinnebeeldige gelijkstelling van Maria met

architectuur, stad Gods en tempel, die onder meer in het dogma *De immaculata conceptione* werd verankerd stond hier garant voor. Hierin worden als meest geliefde Maria-titels vermeld: de “onoverwinnelijke toren”, de “glanzende stad Gods”, de “eerwaardige tempel Gods die schittert van goddelijke glans”, het “heilig Jeruzalem”, de “ark der heiligmaking”, de “woonstede welke de eeuwige Wijsheid zich zelve gebouwd heeft” en tenslotte de “woonstede van Christus”. Dit dogma speelde een belangrijke rol in de geesteswereld van Cuypers, Nenny en haar broer Joseph Alberdingk Thijm en heeft dan ook de hoofdthema's van het programma van de piano uit 1859 bepaald. Daar wordt Maria in de beste Thijmiaanse begrippen weergegeven als ideaal bij uitstek van de christelijke kunst. In de topstukken van die cultuur zal “hare Beschermster herkenbaar, haar ideaal moeten afgespiegeld zijn; het hoogste voortbrengsel van éenige kunst is de tempel”. Geen wonder dat de Nederlandse Maagd de centrale plaats in het retabel op de *Schauseite* van het Rijksmuseum inneemt.²⁰⁵

Afb. 5-75 Kleimodel van het retabel boven de onderdoorgang van het Rijksmuseum met centraal de Nederlandse Maagd als afgeleide van Maria met aan haar voeten schoonheid en waarheid (Gesigneerd A: August Vermeylen) (Foto Nai).

Dit brengt ons terug bij het frontispies van de partituur dat Cuypers voor Nenny aquarelleerde in 1859. Hierop is de oudste afbeelding van het ensemble weergegeven volgens de *Heilige Linie* vanuit het oosten (dus kijkend naar de achtergevel). Zoals eerder opgemerkt, heeft Cuypers zijn complex en de stad Roermond omringd met Mariale symbolen. Opnieuw betreft het titels die gecanoniseerd zijn door het dogma *De immaculata conceptione* en vooral ontleend zijn aan het lied van Simon de hogepriester uit het Apocriefe boek *Ecclesiasticus*: op evocatieve wijze wordt verhaald hoe Simon (lees Pierre Cuypers) de tempel van God herbouwde en zijn (werk)volk voorging in het offer voor de Allerhoogste:

²⁰⁵ Hubar, *Arbeid en Bezieling*, pp. 125-136; 280-282; 287-290.

Afb. 5-76 Frontispies van de partituur van Nenny, gemaakt door Pierre in 1859 met in de cartouches de stad Roermond en het ateliercomplex, omringd door Mariasymbolen (Nai).

"6 Dan was hij als een morgenster tussen de wolken,
als een volle maan tijdens een feest,
7 als de zon die op de tempel van de Allerhoogste straalt,
als de regenboog die de wolken glans geeft,
8 als een roos in de lente,
als een lelie bij een waterbron,
als een jonge twijg van de Libanon in de zomer,
9 als brandende wierook op een vuurbak,
als een vaas van massief, gehamerd goud,
versierd met allerlei kostbare stenen,
10 als een olijfboom vol vruchten,
als een cipres die zich tot in de wolken verheft.
[...]
18 En de zangers prezen hem met hun stem,
luid klonk hun mooi gezang."²⁰⁶

Zo zagen Cuypers en Nenny hun rol in dienst van de H. Kunst die in het programma van de piano niemand minder was dan Maria. Haar opgeheven open handen vormden al vanaf de Middeleeuwen het geijkte gebaar om de Onbevleete Ontvangenis aan te duiden. Wanneer Nenny achter de piano musiceerde kwam de kunst hier letterlijk voort uit Maria. *En passant* keert het thema van de recursie weer terug. De partituur staat op de piano en toont Nenny het huis waar de piano in staat, dat op zijn beurt weer is weergegeven in de stad waar het in staat. Omgeven door de Mariale symbolen en teksten, en de opkomende zon die voor Christus staat, wordt in dubbel opzicht de stad weergegeven waarin de kunst kan floreren: Cuypers' *Cité ouvrière* in Roermond, een heiligdom van de kunst dat onder bescherming stond van Maria. Godsvrucht en kunstvrucht liepen hier in elkaar over.

Zoals hiervoor bij de Teekenschool werd uitgelegd, bleef het daar niet bij: Maria werd immers in het dogma *De immaculata conceptione* ook betiteld als "vat" waarin de conceptie van Christus was volbracht. In de ogen van Thijm en Cuypers was dit de mystieke parallel van het architectonische mengvat (museum, atelier), waar het mysterie van de kunst voltrokken werd. Dat deze iconografie niet uitsluitend voorbehouden bleef aan de piano of de Teekenschool in Roermond of het Rijksmuseum blijkt wel uit het reliëf van beeldhouwer W. van Konijnenburg in het Haagse Gemeentemuseum, ontworpen door architect H.P. Berlage: hierin staat de Haagse stedenmaagd in het brandpunt die het publiek als boodschap voorhoudt: "Eer het God'lijk licht in d'Openbaringen van de Kunst".²⁰⁷

²⁰⁶ www.biblija.net

²⁰⁷ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 125-136.

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat zowel Bezieling als de Amsterdamse stedenmaagd teruggaan op Maria en als haar equivalent staan voor het hoogste ideaal in de kunst. Of, om Cuypers' eigen woorden toe te passen: zij is de H. Kunst. Dat deze gelijkenis op een bewuste intentie van Cuypers teruggaat toont de modellering van de beide vrouwenfiguren: enerzijds houden zij spiegelbeeldig met één hand de rok op, anderzijds is de houding van hun rechterarm nagenoeg identiek. Beide vrouwenfiguren worden afgebiesd met een decoratieve band met eikenbladeren, één van de vele heidense symbolen die aan Maria werden gekoppeld als teken van vruchtbaarheid en onvergankelijkheid. Toen Bezieling in 1904 werd ontworpen prijkte de Amsterdamse stedenmaagd al bijna twee decennia op de voorgevel van de noordelijke werkplaats.

Afb. 5-77 Bezieling te Roermond.

Afb. 5-78 Tekening van de stedenmaagd van Amsterdam uit het plaatwerk 'Het Rijksmuseum te Amsterdam'.

Afb. 5-79 Tegeltabelau van de stedenmaagd van Amsterdam te Roermond.

De rol van de stedenmaagd kreeg extra cachet door de kalligrafie van het onderschrift: "Arte favente nil desperandum". Zo vertelt zij aan de toeschouwer dat wie de genade van de kunst ten deel valt, nooit behoeft te wanhopen. Hij wordt beloond voor zijn ijveren in dienst van de H. Kunst. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit motto tevens een boodschap lijkt voor te houden aan ondernemers als Frans Stoltzenberg die ten slotte, dienstbaar aan de mammon, op artistiek terrein het onderspit zou delven.

Afb. 5-80 Het onderschrift 'Arte favente nil desperandum' is nauwelijks nog leesbaar.

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat terwijl Arbeid op bescheiden wijze wordt gesymboliseerd door het Lucaswapen op de entree naar de Kunstwerkplaatsen van Cuypers & Co, Bezieling vertegenwoordigd wordt door de Amsterdamse stedenmaagd. Niet alleen onderstrepen attribuu en personificatie de relatie tussen het Roermondse en het Amsterdamse complex, ook geeft de situering bij de noordelijke werkplaats aan dat zich ook hier een heiligdom gewijd aan de kunst bevond. De lijn die was ingezet met het Mariale programma van de piano en de partituur van Nenny als muze van Cuypers werd zo andermaal tot uitdrukking gebracht. In dit verband is het wel heel toepasselijk dat in 1979 op de console in de centrale topgevel van het *corps de logis* een geïmpregneerd gipsen Mariabeeld is geplaatst.

Afb. 5-81 De buste van Cuypers kreeg een plaats in de apsis van de 'centraalbouw' in de trappenhal van de Teekenschool. Deze foto werd gemaakt bij gelegenheid van Cuypers' negentigste verjaardag in 1917. De buste was van de hand van zijn kleinzoon Michael die toen bij hem inwoonde als vennoot van de firma Cuypers & Co.

Afb. 5-82 Uit de 'Hauskronik' van Joseph Cuypers (particuliere verzameling).

Tot slot mag op deze plaats gememoreerd worden dat de relatie tussen zijn eerste meesterwerk, de ateliers te Roermond, en zijn rijpe opus magnum, het museum-complex aan de Stadshouderskade te Amsterdam, voor Cuypers evident was. Joseph vertelt dat hij daar met zijn hoogbejaarde vader nog enkele dagen voor zijn dood een gesprek over had:

"— met overtuiging zegt hij naar aanleiding van moderne Architectuur: dit huis van 1858 (sic!) en het Rijksmuseum bewijzen dat met beginselen de kunstenaar in een lang leven één lijn met succes kan volhouden."

5.2 De tuin²⁰⁸

Het begrip tuin bij het complex aan de Maastrichterweg kwamen we voor het eerst tegen bij de 'ruilverkaveling' achter het complex, waardoor er ruimte kwam om de Frans Douvenstraat en Graaf Ottostraat aan te leggen en de 'Tuin van Stoltzenberg' ontstond. Op de hulpkaart treffen we dan in een dunne potloodschets een rudimentair tuinontwerp aan, bestaande uit twee ovalen met het padenstelsel daar om heen.

²⁰⁸ De uitleg van de 'gemengde tuin' in deze paragraaf is ontleend aan D. Rackham, *De tuinaanleg van Huize Granville*, pp 21-25.

Afb. 5-83 Kadastrale
hulpkaart dj 1882:
detail met in dunne
potloodlijnen de
aanleg van de "Tuin F.
Stoltzenberg".

Of Cuypers in het ontwerp daarvan de hand heeft gehad is zeer waarschijnlijk. Vanaf de vroegste ontwerpen als bijvoorbeeld Aerwinkel en Frymerson heeft hij ook de tuin vorm gegeven. Bovendien bestaat er een opvallende gelijkenis tussen de flauwe schets en het ontwerp van de tuin van het Franciscaner klooster uit 1871 te Brussel. Hier toon één van de ovalen de typische niervormige contour die in de landschapstijl met name voor vijvers de voorkeur genoot. Verder is het stramien gecompleteerd met een extra lus, een kleine vijver en zijn heel schematisch her en der de positie van bossages, struweel en bomen aangegeven.

Afb. 5-84 Tuin van het
Franciscaner klooster
te Brussel 1871.

Afb. 5-85 Detail met de rozentuin (rood) en de laube (turkoois).

Afb. 5-86 Ontwerp van Copijn gesigneerd en gedateerd 1906 (Nai). Ter oriëntatie is een rood sterretje op de tennisbaan geplaatst. De as van het formele langgerekte vak met de rozentuin was gericht op Cuypers woonhuis in het zuidelijke pand, de gemengde border daarnaast met de 'laube' op de as van het dubbelpand. Opvallend zijn de ingetekende zichtlijnen.

Afb. 5-87 Plattegrond 1907-1908 (gedraaid) met daarin aangegeven de tennisbaan en de vijver (GAR).

Daarbij waren de verhoudingen rond 1880, toen de straten en de panden achter de werkplaatsen gebouwd werden, nog uitstekend: niet alleen met Frans Stoltzenberg, maar ook – en misschien wel vooral, met Louise. Zoals bekend, werd dit voor stedelijke begrippen grote perceel – er had wel een klein stadspark kunnen liggen – na de liquidatie van de firma in 1893 eigendom van Cuypers die de tuin op deze plek handhaafde. Overigens was – los van de aanwezigheid van de directiewoning in Roermond – de combinatie van een tuin met een fabriek niet ongebruikelijk. Roermond kent hier een vroeg voorbeeld van met de papierfabriek van Burghoff op het Steel even verderop langs de Roer. De aanwezigheid van een stoommachine die dampen uitstootte werd zelfs als een bijdrage beschouwd aan het schilderachtige effect van de tuin.²⁰⁹

Een van de vele vondsten in dit onderzoek is het ontwerp uit 1906 dat gesigineerd is door tuinarchitect Henri Copijn met wie vader en zoon Cuypers intensief hebben samengewerkt bij kasteel De Haar. Het aardige hiervan is dat dit voortborduurde op de 'schets' op de kadastrale hulpkaart. Naar het zich laat aanzien, heeft Copijn het bestaande tuinontwerp van Cuypers in hoofdlijnen gehandhaafd, verfijnd met extra paden en een aangepast plantenschema, gelet op de ingetekende zichtlijnen. Bij de overgang naar het huis en de werkplaatsen werden formele elementen ingelast, zoals de moestuin die gevat was in bakstenen muurtjes, de tennisbaan, de "laube" (het prieel met druivenranken), de "mixed border" en het rosarium. Op de scheiding van de tuinen van de huizen aan de Frans Douvenstraat was een lange "berceau" aangelegd.

Uit verschillende brieven van Cuypers aan Nenny in de jaren 1880, toen hij zijn zomerverblijf in Valkenburg opzette, blijkt dat hij een verwoed tuinier was.²¹⁰ Het werken met de handen bracht hem tot rust. Het is dan ook goed mogelijk dat de moestuin in het Roermondse ontwerp mede voor therapeutische doeleinden was ingericht.

Met name het element van de laube geeft echter aan dat hier niet alleen een tuin om te wandelen of in te werken, maar ook om te verpozen was aangelegd. We vinden dit thema terug in de toenmalige literatuur, zoals bijvoorbeeld het huis van Multatuli in Hannover, waarover een tijdgenote vertelde: "En, als na 't eenvoudig maal, en 't door Woutertje gebracht dessert: een appel in een kransje van made-liefjes en boterbloempjes, wij de tuin afdaalden naar de met wijngaardranken beklede 'Laube', hoe lieflijk werd toen het gesprek".²¹¹ Mogelijk is de foto van

²⁰⁹ Zie het onderzoek naar het ECI-complex in de literatuurlijst. Voorts de De Keyser, *De ingenieuze neogotiek*, p. 49.

²¹⁰ Van Leeuwen (2007), P.J.H. Cuypers, hoofdstuk 2 Ruimte, paragraaf 6 Valkenburg.

²¹¹ Willem Frederik Hermans, *de raadselachtige Multatuli*, 1985 p. 222. (ontleend aan www.dbnl.org).

Cuypers met een van de kinderen van Michael in de laube genomen (zie de afbeelding uit het album van Katrien voor Joseph).

Deze hier kort geschetste opzet kenmerkt het ontwerp van Copijn als een gemengde tuin, een type dat Cuypers zelf mee had ontwikkeld. Om zijn tuin te Roermond in perspectief te plaatsen wordt hierna een korte toelichting gegeven op de ontwikkeling van de gemengde tuin.

5.4.1 In het perspectief van de Nederlandse tuinarchitectuur²¹²

In de achttiende eeuw (1750-1800) ontwikkelde zich in Engeland de landschapstijl. Deze typisch romantische kunstuiting heeft als belangrijkste kenmerken: afwisseling, geheimzinnigheid, verrassingseffecten, spanning, schilderachtigheid en continuïteit. De tuinen worden opgebouwd als een opeenvolging van tafereelen, die zich voor het oog van de bezoeker onvouwen.

Afb. 5-88 Voorbeeld van een landschapstuin: Tuinontwerp van G. Thouin, 1828. Er is vrijwel geen rechte lijn in het park te herkennen. Rond de plattegrond van het park is een aantal 'architectonische' elementen getekend als voorbeeld van mogelijke follies die in de tuin kunnen worden geplaatst.

²¹² Zijstra, B., *Nederlandse tuinkunst tussen 1850 en 1940. Waard om beschermd te worden*, Nederlandse Tuinenstichting Amsterdam 1986; Vakgroep landschapsarchitectuur LH Wageningen, Leonard Springer. *Beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk. Onderzoeksproject recente ontwikkelingen in de tuin- en landschapsarchitectuur*, Wageningen 1982.

Afb. 5-89 De landschapstuin rondom Aerwinkel werd door Cuypers na de bouw van het kasteel in 1856 ontworpen.

Ook in Nederland kwam deze landschapsstijl in zwang, zoals Cuypers bij kasteel Aerwinkel laat zien. De Nederlandse bloeiperiode vindt plaats in de eerste helft van de negentiende eeuw, in een periode waarin de tuinkunst in Engeland alweer is doorontwikkeld naar een meer *gardeneske* stijl, onder invloed van een toenemende botanische interesse en invoer van exotische exemplaren. De doorontwikkeling van de landschapstuin hangt samen met een aantal factoren. Naast de opmars van de natuurwetenschappen en de daarmee samenhangende introductie van exotische gewassen, speelt de industrialisatie een belangrijke rol. De industriële revolutie heeft tot indirect gevolg de opkomst van kleinere tuinen (stads- en villatuinen) en van het stedelijk groen.

Door de snelle groei van 'sub-urbs' steeg het aantal kleine privé-tuinen. Een gevolg van het kleinere oppervlak was dat bepaalde principes uit de landschappelijke stijl niet meer verwezenlijkt konden worden. Zo was het vrijwel niet mogelijk de illusie dat een tuin als het ware onbegrensd in het omringende landschap overloopt, te handhaven. Ook de illusie van een 'pastoraal' landschap, het liefst compleet met een stromend beekje of rivier en verlevendigd met koeien of schapen was niet te bereiken op een klein oppervlak. Andere aspecten kregen door de beperkte omvang noodzakelijkerwijs meer aandacht omdat deze een plaats op een beperkt terrein moesten krijgen (bijvoorbeeld moestuin of boomgaard).

Aangezien bij een kleine tuin de invloed van het huis op het landschap groter wordt, ging ook de symmetrie een belangrijke rol spelen. Geometrische elementen als architectonische ondersteuning van het gebouw, deden weer hun intrede in de tuinkunst (evenals in renaissance en Franse tuinen). Veelal werden bloementuinen (met exotische bloemen) gebruikt in de geometrische elementen. Dit fenomeen bespeuren we het eerst in landen waar de industrialisatie al vroeg werd ingezet. In Nederland begint deze ontwikkeling pas tegen het eind van de negentiende eeuw op gang te komen.

Afb. 5-90 Tuin met processiepark bij de Willibrordus te Amsterdam.

Enkele Nederlandse tuinarchitecten die werkzaam waren ten tijde van deze doorontwikkelingen waren Henri Copijn en Leonard Springer. Hun vroege werk (tot circa 1880) vertoont nog grote overeenkomsten met de Engelse landschapstijl van de achttiende eeuw, compleet met ruïnes en watervalletjes. Na 1880 vinden we in Nederland steeds vaker een geometrisch aangelegd gedeelte in de nabijheid van het huis, terwijl de rest van het park een traditionele landschappelijke aanleg kreeg. Deze 'nieuwe' landschapstijl wordt de *gemengde stijl* genoemd. Ook Cuypers speelde in op deze nieuwe ontwikkeling die hem als architect zeer aangesproken moet hebben. Zijn vroegste ontwerpen voor Aerwinkel en Frymerson (de laatste met een ruïne als *folly*) zijn nog helemaal doordeesemd van de landschapstijl waarvoor hij bij beide huizen ook alle ruimte had.

Een van de eerste keren dat Cuypers een combinatie van landschappelijke en formele elementen toe blijkt te passen was bij tuin van de Willibrordus-buiten-de-veste te Amsterdam (1870). Gaat het hier om eenvoudige vakken, in de tuin van het Rijksmuseum treffen we meer orthodoxe voorbeelden aan: daar zou de formule van de stijlkamers in de historische afdeling, waarover we hierna bij de museum-ideologie nog komen te spreken, in de tuin worden doorgezet: hier bevonden zich groene stijlkamers die de roem van de 'Oud-Hollandse' tuinkunst aan het publiek toonden. Dé grote gelegenheid om ook op het gebied van

de tuinkunst een monumentaal stempel te drukken bood het park van Kasteel de Haar. Hier zouden vader en zoon Cuypers in samenwerking met Henri Copijn een uitgestrekte landschapstuin ontwerpen die – precies zoals de nieuwe visie het wilde – in de nabijheid van het kasteel overging in een formele tuin. De omvang van de tuin van kasteel De Haar bood meer dan genoeg ruimte voor de aanleg van een traditionele landschapstuin (honderd hectare). Niettemin heeft men bewust gekozen voor een gemengde tuin, waarbij geometrie en natuur zijn gecombineerd.

Hieruit blijkt dat de typologie van de gemengde tuin een volwaardige positie binnen het oeuvre van de tuinarchitecten had ingenomen.

Afb. 5-91 Detail van het ontwerp voor de tuin van kasteel De Haar, gesigeneerd en gedateerd: P.J. Cuypers 1893 (Cuypersarchieef Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam).

Afb. 5-92 Ontwerp Rijksmuseumplein met rondom het museum de formele aanleg van de groene 'stijlkamers'.

Afb. 5-93 Gemengde tuin, studieontwerp, L.A. Springer, 1876.

Rond 1900 bespeuren we een tweespalt in de Nederlandse tuinarchitectuur. Aan de ene zijde stonden de tuinarchitecten die in landschapstijl of gemengde stijl werkten. De tuin is een 'kunst' apart, onafhankelijk van de bebouwing, die wordt bepaald door bovengenoemde aspecten. De tuinarchitecten hebben door het toepassen van de gemengde stijl al concessies gedaan ten bate van de relatie tussen woning en 'natuur'. Aan de andere zijde stonden de architecten. Deze gingen er steeds meer vanuit dat de kunstenaar volledig vorm moest geven aan de omgeving van de mens. Men begon meer aandacht te besteden aan de rechtlijnige tuinaanleg. Uitgangspunt was vooral de realisatie van een eenheid tussen huis en tuin.

Deze discrepantie tussen de wensen en werkwijze van de architecten en tuinarchitecten leidde ertoe dat de nieuwe generatie architecten veelal zelf de tuin bij het door hen gebouwde huis gingen ontwerpen.

Afb. 5-94 Voorbeeld van een architectonische tuin: Ir. J.P. Fokker, ontwerp voor huis 'De Klaproos te Helmond', met bijbehorende tuin, 1916.

De polemiek die ontstond tussen beide richtingen wordt geïllustreerd door een tweetal citaten verschenen in *De Bouwwereld* van 1906, het jaar van het ontwerp van Copijn:

"Terwijl (...) het huis berekend is om te worden gezet in een tuin van strakken, rechtlijnigen aanleg, plaatst de tuinarchitect het in een grillig Engelsch parkje. Ons zijn gevallen bekend waarin op deze wijze het effect van het huis totaal

bedorven is. Neen, wij zijn beslist van mening dat de bouw van een huis, zoowel de architectuur als de inrichting en omgeving in één hand behoort te rusten".²¹³

Dit artikeltje geschreven door ene anonieme 'W', leidde al spoedig tot een reactie van tuinarchitect L.A. Springer:

"Verlangt de heer W, dat de tuinman den tuin naar den geest van een villa of huis maakt, omgekeerd kan men ook eischen. Hoevele huizen ziet men niet bouwen, die totaal met de omgeving in disharmonie zijn! (...) De heer W vergist zich zeer, als elk architect de lijnen voor een tuin van een villa kan aangeven (...) Als de heer W ooit met een goeden tuinarchitect in aanraking is geweest, dan zal hij ook weten, dat deze in de allereerste plaats geneigd is in overeenstemming met het huis te werken. Bij dergelijke zaken moet den architect met den tuinarchitect samenwerken. Met overleg kan veel geschieden, niet door overheersing".²¹⁴

Het ontwerp in Roermond lijkt aan te geven dat hier inderdaad veel bereikt is door overleg, waarbij Copijn niet alleen aangestuurd zal zijn door Cuypers, maar ook door Joseph die in die tijd onder meer de Villa Granville met omringende tuin voor de fabrikantenfamilie Mignot te Eindhoven ontwierp (1906). Uit een brief aan zijn opdrachtgever blijkt dat hij speciaal voor dit project naar Engeland ging om inspiratie op te doen. Enerzijds leidde dat tot verfijning van de cottagestijl die Joseph hanteerde, anderzijds tot die van de gemengde stijl. Het typeert de toenmalige tegenstellingen dat Joseph hier uiteindelijk toch het veld heeft moeten ruimen voor een gespecialiseerde tuinarchitect. Hoewel de tuin rond Granville vanwege de omvang van de kavel een geheel andere opzet kende dan die te Roermond zijn enkele overeenkomsten frappant. Het typeert de wijze waarop de familie Cuypers zich met de maatschappelijke elite wilde meten dat, behalve de moestuin in Roermond zowel een "tenniscourt" als garages aanwezig waren, de laatste aan in het volume aan de noordzijde waar later de toonzaal ingericht werd. Dit tekent de welstand van de familie op dat moment en onderstreept nogmaals de conclusie dat de zuidvleugel diende als een soort familiehuis waar de tuin als recreatief verlengstuk van diende. Het is immers onaannemelijk dat de oude Cuypers zich nog het tennisspel eigen zou maken.

In verband met de heersende controversen tussen architecten en tuinarchitecten is het opvallend dat een tweede tuinontwerp van Roermond bestaat en wel ditmaal

²¹³ De Bouwwereld 1906, ingezonden artikel, p.160.

²¹⁴ De Bouwwereld 1906, ingezonden artikel door L.A. Springer, p.176.

van de hand van Joseph Cuypers uit 1920. Ook dit gaat uit van het oorspronkelijke ontwerp van Cuypers van circa 1880 en kent als prominent motief de tennisbaan. Vergeleken met het ontwerp van Copijn zien we dat hier een sterkere en meer traditionele geometrische overgang naar de architectuur is bedacht door middel van een opzet met vakken rond een centraal snijpunt. Ook de vijver heeft een formeler aanzien gekregen, terwijl er een rijker padenstelsel ligt met in de hoek een tuinhuisje dat ook op de plattegrond van 1907-1908 is te zien.

Afb. 5-96 ontwerp van Joseph Cuypers uit 1920 (GAR).

Afb. 5-95 Reconstructie van Roos Meddens.

De reconstructie van Roos Meddens laat zien dat het punt van afstemming enerzijds de centrale uitbouw van de beeldengalerij was en anderzijds de kopgevel van de feestzaal met de tuindeur. Verder lijkt Joseph het formele element ingezet te hebben als coulissen voor de tennisbaan en de moestuinen erachter. Wat het ontwerp héél sterk maakt is dat hier een logistiek trefpunt wordt gerealiseerd dat de verschillende, onderling nauwelijks verenigbare onderdelen van het ensemble met elkaar verzoent, deels door ze te verhullen, deels door ze accentueren.

Het is jammer dat we ons van het overige deel van de tuin geen beeld kunnen vormen. Het enige document dat een indruk geeft van het globale aanzien is een luchtfoto uit 1933. Deze is genomen vlak voor dat dit perceel in 1934 doorsneden zou worden door de Henri Luytenstraat, waar Joseph en Pierre junior hun aandeel zouden leveren aan het Cuyperskwartier. Opvallend op de luchtfoto zijn de rijk beboste Kapellerlaan en de aan het open veld gelegen Frans Douvenstraat. Tussen deze straat en de Maastrichterweg zien we een groen gebied met relatief hoge

boompartijen in het gebied grenzend aan de zuidelijke vleugel. Deze staan temidden van het lagere groen van de heesters en struiken. De foto geeft te weinig details om nog iets van de aanleg te kunnen bespeuren. Niet uit te maken valt of het ontwerp van Henri Copijn daadwerkelijk gerealiseerd is, of dat het in de kast bleef liggen tot na de verbouwing van 1907-1908. Op dat moment lijkt Joseph het debat tussen de architect en de tuinarchitect ten voordele van de eerste beslecht te hebben door een duidelijk afwijkend ontwerp te concipiëren, waarin een strakke geometrie een *trait d'union* vormde van groen naar de omringende architectuur.

Afb. 5-97 Luchtfoto van Roermond uit 1933.

Afb. 5-98 Detail van de luchtfoto: de rode pijl wijst op de Pieter Cuypersstraat, de turkooizen op de Frans Douwenstraat en de gele op de Kapellerlaan.

Afb. 5-99 Joseph Cuypers' ontwerp voor een museum in de Pollartstraat 1931: vanwege de kosten werd dit niet uitgevoerd.

Afb. 5-100 Joseph Cuypers ontwerp voor een museum in de Pollartstraat 1931: op de eerste verdieping waren de schilderijzalen voor de collectie Luyten gepland.

5.5 Gemeentelijk museum Henri Luyten – Dr P.J.H. Cuypers

Hoe lang Joseph Cuypers met de droom van een Roermonds museum heeft rondgelopen, is niet precies bekend, maar zoals hiervoor al bleek, vinden we in 1902 de eerste opmerking daarover terug in een brief van Pierre senior. In dezelfde jaren hebben vader en zoon een poging gedaan om de Minderbroederskerk te Roermond te herbestemmen als museum voor kunstnijverheid. De kerk was te groot voor de Nederlands Hervormde Gemeente en daarom overwoog de gemeente om een deel te huren. In de *Handelingen* van de gemeenteraad zijn de volgende overwegingen genoteerd:

“Wij stellen ons voor in dat gedeelte een museum van kunstindustrie te stichten. De heer Cuijpers deelt ons College mede, dat hij ten behoeve van de inrichting van dit museum geheel kosteloos ter beschikking stelt, de modellen van verschillende kerken door hem gebouwd en de verzameling van modellen van bouwfragmenten, beelden, hoog- en bas reliëf, cartons van muurschilderingen, tegelwerken, groote teekeningen van smidswerken, timmerwerken enz. enz. Wijders deelt genoemde heer ons mede, dat op aanvraag door ons College voor het te stichten museum geheel gratis worden afgestaan, al de voorwerpen, welke voorhanden zijn in de verzameling van afgietsels in 't Rijksmuseum te Amsterdam. De kunstindustrie, een der voornaamste middelen van bestaan voor deze Gemeente, zal door het bezit van even genoemde verzameling zich meer kunnen ontwikkelen en zal zoo door een kleine financieele opoffering een niet gering voordeel voor deze industrie worden verkregen.”²¹⁵

Ook al stond de gemeenteraad hier uitermate positief tegenover, dit plan liep onvermijdelijk mis toen de Hervormde Gemeente de kerk voor sloop aanbood aan het Rijk dat op zoek was naar een bouwlocatie voor een postkantoor! Gelukkig wist de gemeenteraad dat plan op instigatie van Cuypers te verijdelen, maar het museum was verder van de baan. Een herkansing kwam bij de bouw van de Teekenschool in 1904. De zolder daarvan werd ingericht als museum in het kader van de opleiding, terwijl daar bovendien de bekroonde examenvoorwerpen van de leerlingen werden tentoongesteld.²¹⁶ Op de zolder was de collectie te zien van de maquettes die Cuypers eerder al had aangeboden voor het museum in de Minderbroederskerk. Deze verdwenen bij het ontruimen van het gebouw circa 1980

²¹⁵ GAR, Gemeenteraadsverslag d.d. 13 mei 1903.

²¹⁶ GAR, Verslag der officiële opening van de Gemeente-Teekenschool.

zonder pardon in de container, waaruit de vorige conservator van het museum er nog enkele wist te redden.²¹⁷

5.5.1 In de geest van het Rijksmuseum: opzet en uitwerking

Joseph bleef echter zijn droom van een écht museum koesteren en zag zijn kans schoon toen de uit Roermond afkomstige schilder Henri Luyten zijn collectie de stad aanbood onder voorwaarde dat er een museum voor gebouwd zou worden.²¹⁸ Dat schijnt ook voor de gemeente een welkome prikkel te zijn geweest, omdat men al enige tijd met het vraagstuk kampte waar de archeologische vondsten getoond konden worden. Vooral de gemeentesecretaris, Floris Adriaanse, zette zich hiervoor in: niet alleen onderhield hij persoonlijke contacten met Luyten, ook had hij Cuypers als raadslid en voorzitter van de commissie voor publieke werken goed gekend. Joseph Cuypers legde de lat van zijn droom hoog en leek daarin gesteund te worden door de gemeente. Zo maakte hij onder meer een ontwerp voor een locatie aan de Lindanusstraat en in een later stadium voor de Pollartstraat. Wie de tekeningen van het laatste voorstel bekijkt ziet dat hij hier op de inmiddels klassiek geworden museumformule voortborduurde. Het gebouw bestaat uit twee lagen, waarvan van de bovenste als *piano nobile* voor de kunstwerken van Henri Luyten was bestemd. Twee grote zalen, rijkelijk voorzien van bovenlicht – dat door de schilder als voorwaarde was gesteld – fungeerden hier als het kunstmuseum.

Afb. 5-101 Kadastrale hulpkaart van 1932 met de splitsing van het complex, maar zonder de museumzalen. Van deze uitbreiding is geen hulpkaart teruggevonden.

²¹⁷ Mededeling van wijlen Harrie Tilly, conservator van het gemeentemuseum.

²¹⁸ Hövelings, Roermonds museum. Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, pp. 47-54 met verschillende kopieën van tekeningen en documenten.

Een ervan was opgezet als een koepelzaal met bovenlicht als een verre herhaling van de hal van kasteel Aerwinkel: het sacrale karakter van de kunst zou hier tot zijn recht komen. Waarschijnlijk was het de bedoeling om de collectie, gewijd aan Cuypers op de begane grond in verschillende ruimtes te tonen. Opvallend is het portiek met daarop aansluitend de vestibule van het museum, waarvan de overwelving aangeeft dat zich hier het 'voorgeborchte' bevond, waarvan de betekenis hiervoor werd toegelicht.

Terwijl de gemeente zich op dit plan beraadt – de bouwcommissie had al een positief advies in de pen – kwam Joseph met het voorstel om het kunstmuseum op het eigen terrein bij de werkplaatsen te realiseren. In de praktijk was dit goed mogelijk doordat de verbouwing van 1907-1908 in feite al vanuit een museaal concept was opgezet. Met enig recht kan dan ook gesteld worden dat het museum dit jaar zijn eeuwfeest viert! Het enige wat Joseph hoefde te doen was de reeds bestaande binnenhof af sluiten met een derde wand – de loggia – die tevens de entree vormde naar de Luytenzalen daarachter. Alles was er verder: het portaal uit 1907 leidde de bezoeker naar de hal waaraan de oudheidkamer lag die in de voormalige eetkamer was gevestigd. Vanuit deze 'narthex' kon hij doorlopen naar de Cuyperszaal die weer verbonden was met de eerste Luytenzaal. Deze was gekoppeld aan de tweede zaal die via de loggia verlaten kon worden. Er was dus een eenvoudig doch effectieve logistiek: de bezoeker voor Luyten ging door naar Cuypers en zo weer naar buiten, het publiek voor Cuypers andersom. Hoewel er voldoende tekeningen bestaan van de twee zalen die aan het complex werden toegevoegd, vinden we de uitbreiding op de kadastrale hulpkaart niet terug. Wel zien we daarop dat er een scheiding heeft plaatsgevonden, waarbij de zuidelijke vleugel met het hofje en de aanpalende volumes aan de gemeente wordt overgedragen.

Op de keper beschouwd, heeft Joseph zijn eerste concept, vertaald naar de layout aan de Maastrichterweg, ietwat aangepast uitgewerkt. De twee zalen van de eerste verdieping zijn verplaatst naar de begane grond en wat neutraler, dus minder sacraal uitgevoerd. Wie de beide ontwerpen nader onder de loep neemt, valt op dat Joseph zich bovendien in beide gevallen spiegelde aan zijn ervaringen met het Rijksmuseum en dan wel met name aan de tweevoudige Druckeruitbouw: lijkt de eerste fase uit 1903-1906 model te hebben gestaan voor het ontwerp aan de Pollartstraat, de tweede fase uit 1913-1915, waarbij verschillende gelijkvloerse zalen aan elkaar gekoppeld werden, is overgenomen voor de gerealiseerde Luytenzalen. Ook hierbij maakte hij gebruik van de inmiddels beproefde formule van grote, ruime zalen met bovenlicht en gesloten wanden voor de schilderijen. Hiermee waren de eerste moderne museumzalen in Limburg een feit. De functionaliteit was van een dermate klassiek niveau dat ze model hebben gestaan voor de zalen van het Bonnefantenmuseum van Aldo Rossi uit 1995. De crux van de belichting was dat het

bovenlicht niet direct, knalhard op de kunstwerken werd neergelaten, maar gefilterd via een tweede laag aan glaspanelen.

Afb. 5-102 Het gebruik van gelaagd bovenlicht bij het Rijksmuseum.

In feite had Cuypers senior dat gelaagde systeem al vanaf zijn eerste bovenlichten in het eigen woonhuis en kasteel Aerwinkel toegepast. Ook in zijn concept van het Rijksmuseum neemt dit systeem een belangrijke plaats in.

Afb. 5-103 De dubbelschalige kap van de Luytzenzalen.

Afb. 5-104 Doorsneden met de kapconstructie waaruit het systeem van het gelaagde glas kan worden afgelezen.

De Luytenzalen werden in een sobere, maar verzorgde baksteenstijl opgetrokken, die – zoals eerder aangegeven – Krophollerachtig aan doet. Juist dit soort observaties tekent de invloed enerzijds en de tragiek anderzijds van Joseph: het traditionalisme waarin hij zijn eigen vorm los van zijn vader had gevonden is historiografisch eerder verbonden aan namen als Kropholler en Stuyt dan aan de zijne. Bij de Luytenzalen kan dat ook geïllustreerd worden aan de hand van het typische dakruitertje, dat een voorafspiegeling lijkt te zijn van het torentje dat Kropholler tot beeldmerk van zijn Van Abbemuseum zou maken. Ondertussen vormde de loggia een frappante verwijzing naar de Italiaanse architectuur van kunststeden als Florence en benadrukt het de positie van het Roermondse instituut als een kunstmuseum. Joseph Cuypers vatte heel zijn kunnen op het gebied van museumideologie nog eens bondig samen in de hof waarin hij op bescheiden wijze het buitenmuseum bij de fragmentenbouw naast zijn Druckeruitbouw een plaats

gaf. Zo waren de verschillende ingrediënten die in het Rijksmuseum met een groot gebaar waren uitgewerkt in Roermond op een bescheiden schaal toegepast.

Afb. 5-105 Historische foto van een van de zalen van de Druckeruitbouw, ten onrechte gecatalogiseerd als de Luytenzaal te Roermond: de decoratie geeft een indicatie van het sjabloonwerk dat mogelijk ook in Roermond aanwezig was.

Afb. 5-106 Luytenzaal direct achter de Cuyperszaal in Roermond.

Nu de hof met de bescheiden museumtuin de officiële entree tot het instituut werd, kwam hier in het boogveld van de portiek in siersmeedwerk de benaming *Gemeentemuseum Henry Luyten Dr P.J.H. Cuypers* te staan. Hoewel er later nog enkele veranderingen werden doorgevoerd, kwam hier het loket voor de kaartjes.

Afb. 5-107 De eerste travee van de oude remise werd verbouwd tot portiek, waarbij in de toegangspoort de belettering met de naam van het museum werd aangebracht.

Ook de ontwikkeling van de vroegere remise achter de entree is een indicatie dat er in 1907-1908 al sprake was van een semi-publieke opzet van de binnenhof. De bouwtekeningen laten zien dat er toen al een plan lag om deze te verbouwen tot een woning. Er werden zowel lichtpunten aangebracht als faciliteiten voor modern sanitair gepland. Mogelijk was het de bedoeling dat gasten hier opgewacht werden door een portier die ze aankondigde als officiële visite bij Cuypers. Uit een brief van de directeur Publieke Werken van Roermond aan de gemeentesecretaris van juni 1931 blijkt dat dit “bybouwjtje” ingericht kan worden als een “portiers- of conciërgewoning”, ook al zou die nooit geschikt zijn voor “een volkomen gezin”.²¹⁹ Andermaal is het moeilijk te bepalen wat er in 1907-1908 is gedaan en vervolgens in

²¹⁹ Geciteerd naar Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, p. 53: brief d.d. 27 juni 1931.

1931. Op grond van het bestek uit 1907 kan men echter met enige zekerheid stellen dat de verbouwing pas in 1931 heeft plaatsgevonden.

Afb. 5-108 (links): De hof met de omringende gebouwen volgens het plan van 1907-1908; in de remise zijn onder meer een badkamer en toilet gepland.

Afb. 5-109 (rechts): Remise als ontvangst- en kantoorpand circa 1932.

Afb. 5-110 De dienstwoning gefotografeerd vanuit de entree naar de Cuyperszaal.

Aanvankelijk werd de begane grond van de oude remise ingericht tot kaartverkoop, garderobe, berging en kantoor. Nadat de kantoren in 1934 naar de eerste verdieping boven de Cuyperszaal waren verhuisd, werd dit smalle pandje verbouwd tot feitelijke dienstwoning. Hier zou als eerste het echtpaar van Melick verblijven. Vanaf 1950 woonde hier de familie Könings die in 1968 opgevolgd werd door het gezin van Harrie Hovens. Bij die gelegenheid werd het smalle pandje uitgebreid met een verdieping, waardoor het tenslotte toch geschikt werd voor een 'volkomen gezin'.²²⁰

Afb. 5-111 Bestaande situatie van de dienstwoning in 1950: opvallend is de 'Oud-Hollandsch' geïnspireerde signatuur met de kenmerkende luiken die niet langer aanwezig zijn.

Afb. 5-112 De later toegevoegde tweede bouwlaag valt goed af te lezen aan het pleisterwerk. Dit ruwe pleisterwerk dateert waarschijnlijk van 1950 en verving de crème pleisterlaag van 1907-1908.

²²⁰ Voor de oral history rond bewoners en huurders zie www.historieroermond.nl, 'Het werk van twee grote zonen'.

Afb. 5-113 gevelaanzichten van de Luytenzalen met de glazen dakpuien en het markante dakruitertje.

Afb. 5-114 Situatieschets.

Afb. 5-115 De noordelijke gevel van de Luytenzalen.

5.5.2 Roermonds museale historische infrastructuur

Het concept van het Roermonds gemeentemuseum uit 1931 staat aan het einde van een internationale ontwikkeling die op lokaal niveau startte met de lokale verzamelaars.

Het schilderijenkabinet in de Munsterstraat — Eind achttiende eeuw ontstonden her en der kabinetten. Dit waren kleine privé-musea, premuseale instellingen van bijzonder rijke particulieren, die uitsluitend bedoeld waren om van kunst te genieten. De collectie van Johannes Baltassar Joseph Meijer (1754-1830) vormt een belangrijk voorbeeld van een schilderijenverzameling zoals die vóór 1850 in Roermond meer voorkwamen. De enige die daar ook een concreet inrichtingsconcept aan verbond was Meijer die in 1805 een van de ruimtes in zijn huis tot kunstkabinet liet verbouwen. Op deze vader van de Roermondse museologie gaan we hier kort in.²²¹

Afb. 5-116 Meijer had in zijn collectie onder meer een zelfportret van Angelika Kauffmann, van wier hand ook bijgaand zelfportret uit 1794 is. Zij was een van de weinige professionele schilders in haar tijd en bevriend met de intellectuele elite van die dagen, onder wie Goethe. De aanwezigheid van haar zelfportret geeft aan hoe Meijer zichzelf afficheerde.²²²

Als telg van een welgestelde familie kon Johannes Baltassar Joseph Meijer (1754-1830) als rentenier door het leven gaan. Een openbare functie in het stadsbestuur of

²²¹ De hiernavolgende gegevens zijn ontleend aan Hubar e.a., Van stadswoning tot kunstkabinet, pp. 30-33; 62-67; 94-95.

²²² www.goethezeitportal.de.

bij de rechterlijke macht heeft hij kennelijk niet geambieerd. Wel werd hij bereid gevonden om vanaf 1803 het beheer van de Munsterkerk te aanvaarden. Om dit gebouw voor verder verval te behoeden, bekostigde Meijer uit eigen middelen de restauratie ervan. Daarnaast liet hij een klok, orgel en ornamenten aanbrengen. Waarschijnlijk werd zijn actie niet alleen ingegeven door godsdienstige motieven, maar ook door zijn grote waardering voor en kennis van kunst, waardoor hij als geen ander de waarde van deze Romaanse kerk beseftte.²²³ Op dit punt kan Cuypers als een geestelijk erfgenaam van Meijer gelden.

Als groot kunstliefhebber had Meijer zich weten te ontpoppen als collectioneur. Hij veranderde de stadswoning in een 'schilderijenkabinet'. Hij legde een indrukwekkende schilderijenverzameling aan: alleen al in het 'kabinet' (zie blauwe ster) hingen er zowaar 113. Verspreid over de rest van het huis waren nog zo'n 94 stukken te vinden, waarvan 29 in de 'kleine kamer' achter de benedenkeuken. Zijn collectie van 207 schilderstukken bestond onder andere uit 47 portretten, 18 historiestukken, 18 landschappen, 12 stillevens en 25 genrestukken. Hij had onder meer werken van Titiaan, Jan Breugel en Droogsloot in zijn bezit, maar ook een prominente eigentijdse kunstenares als Angelika Kauffmann was vertegenwoordigd.

Afb. 5-117 De voorgevel van Munsterstraat 10. Afb. 5-118 een reconstructie van de plattegrond anno 1830: de voordeur is een travee naar rechts verplaatst, maar later weer teruggezet.

²²³ G. Venner, Verzamelaars van schilderijen te Roermond vóór 1850.

In 'Venster op het verleden' is een beeld gegeven van het rijke culturele leven in Roermond tussen ongeveer 1750 en 1850. Hoewel we niet weten hoe de situatie later in de negentiende eeuw was, lijken we hier met een bloeitijd van de Roermondse collectioneers te maken te hebben. Aan de basis hiervan stond Meijer, wiens kunstkabinet een *spin-offeffect* zonder weerga kende: doordat hij kinderloos was raakte zijn collectie bij de veiling na zijn dood verspreid onder de volgende generatie Roermondse verzamelaars. Onder de kopers treffen we namen als Nicolas, Van Scherpenzeel Heusch, De Vlodrop, Guillon, Beerenbroek, Petit en Van der Renne. De prijzen van de kunstwerken varieerden van f 0,50 tot f 200,-- voor de Heilige Familie die werd toegeschreven aan Tiffaen. Een tweetal veilingen na 1830 betekenden voorlopig het einde van een 'schilderijenkabinet' in de Munsterstraat.

De inrichting van het huis en de huisvesting van Meijer's schilderijencollectie paste in de traditie van de achttiende eeuw. Een verzamelaar bracht de schilderijen samen in een of meer vertrekken met de naam 'kabinet'. Het kabinet was geen woonvertrek maar een klein museum, dat uitsluitend bedoeld was om van de kunst te genieten. Schilderijen hingen er lijst aan lijst, van de vloer tot aan het plafond. Daarbij werd wel gekeken naar afmeting en symmetrie, maar niet naar chronologische indeling of uitsplitsing naar scholen. Het ging in de eerste plaats om het verzamelen zelf, niet om de wijze van uitstellen. Daar kwam pas in de negentiende eeuw ruimte voor.

Bij de verbouwing van het huis tot onder meer kunstkabinet werd de Maastrichtse architect Matthias Soiron (1748-1834) betrokken, in wiens architectenpraktijk we een soort voorloper van Cuypers herkennen. Het Regionaal Historisch Centrum van Maastricht bezit een serie albums van Soiron met vele tekeningen en schetsen van gebouwen, interieurs, tuinen en meubels. Ook hij ontwierp alles van compleet gebouw tot decoratieve deurlijst. Het zijn grotendeels eigen ontwerpen, aangevuld met zaken die hij de moeite waard vond. Dit zeer bijzondere werk geeft een goed beeld van de Limburgse binnenhuisarchitectuur op het einde van de achttiende en begin van de negentiende eeuw. Soiron werkte samen met verschillende stucspecialisten die hij zijn ontwerpen liet uitvoeren. Zo ook in de Munsterstraat, waar in het schilderijenkabinet een *piece de milieu* op de schoorsteenmantel is aangebracht met de symbolen van de verschillende kunsten. Daarnaast is in de zaal stucwerk uitgevoerd rond het thema van de visvangst: mogelijk verwijst dit naar de Roer en de Maas als dragers van welvaart, voorspoed en cultuur in de stad.

In het kader van de recente cultuurhistorische analyse van Res nova naar de Munsterstraat is naar voren gekomen dat er nog verschillende interieurs in Roermond aanwezig zijn uit de eerste helft van de negentiende eeuw die een representatief beeld geven van de cultuur in die tijd. Tevens is gebleken dat er relatief veel (deels onbekend) historisch stucwerk in de stad aanwezig is dat nader onderzoek verdient.

Afb. 5-119 (links): De stucdecoratie van de grote zaal met als thema visvangst. Afb. 5-120 (rechts): Die in het kabinet met onder andere schilderspalet en -ezel, waaraan een sierrand ontbreekt, mogelijk als gevolg van beschadiging, ontstaan door plaatsing van een nieuwe schouw rond 1939. De pijl links wijst naar de sierrand, die overeenkomt met die van de houten kozijnen, deuren en lambriseringen. Zie vergelijking hierna.

Afb. 5-121 (links): Benedendeur Munsterstraat 10. Afb. 5-122 (rechts): Ter vergelijking een binnendeur van Swalmerstraat 50.

Afb. 5-123 Sierrand van de houten lambrisering op de benedenverdieping. Zie ook het kozijn hiervoor.

Afb. 5-124 Sierrand van de schoorsteenboezem in de linker voorkamer van de benedenverdieping.

Afb. 5-125 (links): De centrale trap van de Maastrichtse architect Matthias Soiron uit 1802.

Afb. 5-126 (rechts): Het schild met jaartal boven het onderste bordes halverwege de beneden- en eerste verdieping.

Afb. 5-127 Ter vergelijking de trappartij naar een ontwerp van Soiron in het Kanunnikenhuis, Grote Gracht 82 te Maastricht (Meijer had twee neven die kanunnik waren in Maastricht, de broers van nicht Barbou-van der Vrecken van het Christoffelhuis in Roermond).

Behalve de verzameling van Meijer was er begin negentiende eeuw nog een collectie bekend van P.P.P.J. Petit (1748-1827). Hun voorbeeld werd onder andere nagevolgd door jonkheer K. Simon de Vlodrop (1781-1847) en iets later door de gebroeders Guillon. Charles Guillon (1811-1873), hield er in zijn huis aan de Swalmerstraat 5 zelfs een "propre musée" op na.

*Het museum van Charles Guillon en de opzet van de historische afdeling van het Rijksmuseum*²²⁴ — In 1861-1868 liet Cuypers' voormalige beschermheer, notaris Charles Guillon, een monumentaal pand aan de Swalmerstraat bouwen. Dit gebeurde op een moment dat hij in ernstige onmin met zijn protegé verkeerde door de controversie rond de herbouw van de torens van de Munsterkerk. Guillon meende zelf genoeg van architectuur te weten om zijn eigen huis te ontwerpen. Guillon werd in de *Notice Biographique* van zijn vriend Joseph Habets uit 1874 onder

²²⁴ De tekst van dit item is grotendeels ontleend aan Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 89-99; 440-444, en aan Hubar, *De voetsporen van Charles Guillon*.

meer herdacht als “architecte”, welke pretentie gesteund wordt door het later ten onrechte als vrijmetselaarsteken geïnterpreteerde motief van de passer en de driehoek in het schild midden op de voorgevel, dat nota bene aan de eerste *Dictionnaire* van Viollet-le-Duc was ontleend. Uiteraard was de realisatie van dit ontwerp niet mogelijk zonder de hulp van specialisten: Guillon beschikte over Henri Leeuw als beeldhouwer en hoogst waarschijnlijk Cuypers' vroegere chef de bureau, François van Schoubrouck (1832-1870), als bouwkundig adviseur. Beide heren hadden Guillon van oudheidkundige en bouwtechnische argumenten voorzien bij de door hem gevoerde polemiek over de torens van de Munsterkerk. Wat betreft de bouwstijl, vormt Guillons huis een duidelijk antwoord op de stijl “uit den tijd van Karel de Stoute” van Cuypers' werkplaatsen.

Afb. 5-128 Het huis van Charles Guillon aan de Swalmerstraat.

Het huis aan de Swalmerstraat dat eveneens in baksteen is opgetrokken, toont een evenwichtige compositie uit diverse stijlelementen met een niet al te zwaar aangezette classicistische opdruk. Met name in het rechthoekige middenpaneel is de opzet van een aantal woningen te Parijs uit de jaren 1840 van Ed. Renaud. De betreffende natuurstenen, 'Louis Seize'-geïnspireerde decoraties zullen ongetwijfeld van de hand van Leeuw zijn, die met dergelijke verfijnde motieven gelet op de genoemde beeldsnijwerken ampele ervaring had.

Afb. 5-129 De geaccentueerde risaliet van de voorgevel geeft aan dat zich hierachter voornamelijk vertrekken bevinden. In dit geval Guillons "propre musée".

Voor de middenrisaliet ter hoogte van de eerste verdieping is rijk uitgedost als om aan te kondigen dat hier Guillons "musée d'antiquités et d'histoire" gevestigd was, bestaande uit een 'kerkelijk kabinet' met direct daarachter en vervolgens in het verlengde daarvan een 'schilderijenkabinet'. Het bijzondere van dit huis is dan ook dat het vrijwel zeker een van de eerste voorbeelden was, waarbij een kunstverzamelaar zijn woning volgens de meest moderne museale opvattingen uit Parijs liet bouwen. Dat zal niet alleen mogelijk geweest zijn dankzij Leeuws verblijf in die stad, maar ook omdat de notaris zelf veel reisde, onder meer om aanvallen van "misanthropie" te bedwingen. Hij zou dus heel goed zelf de ontleeningen aan het Louvre en aan het Musée de Cluny gedictieerd kunnen hebben. Dat laatste was in 1844 gesticht als opvolgster van het Musée des Monumens Français van Alexandre Lenoir, wiens werk daarover in Guillons boekenkast stond.

De specifiek decoratieve uitwerking daarvan op sculpturaal gebied lag echter in de handen van Leeuw, die hierbij zijn gehele scala van kunnen uitstalde: gewezen kan worden op de klassiek opgevatte portretbustes van filosofen boven de deuren

van de gang, die een opvallend contrast vormen met de overvloedig versierde houten trap, die in haar combinatie van barokke, renaissancestische en classicistische motieven nog het sterkst doet denken aan de gesneden portretten van Willem III en koningin Sophie van de hand van Leeuw. Deze trap leidt naar een hal die toegang biedt tot het 'schilderijenkabinet' waar ondermeer de werken van Henri Linssen moeten hebben gehangen. Vooral bij de koof waaraan en waaronder de schilderijen bevestigd werden, zijn de associaties met het genoemde oeuvre van Leeuw dwingend, daar het ook hier werken op de vierkante centimeter betreft. In een slingerpatroon van guirlandes en rosetten zijn medaillons geplaatst met putti, die respectievelijk penseel en beitel hanteren.

Afb. 5-130 (links): Deur in het kerkelijk kabinet met motieven ontleend aan de Munsterkerk.

Afb. 5-131 (rechtsboven): Sierlijst in het kerkelijk kabinet: de ornamenten zijn ontleend aan de Munsterkerk, het figuurtje van de console een vrije interpretatie van de 'monsters' van de kathedraalsculptuur.

De meest wonderlijke ruimte in het pand van Guillon betreft het 'kerkelijk kabinet'. Hierna zullen we zien, dat zich in deze ruimte het expositierecept van Alexandre Lenoir en het Musée de Cluny sterk manifesteert. Guillons 'kerkelijk kabinet' was uitgemonsterd met motieven ontleend aan de Munsterkerk om een aansprekelijke ambiance voor zijn kerkelijke kunst te creëren. De rondboogomlijstingen van de deuren, die gevat zijn in een kader met kolonnetten, basementen, kapitelen en archivoltten, gaan terug op het noordportaal van de Munsterkerk. Curieus is de invulling van de boogvelden met een schildering van fantasiedieren en

bladornamenten. De sierlijst tussen de wanden en het plafond toont de typische kabelrand, die langs het gehele exterieur van de kerk loopt, en een boogfries met palmetten, rosetten en andere bloemmotieven dat navenant te zien is bij de toen nog ongerestaureerde noordzijde van de westbouw. Opvallend zijn vooral de vier hoekconsoles, bestaande uit kenmerkende gotische 'monstertjes' die Leeuw in groten getale gezien moet hebben bij zijn werk aan bijvoorbeeld de Notre Dame.

Na het overlijden van Guillon zou het 'musée' nog een jaar in stand gehouden worden door zijn broer Constant. In 1874 organiseerde hij een veiling waarbij een groot deel van de collectie onder de hamer kwam. Bij deze gelegenheid toog De Stuers naar Roermond om te bekijken of de integrale collectie aangekocht kon worden door het Rijk. Uiteindelijk wist hij enkele gotische kasten, middeleeuwse houten beelden en een ivoren bas-reliëf te veroveren voor het *Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst* (de latere historische afdeling van het Rijksmuseum). Cuypers zelf kocht toen de fameuze Annatrits van de meester van Elsoo aan en een Frans ivoren beeldje welke beide stukken hij korte tijd later overdeed aan het *Nederlandsch Museum*. Van De Stuers was bekend dat hij met regelmaat aankopen uit eigen middelen voorfinancierde, maar dat hij ook Cuypers hierbij wist te betrekken is tot dusver onderbelicht gebleven.

Afb. 5-132 Een van de zalen voor kerkelijke kunst van het Rijksmuseum, waar onder meer stukken uit de verzameling van Guillon stonden opgesteld.

Het bleef echter niet bij aankopen alleen. Ook voor de tentoonstellingsformule van het *Nederlandsch Museum* vond De Stuers een aansprekelijk voorbeeld in Roermond. De Stuers had namelijk met Cuypers een ingenieuze, maar later sterk bekritiseerde inrichting bedacht voor de huisvesting van de afdeling kunstnijverheid van het Rijksmuseum. De vormgeving van de zalen zou qua stijl en datering gelijke tred houden met de voorwerpen die er werden opgesteld, zoals vandaag de dag nog in stijlkamers gebeurt. Bij monde van minister Heemskerk liet hij het College van Rijksadviseurs in 1877 weten:

Ik zou het namelijk eigenaardig vinden, dat de zalen architectonisch werden ingerigt overeenkomstig den geest van den tijd der voorwerpen, die erin geplaatst zullen worden. Zoo zou men een Romeinsche, een Frankische, een Ridderzaal kunnen hebben: voor kerkelijke oudheden eene kapel; (...).

Afb. 5-133 De zalen gewijd aan de laat-romaanse en vroeg-gotische tijdvakken: niet alleen waren hier ornamenten uit de Munsterkerk verwerkt, ook was er een gipsafgietsel van het praalgraf van de stichters opgesteld.

Tot grote ergernis van Vosmaer werd in het *Nederlandsch Museum* bij de architectuur en de uitmontering van de ruimtes voor de vroegste perioden vooral geciteerd naar Limburgse, katholieke voorbeelden, waaronder de kerken van

Maastricht, Roermond, Rolduc, Susteren, et cetera. Zo schrijft De Stuers over de middeleeuwse zaal, nr 174:

“De Zaal No. 174 is gebouwd naar de gegevens der kerkelijke bouwkunst van het einde der XIIde en het begin der XIIIde eeuw (Gothische of spitsbogen stijl). Deze afdeeling is zichtbaar op Plaat No. 34 B.

De gewelven, zuilen, kapiteelen, vensters en vloer zijn naar de Cistercienser O. L. Vrouwe Munsterkerk te Roermond, in 1218 gebouwd door Gerard van Nassau, graaf van Gelder en in 1224 gewijd door Engelbert, aartsbisschop van Keulen.

Decoratief schilderwerk: de gewelven naar de Munsterkerk te Roermond; de bloemen in de schilden naar motieven uit gelijktijdige handschriften; de dwarsband naar een dergelijken in de cathedraal van Doornik.

Glaswerk der vensters: het kleurloos glas is in lood gevat naar modellen uit de XIIIde eeuw, medegedeeld in de Annales archéologiques van Didron aîné. [...] Het grafmonument is een afgietsel naar dat van den in 1229 overleden graaf Gerard van Nassau en zijne vrouw Margaretha van Brabant, stichters der Roermondsche Munsterkerk.”²²⁵

Daarnaast werd in de zaal voor het midden van de dertiende eeuw een vloer gelegd naar fragmenten uit de Munsterkerk. Aparte vermelding verdient de opmerking dat *“Het meest ongekleurde glaswerk met ornamenten is vervaardigd en geschonken door den Heer Nicolas, glasschilder te Roermond”*. Algemeen blijken veel schenkingen gedaan te zijn door ateliers in binnen- en buitenland voor de uitmonstering van het *Nederlandsch Museum*.²²⁶

Het voorgaande geeft aan dat de opzet van het Nederlandsch Museum zo terug had kunnen gaan op het ‘kerkelijk kabinet’ in Guillons huis. Op zijn beurt was de Roermondse notaris weer beïnvloed door het expositierecept van de Fransman Alexandre Lenoir (1762-1839). Diens bekende werk over de inrichting van het *Musée des Monumens Français* te Parijs, dat van 1793 tot 1816 heeft bestaan, was zowel in de bibliotheek van Guillon als van Thijm aanwezig. Uit de inleiding van dat boek komt naar voren dat vooral de *“Jardin Elysée”* (museumtuin) met zijn aanleg, authentieke grafmonumenten en – vooral niet te vergeten – de beplanting zó was gestoffeerd, dat de sfeer het publiek in een kunstgevoelige ‘aajibare’ stemming bracht. Hierdoor raakte men vervuld van *“la douce mélancholie, qui parle à l’âme*

²²⁵ De Stuers en Cuypers, Het Rijks-Museum te Amsterdam, p. 29.

²²⁶ Zie de vorige noot#.

sensible". Met zijn tijdgenoten was Lenoir ervan overtuigd dat men pas in een dergelijke gemoedstoestand de boodschap van de kunst ten volle zou vatten. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Lenoir voor deze ideeën zelf weer zijn oor te luisteren heeft gelegd bij de coryfeeën op het gebied van de tuinkunst in Frankrijk. Dan dringt vooral de naam van Louis de Carmontelle naar voren: zijn "*jardin pittoresque*" in het Parc Monceau te Parijs (1773-1778) was opgezet om een "*pays d'illusions*" voor te toveren, waarin met behulp van de beplanting en dispositie, van "*folies*" en "*fabriques*", vijvers en ruimtelijke effecten "*tous les temps et tous les lieux*" ervaren konden worden. De hierdoor sterk beïnvloede museumformule van Lenoir, waarin '*tous les temps et tous les lieux*' uit de nationale cultuur centraal stonden, zou overal elders in Europa weerklank vinden en door Cuypers en De Stuers onder meer uitgewerkt worden in het Nederlandsch Museum, de historische tuinen en het fragmentengebouw op het museumterrein. Ook dit laatste kende een rudimentaire voorloper bij het huis van Guillon en wel ter plaatste van de buitenmuur met het historische sculptuurfragment.

Afb. 5-134 Architectonisch sculptuurfragment in de muur van het huis van Guillon.

Gemeentemuseum Henri Luyten Dr P.J.H. Cuypers in context — De formule van het Nederlandsch Museum lijkt in het concept van Joseph beperkt gebleven te zijn tot het museumhofje met zijn tentoongestelde en ingemetselde bouwfragmenten. Toch waren ook hier enkele capita selecta van '*tous les temps et tous les lieux*' te vinden en wel in de Cuyperszaal: hier immers waren stukken tentoongesteld die enerzijds getuigden van de roem van de historische architectuur en kunstnijverheid en anderzijds van de herontdekking ervan die geleid had tot een 'renaissance' door het superieure meesterschap van Pierre J.H. Cuypers. Van toonzaal van een bedrijf werd het tot triomfbeeld van de wedijver met het verleden die uiteraard ten voordele van Cuypers uitviel.

Deze visie valt goed te volgen via de serie ansichtkaarten die kort na de opening van het museum werd uitgegeven en waaruit ook de eerder beschreven gescheiden routing van de bezoekers voor de ene dan wel de andere naamgever blijkt. We starten met Cuypers wiens afdeling als volgt aangekondigd werd:

Afb. 5-135 Gemeente Museum van Roermond Gezicht op Dr Cuypers Museum (GAR).

Op deze binnenhof waren sculptuur- en bouwfragmenten – deels ingemetseld – tentoongesteld die aanknoopten bij de formule van het *Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst*. Deze waren onder meer door Publieke Werken ter beschikking gesteld.

Afb. 5-136 Ingemetselde en geëxposeerde bouw- en sculptuurfragmenten in de museumhof (GAR).

Juist door de inbedding van deze stukken in een gebouw dat zelf al een staalkaart van architectonisch kunnen vormde, afficheerde het Roermondse instituut zich, net zoals het Rijksmuseum, als “bron van vruchtbare studie voor ieder die zich op de beoefening der architectuur en der decoratieve kunsten toelegt”.²²⁷ Dat gold op aanverwante wijze voor de Cuyperszaal, waar zowel *memorabilia* als hoogtepunten uit het werk van Cuypers stonden tentoongesteld.

Afb. 5-137 Dr Cuypers Museum met links op het podium de piano van Nenny. Ook het partituurkastje is links tegen de muur te zien. Rechts de paraplustandaard links tegen de triomfboog de sluitsteen met Cuypers als ‘magister operum’ die het model vormt van het exemplaar in de viering van Vorden (GAR).

²²⁷ De Stuers en Cuypers, Het Rijks-Museum te Amsterdam, p. 2. De feitelijke gegevens over de tentoongestelde voorwerpen zijn ontleend aan Hövelings, Roermonds museum.

Onder de meubels treffen we de piano van Nenny, het partituurkastje, de archiefkast met de allegorie op de vrije en de toegepaste kunsten en de neogotische pronkkast aan, die er ook stond toen Cuypers nog leefde. Er stond een keur aan stoelen, een enkele tafel en vitrinekast, en verschillende grote platen met 'artists impressions' van Cuypers' architectonische oeuvre. Ook hoogtepunten uit de collectie heiligenbeelden van het atelier waren vertegenwoordigd.

Afb. 5-138 Gemeente Museum van Roermond Interieur Dr Cuypers Museum (GAR).

De *memorabilia* bevatten zaken als:

- de sluitsteen met Cuypers als *magister operum*
- onderscheidingen en eretekens
- het afgietsel van Cuypers' hand (Sinterklaassurprise)
- gedenkpenningen naar aanleiding van onder meer de opening van het Rijksmuseum
- bustes en portretfoto's
- geschenken bij gelegenheid van de verschillende jubilea in 1897, 1907 en 1917.

Het merendeel hiervan was vrijwel zeker al in de feestzaal tentoongesteld na de bouw in 1907-1908 die toen immers al als schrijn voor het werk van Cuypers diende.

Op het punt van routing werd dit 'heilige der heilige' voorafgegaan door een bezoek aan de historische collecties in de voormalige eetkamer. Zoals uit de ansichtkaart blijkt, werden hier vooral voorwerpen van kunstnijverheid getoond die de gemeente zelf al bezat of van verschillende kanten had gekregen:

- steengoed (aarden kruiken e.d.)
- haardsteentjes
- sleutels
- haardplaten
- tegels
- archiefstukken in de vitrine
- muziekinstrumenten
- gewichten
- heiligenbeelden
- devotionalia

Afb. 5-139 De oudheidkamerachtige opstelling van de 'historische collectie' in de voormalige eetkamer (GAR).

In de loop van de tijd zouden daar nog enkele legaten en bruiklenen aan toegevoegd worden, zoals een collectie antieke pistolen van Weber die in 1970 in de voormalige eetkamer werd opgesteld.

Van de Ansichtkaarten voor de bezoeker van het legaat van Henri Luyten is alleen die aan de buitenzijde bewaard gebleven: hier valt op dat, waar de ruimtes voor de ene naamgever als "Dr Cuypers Museum" worden aangeduid, die voor de andere als "Museum Henri Luyten" werden betiteld. Niet zomaar typeerde De Limburger Koerier in 1932 het instituut als "Roermonds Dubbelmuseum: architectuur en schilderkunst. — Het werk van twee groote zonen".²²⁸

Afb. 5-140 Vue op de Luytenzaal vanuit de Cuyperszaal, ontleend aan de Ansicht van die laatste ruimte (GAR).

Afb. 5-141 Ansichtkaart van het "Museum Henri Luyten" (GAR).

Van de oorspronkelijke inrichting hebben we een vermoeden dankzij de doorgang vanuit de Cuyperszaal: we zien het grote drieluik van de mijnstaking op zijn vertrouwde plek hangen. Verder valt op dat in de hoek een stuk op een ezel staat.

²²⁸ Zie www.historieroermond.nl, 'Het werk van twee groote zonen'.

5.5.3 Uitbreidingen en ingrepen tot 1970

Na de opening van het museum zouden geleidelijk aan enkele verbouwingen plaatsvinden, ook bij de overige delen van het complex, waar gewoond en gewerkt werd:

- 1932-1934 de keuken en de bovenverdieping worden bij het museum betrokken: deze werd ingericht als archiefruimte met leeszaal en kantoor voor de archivaris
- 1934 verbouwing van de kantoren e.d. in de remise tot dienstwoning
- 1934 aanleg van de Henri Luytenstraat met huizen naar ontwerp van Joseph en Pierre Cuypers junior
'sloop' van de landschapstuin
sloop van het atelier van Frans Stoltzenberg junior tot en met een deel van de pandhof
- 1936 de doorgang in de kelder tussen het museum en het zuidelijke woonhuis wordt dichtgezet.²²⁹
- 1943 in pandige verbouwing van een toilet op de eerste verdieping van het zuidelijke woonhuis
- 1950 uitbreiding van de dienstwoning met een bouwlaag

5.6 Va-et-vient ... in de verhuur

Volgens het bevolkingsregister zou Joseph in het complex van 1853 blijven wonen tot 1933, toen zijn nieuwe huis op Roerzicht gereed kwam. Gelet op de blijken van correspondentie vanaf de Maastrichterweg 1 (?) bleef hij in Roermond wonen tot na de oorlog. Daarvan getuigt ook het bedankaartje dat hij in 1946 bij gelegenheid van zijn 85ste verjaardag rondstuurde. Korte tijd later verhuisde hij naar Meerssen alwaar hij in 1949 overleed. Met zijn verhuizing naar Roerzicht brak een vrijwel Cuypersloze periode van verhuur aan van de beide woonhuizen die het museum in 2004 in de vorm van een tijdbalk in kaart heeft gebracht.²³⁰ Om dit komen en gaan te kunnen volgen, is het belangrijk te weten welke huisnummers inmiddels aan het complex verbonden waren:

²²⁹ Zie www.historieroermond.nl, 'Het werk van twee groote zonen'.

²³⁰ De tijdbalk is opgesteld door Marloes Hoebbers die als stagiaire onderzoek heeft gedaan naar de bewoners vanaf circa 1920.

Pieter Cuypersstraat 1-3	noordvleugel met bedrijfsruimten, houtloods en pandgang, later als appendance betiteld
Maastrichterweg 2	voormalige kantoorpand aan de noordzijde
Maastrichterweg 4	het originele woonhuis van Cuypers aan de zuidzijde
Maastrichterweg 6	de in 1907-1908 verbouwde zuidvleugel met de Cuyperszaal en de in 1931 toegevoegde Luytenzalen
Maastrichterweg 8	de dienstwoning met de entree naar het museum

10 Juni 1946, na het doorstane oorlogsleed en herwonnen vrijheid. werd door de vele blijken van waardeering en hartelijke toegenegenheid, op mijn 85sten verjaardag een voor mij onvergetelijke feestdag, en het is mij een groot genoegen U mijn gevoelens van dankbaarheid te betuigen.

Afb. 5-142 Kaartje van Joseph Cuypers bij gelegenheid van zijn verjaardag.

De oral history van de verschillende bewoners is opgetekend door Charlotte Ruys voor de website Historie Roermond. Verschillende figuren die in de navolgende tijdperk vermeld staan, komen hier aan het woord.²³¹

²³¹ Zie www.historieroermond.nl, 'Het werk van twee groote zonen'.

Rien de pareil

Cultuur- en bouwhistorische analyse deel 2 Icoon van de natie
Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

	dienstwoning (Andersonweg 8)	werkplaatsen (Andersonweg 6)	woonhuis (Andersonweg 4)	woonhuis (Andersonweg 2)	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 1) appendance	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 3) appendance
1932	van Melick + echtgenote	Opening museum	Jos Cuypers	Fam Steemers		
1934		verzoek van museum commissie om keuken van Jos Cuypers in gebruik te mogen nemen				
1935		Toestemming van de raad om het gehele bovenhuis voormalige woning Jos Cuypers in gebruik te nemen als museum.				
1936	verzoek van Jos Cuypers aan raad te zorgen voor goede ventilatie portierswoning	Verzoek van Jos Cuypers om de doorgang in de kelder tussen het museum en zijn huis dicht te maken. Er wordt een schuifdeur geplaatst.				
oorlo gsjar en	Dr. Groot huurde kamers bij familie Joosten (econoom ziekenhuis Roermond)			Fam. Cuypers		
1940			Pand verhuurd aan fam. Joosten. Functioneert als woonhuis en advocatenkantoor. (Jos Cuypers verhuist naar Meerssen.?)			

'Rien de pareil'

Cultuur- en bouwhistorische analyse

Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

	dienstwoning (Andersonweg 8)	werkplaatsen (Andersonweg 6)	woonhuis (Andersonweg 4)	woonhuis (Andersonweg 2)	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 1) appendance	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 3) appendance
1946				Fam. Laane	Leo Franssen, academie voor beeldende kunst	
1950			Mr. Joosten heeft een kantoor samen met Mr. H.P. van der Bruggen. (tot 1952)			
1952			Mr. H.P. van der Bruggen uit kantoor			
1953					Noodkerk (vloer tussen boven- en onderverdieping weg)	Noodkerk
1954	panden in bezit erfgenamen Cuypers			Fam. Mulder trekt in.		
1957	H. Konings met vrouw en kinderen. (nieuwe partij)				H. Geestparochie naar nieuwe kerk.	H. Geestparochie naar nieuwe kerk.
1959					Tom Franssen, atelier	
1961	gemeente koopt pand van erven Cuypers				-zolder verhuurd aan mej. Hoyng voor opslag Tom Franssen, atelier J.J.G. de Bruijn (winkeltje camping- en sportartikelen) -deel verhuurd aan sociale raad	-Deckers handelsmaatschap pij (loods aan westzijde) -Dhr. F.M. Hendriks aannemer (houtloods + open ruimte naast pand)

Rien de pareil

Cultuur- en bouwhistorische analyse deel 2 Icoon van de natie
Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

	dienstwoning (Andersonweg 8)	werkplaatsen (Andersonweg 6)	woonhuis (Andersonweg 4)	woonhuis (Andersonweg 2)	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 1) appendance	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 3) appendance	
1962					<p>-mej. Hoyng wordt de huur opgezegd.</p> <p>Tom Franssen, atelier</p> <p>-verhuurd aan Reclame de Bruijn</p>	<p>-N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. gedeelte pand.</p> <p>-architectenbureau Huis in 't Veld en Deltrap in kantoorruimte onder houtzolder</p>	<p>Deckers' Handelsmaatschappij en Fr. Hendrixx, aannemer moeten</p> <p>vertrekken wegens 'wanordelijke toestanden'.</p>
1964					<p>Reclame de Bruijn gaat weg.</p> <p>Tom Franssen, atelier</p>		

	dienstwoning (Andersonweg 8)	werkplaatsen (Andersonweg 6)	woonhuis (Andersonweg 4)	woonhuis (Andersonweg 2)	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 1) appendance	werkplaatsen (P. Cuypersstr. 3) appendance
1966					W. Thönissen voor cursus vrije expressie (vrije academie)	
1967	Dhr. H. Hovens met fam. (vrouw, dochter, 2 zoons)		Dhr. Joosten overlijdt. Pand staat leeg	-fam. Mulder verhuisd naar Den Haag -fam. van Soest huurt pand		
1971	Hovens verhuisd naar Minderbroedersingel			-fam. van Soest verhuisd	Dolf Wong huurt tijdelijk om een werk uit te voeren.	
1971						
1982						Tom Franssen verlaat atelier

5.7 De groei naar het huidige museum

5.7.1 De jaren zeventig

Na de dood van Joseph Cuypers in 1949 kwam het complex in handen van de kinderen namens wie Charles optrad. Terwijl de gemeente in 1961 de voormalige werkplaats in de noordvleugel met toonkamer, poortgebouw, houtloods en galerij bij een openbare verkoop verwierf, werd Charles één klein half jaar later na de boedelscheiding eigenaar van de twee panden tussen de beide vleugels. In 1969 kon hij de gemeente na een lange tijd van onderhandeling ervan overtuigen dat het complex een goede aankoop zou zijn ter uitbreiding van het museum.²³²

Ongewild heeft hij daarmee de aanzet gegeven tot de onttakeling van het op dat moment rijk gelaagde complex, waar alle bewonings- en gebruiksfasen hun sporen hadden achter gelaten, voor een deel verborgen onder een sediment van pleister- en verflagen. Zoals het verleden vruchtbare momenten kent, waarop allerlei lijntjes vanuit verschillende ontwikkelingen in een brandpunt bij elkaar komen en zo tot iets bijzonders leiden – Cuypers' eigen leven en loopbaan zit vol van zulke 'toevalligheden' – kent het ook onvruchtbare ogenblikken. De herbestemming van het ateliercomplex uit 1853 in een tijdsgewricht dat de waardering voor de neogotiek in het algemeen en Cuypers in het bijzonder op een dieptepunt was, vormt daar een voorbeeld bij uitstek van.

Afb. 5-143 De huidige Nicolaszaal bezit geen enkele originele afwerklaag meer.

²³² Kadastraal archief leggers en afschriften van de notariële akten onder meer d.d. 12 september 1961 en 30 maart 1962.

Afb. 5-144 De muren in de ruimte met het gepolychromeerde stucplafond uit 1859 zijn kaal gehaald. Het stucwerk — een van de weinige gedocumenteerde onderdelen bij de verbouwing — gaat mogelijk nog schuil achter het verlaagde plafond.

Hoewel het museum in 1971 de status van rijksmonument kreeg, was de omgang met de jongere bouwkunst niet van hetzelfde niveau als bijvoorbeeld een middeleeuwse kerk. Maar al was het om een authentiek middeleeuws gebouw gegaan, in die dagen was het volledig afpleisteren en kaalhalen van oude kerken een algemeen geaccepteerde restauratieopvatting. Deze werd met name door architecten beleden en gevoed door de historisch volstrekt onhoudbaar gebleken visie op de 'edele eenvoud' van de Middeleeuwen die men onder meer herkende in het 'eerlijk' tonen van materialen. Doordat kunsthistorici – zeker toen – weinig greep hadden op de Nederlandse restauratiepraktijk, vond onder vigeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de ene na de andere ramp plaats die tot zulke vergissingen leidde als de restauratie van de Munsterkerk in 1959-1964.²³³ In deze

²³³ Over de restauratiepraktijk in die periode zie onder meer Van Leeuwen, *Maakbaarheid van het verleden*, pp. 61-63.

context kan het niet verbazen dat het ateliercomplex in 1969 met zo weinig respect is aangepakt. Net zoals elders ging dat gepaard met een opvallend gebrek aan documentatie: zoals we vandaag de dag niet meer kunnen achterhalen hoe de Munsterkerk er uit zag voordat Cuypers' uitmontering verwijderd werd, zo geldt dat navenant voor het ateliercomplex.

Om de hierna beschreven aanpak in de tijd te kunnen plaatsen is het van belang te weten dat het complex in verschillende fasen aangepakt werd:

- 1970-1976 het oorspronkelijke woonhuis van Cuypers wordt bij het concept van 1931 getrokken, overeenkomstig de plattegrond van Harrie Hovens
- 1979 na het vertrek van de laatste huurders gaat ook het oorspronkelijke kantoorpand deel uitmaken van het museum
- ? de noordelijke vleugel, betiteld als appendance, wordt deels ingericht als museum en deels als kunstuitleen

Afb. 5-145 Opzet van het uit te breiden museum naar een tekening van Harrie Hovens uit 1970.

Uit aantekeningen op een calque uit 1976 en op grond van *oral history* valt te achterhalen dat de beide campagnes in ieder geval nadelige consequenties hebben gehad voor het originele aanzien van de grote ruimtes op de begane grond:

- In de kamer met de originele haard verdween het prachtige stucplafond dat bij gelegenheid van het huwelijk van Pierre en Nenny was aangebracht.²³⁴ Uit licht destructief onderzoek is gebleken dat hiervan enkel lijstfragmenten over zijn. Hoewel men in 1970-1977 hiernaar informeerde bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, werd dit plafond van onvoldoende waarde geacht om behoud ervan voor te schrijven. Enkele zwart-witfoto's zijn in het panddossier behouden gebleven. Ware het niet vanwege Harrie Hovens geweest, die vanaf 1967 met de dagelijkse zorg voor het museum belast was, dan waren er zeker geen tekeningen op ware grootte bewaard gebleven.²³⁵

Afb. 5-146 Zowel in de grote voor- als achterkamer van het oorspronkelijke woonhuis bevonden zich, zoals op de tekening genoteerd staat, "plafondschilderingen".

- In de aanpalende ruimte aan de voorzijde hebben volgens de calque van 1976 eveneens schilderijen gezeten. Hiervan is in het geheel niets bekend.

²³⁴ Mededeling van Peter Jentjes, ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht die destijds betrokken was bij de campagne.

²³⁵ Dit plafond en deze tekeningen zijn geanalyseerd in het deelrapport over de polychromie 'De muziek van het licht', paragraaf 2.5.

- In de huidige Maria Theresiakamer verdween ongedocumenteerd een ingenieuze houten inbouw, waarbij een wenteltrap, een boekenkast en een entresol met elkaar waren gecombineerd. Dit was er in ieder geval nog in de tijd dat de familie Mulder er zat. Pierre Cuypers junior herinnert zich dat zijn ouders hun slaapkamer op deze entresol hadden (circa 1950). Hiervan zijn geen foto's bewaard gebleven.
- In vrijwel alle ruimtes op de begane grond zijn de plafonds verlaagd waardoor mogelijk oorspronkelijke afwerkklagen nog aanwezig zullen zijn.
- Of de onderdelen van de lambriserings en dergelijke op foto's circa 1907-1908 met het monogram PC en ATh in 1970 nog aanwezig waren, is niet duidelijk. Ten laatste zijn ze op dat moment verdwenen. Dat deze zich bevond in het oorspronkelijke (zuidelijke) woonhuis staat vast. Mogelijk werd de voormalige alkoof in de kamer met de erker op de bel étage hierdoor afgescheiden.

Afb. 5-147 Lambriserings met omkasting voor het gordijn, mogelijk voor een van de ruimtes op de eerste verdieping in het zuidelijke woonhuis. In de omkasting is het monogram van Pierre en Nenny verwerkt. Op de voorgrond Joseph met één van zijn dochters.

- Alleen in de Maria Theresiakamer is het gestucte centrale medaillon nog origineel. Dit is uitgezaagd en opnieuw aangebracht.²³⁶ De omlijsting daarentegen is van 1979.

²³⁶ Bevestigd door ooggetuige Peter Jentjes, ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht.

Afb. 5-148 Het stucwerk van de Maria Theresiakamer is ruw doorboord voor de lichtarmatuur en dichtgeslibd met zware verflagen. Hier zullen mogelijk nog resten van polychromie onder zitten.

- Zoals de foto van de huidige Nicolaszaal aangaf zijn de wanden van de ruimtes op de eerste verdieping allemaal tot op het bot kaal gehaald.

Afb. 5-149 De ruimtes op de begane grond in het voormalige kantoorpand. Zicht vanuit de latere Maria Theresiakamer naar de voorkamer in het bedrijfspand waar een verlaagd plafond met eenvoudige stuclijsten is aangebracht. In de Maria Theresiakamer is het stucwerk gevorderd tot op deurniveau.

- Een apart detail vormen de driehoekige ontlastingsboogjes boven de doorgang die ook elders in het huis zijn aangetroffen. Deze waren niet bedoeld om in het zicht te laten, maar om de muur boven de deur 'schrapp te zetten'. In de

beginjaren van zijn praktijk kampte Cuypers met de slechte kwaliteit van de veldovenbrandsteen die niet geschikt was voor schoon metselwerk. Later zou hij dergelijke boogjes wel in het zicht laten en in de boogtrommels- of velden decoraties en spreuken aanbrengen.

- De foto van de werkzaamheden in het trappenhuis op de eerste verdieping bevestigen dat ook daar geen oude afwerkklagen meer aangetroffen zullen worden.

Afb. 5-150 Het trappenhuis op de eerste verdieping van het oude kantoorpand (noord).

- De enige plaats waar mogelijk nog restanten van oude afwerkklagen te vinden zullen zijn is de hal beneden: de foto van de werkzaamheden laat een aantal interessante details zien:
 - ☞ de opname dateert van voor de werkzaamheden, zoals onder meer te zien is aan het kale stukje muurwerk boven de deur en de afbladderende verf.
 - ☞ het metselwerk onder de pleistergrens en de sporen daarop geven aan dat daar een lambrisering heeft gezeten, hoogst waarschijnlijk van eikenhout.
 - ☞ hoewel deze muur tamelijk onaangetast lijkt kan daar geen stratigrafie blootgelegd worden van oudere afwerkklagen, omdat ze integraal verwijderd is.
 - ☞ zeer waarschijnlijk is dit wel mogelijk bij de trap.
 - ☞ de deur naar de portiek is jaren '50, die naar de tuin/toilet met het bovenlicht van de verbouwing van 1907-1908 en die bij de trap mogelijk origineel, maar kan ook door Joseph Cuypers toegevoegd zijn.

- ☞ hoewel de vloer in de – voormalige – gang een harde ondergrond heeft, ziet het er naar uit dat er toch planken gelegen hebben die dan door liepen naar de vloer in de trappenhal.
- De laatste foto's van de verbouwing betreffen de zolderverdieping: behalve de kapspanten en het luik dat vermoedelijk onder Joseph al is aangebracht op de plek van het vroegere bovenlicht van de trap, lijkt de ruimte ontdaan te zijn van alle kamertjes.

Afb. 5-154 De zolder is gestript van alle scheidingswandjes.

- Van de aanpak van de kelders zijn geen foto's bewaard: de sporen ter plaatse geven aan dat de gewelven vrij zwaar zijn gezandstraald waardoor de buitenhuid van de baksteen is beschadigd.
- In de 'kelderkamers' aan de kant van de tuin zijn de originele vensters en voor een deel oudere afwerkklagen behouden gebleven.

5.7.2 Museaal concept

Nadat de panden van rijp en groen waren ontdaan, werd de volgende indeling bedacht die de Cuyperszaal, de Luytenzalen en de dienstwoning ongemoeid liet:

• kelders	☞ tongewelven ☞ overige ruimtes	archeologie technische dienst verwarming e.d.
-----------	------------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> • begane grond 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ zuidelijke pand ☞ noordelijke pand ☞ zuidvleugel ☞ noordvleugel ☞ poortgebouw 	<p>Cuyperskamers receptie garderobe stijlkamers (?) van de 17de tot en met de 19de eeuw doka (oude keuken) administratie (eetkamer) Cuyperszaal wisseltonstellingen ?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • eerste verdieping 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ zuidelijke pand ☞ noordelijk pand ☞ zuidvleugel ☞ noordvleugel ☞ poortgebouw 	<p>18de, 19de en 20ste eeuw 18de en 19de eeuw, putbeelden en de Kapel in 't Zand Roermondzaal; directie, administratie en documentatie Kunstuitleen en filmzaal RURA-kamer in het vroegere "teekenlokaal"</p>
<ul style="list-style-type: none"> • zolders 		<p>depots</p>
<ul style="list-style-type: none"> • houtloods • galerij 		<p>opslagruimte opslagruimte</p>

Ideologie — Wanneer men deze opzet afzet tegen de museumidealen van de jaren '70 dan valt op dat men zich daar in Roermond niet ontvankelijk voor toonde: als uitvloeisel van de algehele democratisering van de maatschappij wordt schoonheid als een elitair uitgangspunt voor het tentoonstellen van kunst verlaten en komt de aandacht vrijwel exclusief op educatie te liggen. Een wildgroei aan educatieve vaste opstellingen – liefst ondersteund door nieuwe media – is het gevolg. Tien jaar later bleek deze visie die vanwege haar vaak statische insteek niet accordeerde met de dynamiek van het moderne publieksgerichte museum, alweer op haar retour. Doordat deze stroming Roermond ongemoeid heeft gelaten heeft het museum hier niet te lijden gehad van de wet van de remmende voorsprong.

Dat laat wel de vraag open óf er in de jaren zeventig een wel overwogen formule aan het uitgebreide museum ten grondslag werd gelegd, of dat men er voor koos de gebaande paden te blijven volgen.

5.7.3 De jaren negentig

De afgelopen decennia hebben nog enkele aanvullende werkzaamheden plaats gevonden. Naar aanleiding van een kritisch artikel in het blad *Heemschut* van 1984 van ondergetekende werd in 1990 een aanvang genomen met de restauratie van de houtloods en de beeldengalerij.²³⁷ Veel langer had het ook niet kunnen duren. In dezelfde tijd werden de glasstraten in het dak van de LuytENZalen vervangen door doorzichtig golfplaat.

5.8 Recapitulatie bouwgeschiedenis

Wanneer we de ontwikkelingsgeschiedenis van het complex 'Buiten de Kapellerpoort' kort op een rij willen zetten, dan zijn de volgende hoofdmomenten vast te stellen:

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1853

Afb. 5-155 Oprichting van het complex: tussen de twee vleugels met de werkplaatsen bevindt zich links in het zuidelijke pand het woonhuis van Cuypers en in het andere volume het architectenkantoor.

²³⁷ Hubar, Van 'Eene bouwloodse der XIXe eeuw'.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1871-1872

Afb. 5-156 Behalve de loods achter op het terrein (één van de velen die er verschijnen en later weer verdwijnen) worden de machinekamer, de remise en het pand van Bolsius gebouwd.

1883

Afb. 5-157 Door verkaveling, ruil en aankoop worden de Frans Dowenstraat en de Graaf Ottostraat ontwikkeld naar opzet en architectuur van Cuypers. Aan de Graaf Ottostraat worden voorts de werkplaatsen en het bureau van Stoltzenberg gevestigd, die na de liquidatie van de firma in hand komen van Cuypers.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1901-1902

Afb. 5-158 Bouw van de houtloods.

1906-1910

Afb. 5-159 De landschapstuin van Cuypers senior uit 1881 werd uitgebreid tot een gemengde tuin door de formele elementen van Henri Copijn die de overgang naar de bebouwing begeleidden. Later zet Joseph de geometrie van de tuin nog sterker aan. In 1934 wordt hier dwars doorheen de Henri Luytenstraat aangelegd met woonhuizen van Joseph en Pierre junior.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1907-1908

Afb. 5-160 De werkplaatsen worden geheel in de noordelijke vleugel gevestigd: daarachter wordt het poortgebouw opgetrokken die aan de bestaande houtloods grenst, waarachter de nieuwe beelden galerij ligt die de verbindende schakel is met de werkplaatsen, voorheen van Stoltzenberg. Via een bronsmotor en een electriciteitscentrale wordt het gehele complex van licht en warmte voorzien. De zuidvleugel wordt verbouwd tot feestzaal, eetkamer en keuken met daarboven een verdieping vol slaapkamers. Het hofje met de remise wordt de officiële entree. De opzet van hofje met entree, eetkamer en Cuyperszaal toont een museale logistiek en draagt een dito karakter. Welbeschouwd ligt in deze verbouwing de genese van het huidige museum dat dit jaar dus zijn eeuwfeest viert.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1931-1970

Afb. 5-161 In 1931 wordt het museale concept dat er in 1907-1908 al lag voltooid door de aanbouw van de Luytensalen. Weldra volgt de verbouwing van de verdieping van de zuidvleugel tot archief-ruimte met depot. In 1979 wordt het oorspronkelijke woonhuis aan het museum toegevoegd, in 1979 het originele kantoorpand en de appendance (noordvleugel).

1990

Afb. 5-162 In 1990 worden de houtloods en de pandgang gerestaureerd en van de ondergang gered. Tevens worden de glaspanelen van de Luytensalen vervangen door golfplaten.

5.9 Kroniek van het complex en de dramatis personae

1805	François Charles Stoltzenberg geboren
1827	Pierre Cuypers geboren op 16 mei
1838	Frans Stoltzenberg junior geboren
1839	Anton Bolsius geboren
1844	Cuypers gaat studeren in Antwerpen
1849	Cuypers studeert af bekroond met de <i>prix d'excellence</i>
1850	Cuypers komt vanuit Antwerpen in Roermond wonen
1850	Eerste restauratie van de Munsterkerk
1852	Cuypers aangesteld als stadsarchitect van Roermond
1853	Complex aan de Maastrichterweg wordt gebouwd
1844-1854	Aanleg rijksweg is voltooid
1854	Stoltzenberg passeert akte aankoop percelen
1855	Rosa van de Vin overlijdt
1856	Bouwjaar Aerwinkel
1858	Vader van Cuypers overlijdt
1858	Leskamer voor tekenen achter werkruimte van Cuypers
1859	Op 3 maart trouwt Cuypers met Nenny en komt ze in Roermond wonen
1859	De begane grond wordt ook onderdeel van de woning van Cuypers en Janssen is de huur opgezegd
1859	Cuypers' werkkamer verhuist naar Cuypers woning
1859	Jean Lauweriks, zijn adjunct-directeur, trouwt en woont op de Neerstraat
1860/1862	Bouw van zogenaamde opzichterswoning: dit volume blijkt de machinekamer te zijn die pas in 1871-72 wordt gebouwd
1862	Joseph Cuypers geboren
1865	Cuypers verhuist naar Amsterdam
1865	Lauweriks gaat met Cuypers mee naar Amsterdam
1865	Spoorlijn in Roermond
1869	Jean Lauweriks overlijdt
1870	Stoltzenberg stopt met zijn werkzaamheden en Frans neemt zijn taak over, eigenlijk al in 1869 toen zijn vader ziek was
1871	Stoommachine voor verzagen en grove houtbewerking wordt geïnstalleerd
1871-1872	Pand van Bolsius, remise en machinekamer worden gebouwd (Zie hierna 1873)
1872	Frans Stoltzenberg trouwt (34 jaar oud) met Louise Alberdingk Thijm
1873	Zogenaamde opzichterswoning verschijnt op de kadastrale hulpkartaal: dit blijkt de machinekamer te zijn, waarvan de

	apparatuur wordt voortgedreven door de stoommachine die daar direct achter wordt gebouwd. Noch deze, noch de schoorsteen is te zien op de hulpkaarten.
1875	François Stoltzenberg overlijdt
1876	Frans Stoltzenberg voor het eerst naar Amerika omdat de firma deelneemt aan de wereldtentoonstelling in Philadelphia
1882	Bouw van de woningen aan de Frans Douvenstraat/Graaf Ottostraat en de aanleg van de landschappelijke tuin voor de familie Stoltzenberg naar ontwerp van Cuypers
1875-1885	Bouw van het Rijksmuseum
1884-1887	Frank A. Thijm, zoon van Thijm start agentschap voor de firma in New York
1888	Frans Stoltzenberg voor drie maanden naar New York
1892	Firma Cuypers & Stoltzenberg wordt ontbonden en de NV Cuypers & Co wordt opgericht
1892	De familie Janssen-Wijdeveld wordt huurder van een deel van het woonhuis of kantoorpand (Janssen blijkt boekhouder te zijn)
1893	Cuypers keert terug uit Amsterdam: hij gaat echter niet naar Roermond waar hij vanwege de crisis met Stoltzenberg niet welkom is, maar naar zijn zomerverblijf in Valkenburg.
1893	Monseigneur Everts wordt huurder in Cuypers' woonhuis
Nà 1894	Frans Stoltzenberg gaat niet direct na de liquidatie van de firma na New York. Nog tot ver in 1894 blijkt hij in Roermond zijn atelier dat achter het complex van Cuypers aan de Graaf Ottostraat ligt te leiden. De precieze datum van vertrek is onbekend. Hij schijnt uiteindelijk zijn twee zonen mee te nemen. Zijn vrouw Louise gaat niet mee.
1898	Nenny overlijdt in januari
1901-1902	Bouw van de houtloods
1904	Roermondse Teekenschool
1906	Ontwerp van Henri Copijn waarbij het bestaande tuinontwerp van Cuypers getransformeerd wordt tot een gemengde tuin. Of dit ontwerp uitgevoerd is, staat niet vast.
1907	Cuypers' tachtigste verjaardag wordt uitbundig gevierd met feestelijkheden en herdenkingsartikelen. Joseph richt de eerste tentoonstelling over zijn vaders oeuvre in in het Stedelijk museum te Amsterdam.
1907-1908	Joseph Cuypers verbouwt de zuidelijke vleugel tot feestzaal en familiehuis, terwijl het bedrijf naar de noordelijke vleugel en de daarachter gelegen opstallen van het voormalige atelier Stoltzenberg verhuist. Het poortgebouw en de beeldengalerij

	verbinden de verschillende bedrijfspannen.
1909	Frans Stoltzenberg overlijdt
1913	Kleinzoon Michael Cuypers komt bij zijn grootvader wonen en treedt aan als mededirecteur van Cuypers & Co
1917	Cuypers' negentigste verjaardag wordt bijna als nationale feestdag gevierd
1917	Michael Cuypers trouwt en sticht zijn gezin in het 'familiehuis'
1918-1919	Het gezin van Joseph komt – tijdelijk – bij Cuypers wonen
1920	Michael Cuypers en zijn gezin vertrekken naar Londen en vandaaruit naar Amerika
1920	Variant op de gemengde tuin van Joseph Cuypers
1921	Op 3 maart (op zijn huwelijksdag) overlijdt Cuypers op 94-jarige leeftijd. Korte tijd later vestigt Joseph zich in Roermond!
1931	Oprichting van het Stedelijk museum Henry Luyten – Dr P.J.H. Cuypers: Joseph Cuypers verkoopt daarvoor het zuidelijke deel aan de gemeente.
1934	Aanleg Henri Luytenstraat en Roerzicht, waar Joseph een huis voor zichzelf bouwt (Maastrichterweg 1)
1949	Joseph Cuypers overlijdt
1969	De familie Cuypers verkoopt de rest van het complex aan de gemeente
1970-1977	Het museum wordt uitgebreid met het <i>corps de logis</i> en de Noordvleugel, waarbij de binnenkant geheel onttakeld wordt.
1990	herstel van de houtloods en de beeldengalerij

spot

Afb. 5-163 Titelblad van het album van zuster Benedicta (Katrien) voor haar broer Joseph Cuypers.

6 Waardenstelling

De overheid beschermt historische panden, complexen en ensembles op grond van het “algemene belang” dat het bewuste cultuurgood vertegenwoordigt. Dat geldt zowel voor het rijk als voor de gemeente Roermond. Om dit belang te kunnen beoordelen heeft men in respectievelijk de Monumentenwet 1988 en de monumentenverordening drie hoofdcriteria vastgelegd, te weten “schoonheid”, “betekenis voor de wetenschap” en “cultuurhistorische waarde”.

Deze kwaliteiten dienen dan ook getoetst te worden om het belang te kunnen beoordelen dat met het behoud van onroerend cultuurgood is gemoeid. Er is immers een extra vergunningstelsel van kracht als garantie voor een optimaal behoud van het erfgoed. Daarbinnen worden alle relevante belangen die bij sloop en verbouwing in het geding zijn, afgewogen, waaronder de inhoudelijke waarden. In de onderhavige waardenstelling — die geënt is op de genoemde hoofdcriteria — vindt men een overzicht van de kwaliteiten die primair in het geding zijn. Subsidiair zouden deze getoetst dienen te worden bij de ontwikkeling van het restauratie- en herstructureringsplan voor het museum.

Hierbinnen wordt aan de hand van subcriteria, zoals onder meer gangbaar geworden sinds het MSP, een verfijning toegepast om de uiteenlopende kwaliteiten van het complex over het voetlicht te brengen. De score wordt aangegeven door middel van de tekens ++, +, n (neutraal) en – ter objectivering van de waarden. Overlappingsen doen zich (vanzelfsprekend) vaak voor. Dat wil zeggen dat een bepaalde kwaliteit die esthetisch hoog scoort, tegelijkertijd van cultuurhistorisch belang kan zijn en zo voorts. In de onderhavige waardenstelling zijn deze ‘dubbelscores’ hooguit een enkele keer genoteerd, omdat deze algemeen tekstueel voldoende uit de verf komen en bovendien op het totaal van waarden hier tot overkill zouden leiden. Daarom is er ook van afgezien de kwaliteit gaafheid, zeldzaamheid en kenmerkendheid afzonderlijk te toetsen, omdat hiervoor bij uitstek het motto *rien de pareil* geldt. Overigens is de waardenstelling niet uitputtend: de bedoeling ervan is de hoofdzaken van de behoudenswaardige kwaliteiten weer te geven die in de waardenmatrix in het volgende hoofdstuk tot op detailniveau worden gespecificeerd.

Vanwege de karakteristiek van het omringende gebied als ‘Cuyperskwartier’ is ook de “ruimtelijke of structurele samenhang” ontleend aan het beschermd gezicht getoetst. Tenslotte wordt vanwege de implementatie het Verdrag van Valletta de archeologische verwachting afgevinkt.

6.1 Schoonheid

Architectuur en interieur

Het complex uit 1853 getuigt van de esthetica van de jonge Cuypers, waarbij zijn opleiding in Antwerpen, zijn veldwerk te Roermond, Antwerpen en Brugge en zijn studiereis langs de Rijn, de voorbeelden van auteurs als A.W.N. Pugin en Arcisse de Caumont tot een persoonlijke stijl werden samengesmolten.

++

Wat betreft de – esthetische – opvattingen uit het Antwerpse Academische milieu dat in de voorhoede stond van het architectuuronderwijs van die dagen zijn aspecten terug te vinden als:

++

- ☞ de retorica van de architectuur met de visie op stijl als decorum: bij ieder type gebouw hoort een bepaalde stijl die een visite kaartje afgeeft over de bestemming en iconologische duiding daarvan: zo hoorde bij een kerk de gotische stijl.
- ☞ de oudheidkundige belangstelling voor en schoonheidsappreciatie van de inheemse Middeleeuwen, onder meer tot uitdrukking gebracht in de restauratie van de kathedraal van Antwerpen onder leermeesters van Cuypers.
- ☞ de opmars van bouwen in ongepleisterde baksteen.
- ☞ het gebruik van moderne materialen als gietijzer dat – als voorbode op Viollet-le-Duc – de mogelijkheid tot de doorontwikkeling van het gotische constructiesysteem bood.

De bijzondere gevelindeling van het complex toont de toepassing van het concept van de 'stad in het klein' dat Cuypers zeer waarschijnlijk aan Pugin had ontleend: door de toepassing van de Vlaamse topgevels tekent zich in het brede *corps de logis* de aanwezigheid van drie, kenmerkende middeleeuwse pandjes af, waarvan de verticale geleding op het niveau van de eerste verdieping opgeheven wordt door de erkers die een bindend horizontaal motief vormen. De beide kopgevels van de werkplaatsen geven dit 'straatbeeld' een bijzonder accent.

++

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

<p>Het complex vormt een bijzondere esthetische manifestatie van zijn functie als staalkaart op ware grootte, waarbij met name motieven uit de inheemse baksteentraditie aanschouwelijk voor ogen worden gesteld. De opdrachtgever kon hieruit een keuze maken voor zijn eigen project. De latere toevoeging van de tegeltableaus van Amsterdam en Dordrecht paste daarin. Ook intern speelde deze functie een belangrijke rol, met name in de trappenhuizen.</p>	++
<p>De vroege interieurelementen als haard, trappartijen, korbelen en (verdwenen) plafonds tonen niet alleen de invloed van Pugin, maar met name op het gebied van de geschilderde decoratie, vooral van Owen Jones.²³⁸</p>	++
<p>Narthex en Cuyperszaal uit 1907-1908 vormen een bijzonder voorbeeld van een <i>Gesamtkunstwerk</i> uit de vroege twintigste eeuw, waarbij architectuur en decoratie volledig op elkaar afgestemd én van hoge kwaliteit zijn. Elementen als de goed geproportioneerde gewelven, de planken vloeren en de letterlijke 'vensterbanken' dragen daar in grote mate toe bij.</p>	++
<p>De verbouwing van de zuidvleugel in 1907-1908 door Joseph tot een eigentijdse interpretatie van een 'Oud-Hollandsch' pand getuigt van de opvatting van Cuypers senior dat deze laatste stijl een voorzetting was van de middeleeuwse woonhuisarchitectuur, waarbij alleen het karakter van de decoraties veranderde.</p>	+
<p>De doctrine dat het uitwendige van het gebouw zijn inwendige functioneren moet uitdrukken kende Cuypers al van Pugin en heeft in diverse varianten en versies tot de laatste verbouwing als leidraad gefungeerd.</p>	++
<p>De Luytenzalen vormen een variatie op de Druckeruitbouw van het Rijksmuseum en preluderen op het Van Abbemuseum van Kropholler door typologie, dimensionering, traditionalistische baksteenarchitectuur en de markante dakruiter. De loggia vormt een speelse entree naar de zalen die dankzij de genoemde dimensionering op de menselijke maat geschied is. De lichttoevoer via de dubbelschalige glazen opbouw in de kapconstructie versterkt deze kwaliteit.</p>	++

²³⁸ Zie hiervoor het aparte kleuronderzoek van Hubar (Res nova), 'De muziek van het licht'.

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

Houtloods en beeldengalerij geven ieder cachet aan de wijze waarop utilitaire complexonderdelen met een sterk bedrijfsmatig karakter volgens een bewuste, soms wat bescheiden esthetische intentie zijn ontwikkeld. ++

De beeldengalerij getuigt van de materiaalpolychromie die Joseph aan het voorbeeld van zijn vader ontleende. +

6.2 Betekenis voor de wetenschap

Typologie

Typologisch vormt het complex met zijn – vroegere – ambiance een unicum binnen de Nederlandse architectuur: ++

- ☞ de combinatie van werkplaatsen, loods met woning en kantoorpand is typologisch zonder weerga zowel binnen de categorie industriële architectuur als het genre kunstenaarshuizen
- ☞ de typologie van de 'Cité ouvrière' en de bouwloods
- ☞ de typologie van het hotel voor het *corps de logis*
- ☞ de typologie van het middeleeuwse economiegebouw voor de werkplaatsen
- ☞ de typologie van het kunstenaarshuis á la Laurens Alma Tadema
- ☞ de typologie van de 'tempel der kunst' toegepast op de schaal van het eigen woonhuis dat zo tot schrijn, tot bedevaartsoord transformeerde van Cuypers en zijn oeuvre
- ☞ de typologie van de stijkkamer waarbij voortgeborduurd wordt op het "musée des monumens français" van Alexandre Lenoir, het "musée historique et archeologique" van Charles Guillon en het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst in het Rijksmuseum van Cuypers en De Stuers
- ☞ de typologie van het kunstmuseum waarvoor met name de Druckeruitbouw model heeft gestaan
- ☞ de typologie van de tuin als schilderachtig element bij een 'fabriek', die onder meer ook door Regout werd toegepast
- ☞ de typologie van de gemengde tuin die in verschillende fasen vanuit de landschapstuin ontwikkeld werd en waarin de rol van Cuypers groter blijkt dan tot dusver in de vakliteratuur werd aangenomen
- ☞ de typologie van de hof als *trait d'union* tussen binnen en buiten, waarvan de interieurkwaliteit benadrukt werd door bepleistering en beklinking terwijl het als onderdeel van het exterieur en de tuin met klimop overgroeid raakte

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

<p><i>Retorica, symboliek en iconologie van de architectuur</i></p> <p>Ook op het punt van het overbrengen van de boodschap van het gebouw, scoort het complex hoog tot zeer hoog:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ het thema van de 'stad in het klein' met de stadspoort ☞ het thema van het stadshotel, ook in de Franse betekenis van 'hôtel' als stadspaleis: het "paleis der aesthetica" ☞ het thema van de staalkaart op ware grootte ☞ het thema van de 'tempel der kunst' ☞ het thema van Arbeid en Bezieling als voorwaarden voor de ware schone kunst ☞ het thema van de middeleeuwse bouwloods 	++
<p>Opmerkelijk is de wijze waarop Cuypers via de vormgeving van de kozijnen – traditionele Franse kozijnen tegenover Pugineske <i>avant garde</i> kozijnen – in het <i>corps de logis</i> tot uitdrukking bracht welk pand het woonhuis vormde en welk het architectenbureau.</p>	++
<p><i>Constructie, materiaal en techniek</i></p> <p>Het complex getuigt van de emancipatie van de baksteen als bouw materiaal voor prestigieuze architectuur. In de begindagen van Cuypers' loopbaan was alleen "onooglijke veldbrandsteen" verkrijgbaar: ook het complex getuigt van de aanpak dat de beste steen voor de <i>Schauseite</i> werd gebruikt en de minste voor de binnenmuren.</p>	++
<p>Voor het overige vertegenwoordigt het complex in zijn gedaante van 1853 op materiaaltechnisch gebied geen hoge waarde: uit alles blijkt dat met geringe middelen gewerkt moest worden.</p>	n
<p>Het <i>corps de logis</i> beschikt over een zeer vroege 'verbeterde Hollandse kap'. Hoewel het vrijwel onmogelijk is dat deze van de bouw tijd is, is uit geen van de archiefstukken naar voren gekomen dat het integrale dak rond 1900 zou zijn vervangen.</p>	++
<p>De <i>hammerbeam</i> constructie van de dakstoel van de noordelijke werkplaats, geïnspireerd door de modellen van Pugin, dateert van 1853 en is één van de weinige (die resteren) in dat genre.</p>	++
<p>De tongewelven in de kelder horen tot de vingeroefeningen van Cuypers om de gewelfbouw terug te brengen in de burgerlijke bouwkunst.</p>	+

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

De kelder uit 1853 toont een toen nog niet zo lang gangbare indeling in proviandkelder (waarbij de tongewelven voor een koel microklimaat zorgden) en de keuken met verblijfsruimten voor – inwonend – personeel, hier gelegen aan de tuinzijde van het complex. Gelet op het doorlopen van de spiltrap tot de kelder werden deze als volwaardig deel van het gehele complex beschouwd. +

De kappen over de Luytenzalen tonen de dubbel gelaagde opzet voor de lichttoevoer die ook was toegepast bij het Rijksmuseum en de Druckeruitbouwen. +

Het complex getuigt van het innovatieve denken van vader en zoon Cuypers dat onder meer tot uitdrukking komt in de aanleg van de bronsmotor met de electriciteitscentrale en centrale verwarming voor werkplaats en woning in 1907-1908. ++

Comfort en woongeschiedenis

Op het gebied van comfort en huiselijke voorzieningen getuigt het complex van de positie van vader en zoon Cuypers in de voorhoede van de ontwikkelingen: ++

- ☞ Het *corps de logis* bevatte de oudst bekende waterclosets in Nederland die niet apart in de tuin, maar direct vanuit het gebouw bereikbaar waren
- ☞ de badkamer bij de verbouwing in 1907-1908
- ☞ electriciteit en centrale verwarming in 1907-1908

Het complex illustreert de opkomst en het verdwijnen van de alkoof in de slaapcultuur, waaraan de beide pijpenlades direct grenzend aan het trappenhuis van de eerste verdieping herinneren +

Plaats in het oeuvre van de architect

De positie van het complex in het oeuvre van Cuypers is evident: het is het eerste complex van dit formaat dat hij ontwierp en dat nog wel geheel in baksteen. Het getuigt ten volle van zijn visie en zijn ambitie op het gebied van de architectuur in dat stadium van zijn loopbaan. ++

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

De landschapstuin die Cuypers voor Frans Stoltzenberg ontwierp past in het oeuvre van die jaren, zoals het ontwerp voor het Franciscaner klooster in Brussel toont. Hoewel een gespecialiseerd onderzoek naar Cuypers als tuinarchitect nog verricht moet worden, past dit ontwerp ook in de algemene lijn van tuinaanleg op – relatief – kleinere schaal.

+

De positie van de verbouwing uit 1907-1908 met als hoogtepunten de museale narthex met feestzaal, de transformatie van de neogotische in de 'Oud-Hollandsche' gevel en de bronsmotor met electriciteitscentrale en centrale verwarming in het oeuvre van Joseph Cuypers valt moeilijk te bepalen, omdat in dit stadium onvoldoende zicht is op zijn oeuvre op het gebied van burgerlijke (woonhuis)bouw. Gelet op de context van de tijd, de positie van zijn vader als hoofdbewoner (supervisor) en de ambiance van het complex zal dit zeer waarschijnlijk bijzonder zijn.

++

De Luytenzalen vormen met de Druckeruitbouw bij het Rijksmuseum de bijdrage van Joseph Cuypers aan de staalkaart van museumarchitectuur in Nederland.

+

Het tuinontwerp van Joseph Cuypers toont in vergelijking met dat van Henri Copijn een duidelijk architectonische visie op de gemengde tuin. De plaats binnen zijn oeuvre valt moeilijk te bepalen, maar zal gelet op de teneur van die tijd als karakteristiek bestempeld kunnen worden.

+

6.3 Cultuurhistorische waarde

Wooncultuur

++

Het complex getuigt van de ontwikkelingen in de wooncultuur tussen 1853 en 1920:

- ☞ het gebruik om met meer gezinnen in een pand te wonen
- ☞ het gebruik om personeel deels in het souterrain en deels op de zolder te huisvesten
- ☞ de aanwezigheid van de alkoven als relict van de slaapcultuur
- ☞ de opmars van het bed
- ☞ de aanwezigheid van een inpandig watercloset
- ☞ de opmars van het bad
- ☞ de introductie van electriciteit en centrale verwarming in de woning

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

Bedrijfs- en sociaalhistorisch

Ook op dit punt heeft het complex een hoge herinneringswaarde, als uiting van: ++

- ☞ de nationale en lokale kunstindustrie
- ☞ een synthese tussen een deels gemechaniseerd en deels handmatig, doch gerationaliseerd productieproces
- ☞ de hiërarchie en de klassenverschillen tussen de verschillende werknemers in het bedrijf
- ☞ de positie van de meewerkende directeur
- ☞ de organisatie van het middenkader
- ☞ de internationalisering van de markt dan wel het afzetgebied, waarin de wereldtentoonstellingen een elementaire rol speelden

De Buddenbrooksachtige lotgevallen van Frans Stoltzenberg zijn niet zonder equivalent: mogelijk hebben we te maken met de eerste generatie ondernemers waarvan zichtbaar is wat het gevolg is van hun positie na de starters van het bedrijf. We zien dit fenomeen ook bij de kinderen van Joseph Alberdingk Thijm en wel meer in het bijzonder Frank en Karel (Lodewijk van Deysel). Bij Cuypers zou niet de zoon in deze moeizame choreografie verzeild raken, maar wel zijn dochters. +

Cuypers was een exponent van de armsglag die de middenklasse in de negentiende eeuw kreeg. Door zijn grote talent maar ook charme wist hij een netwerk te ontwikkelen dat door alle lagen heen ging. Hierdoor ontwikkelde hij zich van eenvoudige burgerjongen tot een (inter)nationaal bekende persoonlijkheid. Zijn huwelijk met Nenny vormt een markant moment in deze ontwikkeling. +

Festiviteiten

Het complex tekent de voorliefde van het deels burgerlijke, deels artistieke milieu waartoe Cuypers en Nenny en Joseph Alberdingk Thijm behoorden voor grote feesten en partijen: zo waren de kunstwerkplaatsen het toneel van de eerste Vondelfeesten in 1863 waarvoor de ruimte geheel heringericht werd. Maar ook de eerste grote Cuypershuldiging, toen hij 70 jaar werd, vond er plaats, getuige de triomfpoort naast het complex. Tenslotte accentueert ook de feestzaal uit 1907-1908 de voorliefde voor het organiseren van feestelijke muzikale bijeenkomsten, die voorheen onder Nenny eveneens met regelmaat plaatsvonden.

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

Persoonlijkheid en kunstenaarsbeeld

Het complex is in opzet en ontwikkeling een getuige van de manier waarop Cuypers zich als persoonlijkheid en kunstenaarstype heeft ontwikkeld. ++

- ☞ als jonge romantische 'bohémien' uit de artistieke ambiance uit Antwerpen: als eerste onder zijns gelijken betreft hij zijn kunstbroeders en geestverwanten bij het nieuw te ontwikkelen kunstcentrum in Roermond, waar hij met en tussen hen samenwoont.
- ☞ om zich te profileren laat Cuypers zijn broer Frans een 'bedrijfspresentatie' schilderen waarbij hij als Academisch gevormde *architectus doctus* wordt weergegeven in zijn studievertrek: door middel van het recursieve thema van de Tudorboog – entree tot de *cite ouvriere* – die terugkeert in de lijst van dit portret vertelt hij de toeschouwer van de relatie tussen hem en de werkplaatsen.
- ☞ de directeur en *pere* overeenkomstig de beschrijving van Didron, die als een 'vader' de 'broederschap' van zijn werknemers aanstuurt: hij is de leider, de *magister operum* van de bouwloods. Mede door zijn huwelijk op stand is zijn woonhuis alleen nog bestemd voor zijn eigen familie en domestieken. Dit huis wordt rijk gedecoreerd met een bijzonder stucplafond, schilderijen en zijden wandbespanningen.
- ☞ het complex krijgt andere bewoners doordat Cuypers Roermond ontgroeit: ook hier gaan persoonlijke lotgevallen en zakelijke ervaringen hand in hand: enerzijds is er het overlijden van zoontje Theo, anderzijds het conflict rond de Munsterkerk waarbij vroegere medestanders zich tot tegenstanders ontpoppen. Cuypers is ook hen ontgroeid.
- ☞ een nieuwe inrichting van de woonhuizen volgt na het vertrek van Frans Stoltzenberg: Cuypers kan daarvan niet profiteren omdat hij niet welkom is in Roermond dat de zijde van Frans heeft gekozen: het zijn de jaren van verbittering en achterdocht die een blijvend spoor in zijn karakter trekken. Hij wordt tot een sombere *pater familias*. Nenny's dood is een trieste mijlpaal in deze fase van zijn leven. Aan de andere kant zien we dat hij met de hulding in 1897 weer erkend wordt in Roermond en de eerst stap is gezet naar de ontwikkeling van icoon van de Nederlandse architectuur.
- ☞ de ontwikkeling tot icoon krijgt zijn beslag in 1907, waarna Joseph Cuypers de grote verbouwing ter hand neemt die onder meer resulteert in de feestzaal: niets minder dan een schrijn voor dit icoon. Het zijn de jaren dat Van Deysse Cuypers steeds sterker canoniseert als het chte kunstenaarstype. De *pater familias* leeft in een familiehuis waar de deur openstaat voor zijn kinderen en kleinkinderen.

6.4 Ruimtelijke of structurele samenhang

Alleen al de beschrijving van Craandijk geeft aan dat er visueel sprake was van een uitgekiende stedenbouwkundige situering 'Buiten de Kapellerpoort'. Op het logistieke snijpunt van de Maastrichterweg en de Kapellerlaan, vlak bij de entree tot de stad en in de nabijheid van het niet lang daarna aangelegde spoor, verrees hier "de groote fabriek van kerksieraden, met haar' fraaijen, smaakvollen gevel".

+

De lay-out van het complex toont een uitgekiende uitbreidingstypologie: Cuypers heeft een flexibel ensemble ontworpen, waarvan de rudimentaire hofstructuren aan de achterzijde en weerszijden zich bij uitstek leenden tot complementering. De museumhof getuigt daar bij uitstek van. Een dergelijke 'organische' opzet hadden Cuypers en De Stuers aanvankelijk ook voorzien voor het Rijksmuseum. Onder druk van derden (overheid, prijsvraagjury, opinionleaders) werd deze opzet daar verlaten.

++

Het aanzien van de museumhof vormt de esthetisch kwalitatieve uitkomst van een pragmatisch proces dat tot een intieme besloten binnenbuitenruimte heeft geleid met een uitmonstering vol fraaie accenten, onder meer dankzij de museumformule die Joseph aan het Rijksmuseum en het huis van Guillon ontleende.

+

De ontwikkeling van de Frans Douvenstraat en de Graaf Ottostraat vormt een stedenbouwkundig ontwerp van de hand van Cuypers waarbij de 'Cité ouvrière' uit 1853 werd uitgebreid en wel volgens een nieuw type woningen, te weten dat voor de middenklasse.

+

Rond 1890 vormt het gebied rond het ateliercomplex een wijk op zich met industriële gebouwen en directiepanden van bedrijven die werkzaam zijn in de kunstnijverheid en daaraan gelieerde producten: Frans Stoltzenberg zag zich omringd door de beeldhouwerij met het deftige woonhuis van Stienon, de behangselfabriek van Deus, die in 1902 zijn prestigieuze huis tegenover Cuypers' werkplaatsen zou bouwen en de verffabriek aan de Minderbroederssingel.

+

Stedenbouwkundig kan zowel de lay-out als de architectonische inrichting van het gebied achter het ateliercomplex gelden als een Cuyperskwartier, waaraan drie generaties van de familie hun bijdrage hebben geleverd.

++

ONDERBOUWING VAN DE WAARDERING

6.5 Archeologische verwachtingen

De archeologische verwachtingen van het gebied zijn gelet op de websites met de waardenkaarten van respectievelijk KICH en de provincie Limburg laag.

Doordat op bovenstaande kaarten de archeologische waarde van beekdalen niet is vermeld en het projectgebied in het beekdal van de Roer ligt moet een slag om de arm gehouden worden op het punt van het prehistorisch bodemarchief.

Van bodemarchief van jongere datum zal, afgaande op de historische cartografie, geen sprake zijn: op deze locatie hebben vanaf de kaart van Jacob van Deventer tot de eerste kadastrale hulpkaart alleen weilanden gelegen.

CEPOT

Afb. 6-1 Uit het album van zuster Benedicta (Katrien) voor haar broer Joseph Cuypers.

7 Perspectief met waardenmatrix en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de vorige hoofdstukken vertaald in een waardenmatrix met aanbevelingen voor de geplande ingrijpende verbouwing en de toekomstige ontwikkeling van het Museumcomplex.

Allereerst worden de algemene richtlijnen verwoord die van toepassing zijn op het gehele complex. Vervolgens zullen per volume – en waar nodig per bouwlaag – de betreffende specifieke richtlijnen worden weergegeven.

7.1 Waardenmatrix

Waardering — In de matrix wordt gebruik gemaakt van de volgende primaire kwalitatieve aanduidingen:

- a** Onbetwistbare waarde: behoud en herstel.
- b** Ondersteunende waarde: aanvullen met en/of inpassen in al dan niet historische materialen, hedendaagse constructies en/of eigentijdse vormgeving.
- c** Indifferente waarde: eventueel verwijderen.

Bij de waardebeoordeling in de matrix is ingespeeld op het gebruik van het complex als museum: dit geeft namelijk bijzondere mogelijkheden om de geschiedenis voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Bij de verschillende waarden zijn concrete aanbevelingen vermeld die op een aantal punten in de voetnoten worden toegelicht.

Op enkele plaatsen in het bestaande complex zijn vergaande interventies mogelijk, waar echter wel de typologie van het bestaande onderdeel optimaal gerespecteerd dient te blijven.

De aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in de volgende paragraaf.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
Totale ensemble	<i>a</i>		
Ruimtelijke lay-out complex	<i>a</i>		
Bouwkundige en logistieke structuur	<i>a</i>		
Tuin			<i>c</i>
	<i>a</i>		
Hoofdgebouw: corps de logis met beide vleugels, machinegebouw²³⁹			
Typologie	<i>a</i>		
Exterieur			
<i>Dak</i>			
Aanzien door kapconstructie	<i>a</i>		
Dakbedekking met gesloten karakter		<i>b: terugbrengen glaspanelen / lichtstraten voor zolder en appendance</i>	
Schoorstenen	<i>a</i>		
Dakgoten en hemelwaterafvoeren		<i>b</i>	
Dakkapellen	<i>a</i>		
<i>Gevels</i>			
Risalerende opzet met ritmiek van 'stad in het klein'	<i>a</i>		
Metsel- en voegwerk		<i>b: herstel met originele mortel en dagstreep</i>	
Bakstenen geledingen, patronen, muizetandfriezen, consoles, pinakels, ezelsruggen (staalkaart op ware grootte) e.d.	<i>a</i>		
Mariabeeld en consoles ²⁴⁰		<i>b: eigentijds beeld console zuidvleugel</i>	
Bouwsporen	<i>a</i>		
Erkers	<i>a: sierrand</i>		

²³⁹ Voor zover grenzend aan de museumhof wordt een en ander daar beoordeeld. De toonzaal aan de noordelijke vleugel is vermeld bij de ommuring.

²⁴⁰ Het beeld is hier pas in 1979 geplaatst, maar de console was er al. Welk beeld op de console van de zuidvleugel heeft gestaan kon (nog) niet achterhaald worden.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
	<i>noordelijke erker</i>		
tegeltableaus met randbeschildering en kaligrafie <i>Ars favente nil desperandum</i>	<i>a Amsterdam is vervuild, terwijl de kaligrafie en ornamenten vervagen</i>		
Ramen <i>corps de logis</i> met originele vensterharnassen / tracersingen	<i>a</i>		
Kleurstellingen kozijnen		<i>b: nader onderzoek</i>	
Portiek met deuren en smeedijzeren lantaarn uit de bouwtijd			
Ramen zuidvleugel	<i>a luiken terugbrengen²⁴¹</i>		
Begroeiing	<i>a klimop²⁴²</i>		
Uitbouw achterzijde met toiletruimtes	<i>a</i>		
Kelderentrees voor- en achterzijde	<i>a</i>		
Takelkasten	<i>a</i>		
Erfafscheiding			
Smeedijzeren hek bij <i>corps de logis</i> van tenminste 1893	<i>a</i>		
Interieur			
Algemeen			
Bouwkundige structuur met uitzondering van:	<i>a</i>		
• appendance		<i>b: splitlevel herstellen²⁴³</i>	
• verlaagde plafonds			<i>c: nader onderzoek²⁴⁴</i>
• achterbouw met aansluitende gang en (verdwenen) toiletten		<i>b: verromming aanpak-</i>	

²⁴¹ 'Oud-Hollandsch' aanzien herstellen.

²⁴² Mogelijkheden onderzoeken om op verantwoorde wijze en selectieve plaatsen de klimop terug te brengen.

²⁴³ Indien dit verenigbaar is met het museale programma.

²⁴⁴ Indien oudere plafonds daarachter verborgen gaan, deze herstellen en in ieder geval door verwijdering van de verlaagde plafonds de oorspronkelijke dimensies van de ruimtes terugbrengen.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
		ken ²⁴⁵	
Kelders			
• Oorspronkelijke woonhuis en kantoorpand			
Bouwkundige structuur	<i>a: origineel gebruik zichtbaar maken²⁴⁶</i>		
Trap	<i>a</i>		
Gewelven	<i>a</i>		
Vloerafwerking	<i>a: egalinetegels herstellen</i>		
Afwerkklagen plafond (stucwerk op latjes) en muren oorspronkelijke woon- en gebruiksruimtes	<i>a: polychromie onderzoeken²⁴⁷</i>		
Kastje uit de bouwtijd in de zuidelijke keuken	<i>a</i>		
Sporen technische installaties 1907-1908 (electriciteitscentrale en bronsmotor)	<i>a: geschiedenis zichtbaar maken</i>		
Stookplaats(en)	<i>a: idem²⁴⁸</i>		
Doorgangen naar buiten	<i>a</i>		
Oorspronkelijke raamkozijnen	<i>a</i>		
Verbinding zuidelijke vleugel	<i>a: sporen zichtbaar maken</i>		
• Noordvleugel (Appendance)			
Kelder van de electriciteitscentrale en de bronsmotor	<i>a: nader onderzoek²⁴⁹</i>		
Begane grond			
• Zuidvleugel			
Opzet uit 1907-1908	<i>a</i>		

²⁴⁵ Hier zal een keuze gemaakt moeten worden welke fase hersteld wordt, bij voorkeur in combinatie met herstel van het oorspronkelijke toilet en de logistiek van de doorgaande gang.

²⁴⁶ Voorraadkelders en gebruikruimtes (keuken, woon- en slaapruijnte familie van Buren).

²⁴⁷ Technische dienst verhuizen en deze ruimtes bij het museum betrekken: eventueel hier het karakter van de 'oudheidkamer' van 1931 zichtbaar maken.

²⁴⁸ Bij het ontruimen van de technische ruimtes zullen aanvullende sporen tevoorschijn komen.

²⁴⁹ Nader onderzoek moet uitwijzen of hier nog relictten aanwezig zijn en of deze ruimte betrokken moet dan wel kan worden bij het museum.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteu- nend	Indifferent
Oorspronkelijke polychromie uit 1907-1908 in de hal en apsidiool	<i>a</i>		
Cuyperszaal met apsis, balustrade, ornamenten et cetera	<i>a</i>		
Sporen 1907-1908 (keuken e.d.)	<i>a</i>		
Oorspronkelijke raamkozijnen en deuren	<i>a</i>		
Stijg- en daalpunt	<i>a</i>		
Vloerbedekking trap			<i>c: nader onderzoek</i> ²⁵⁰
Betegeling en tegelvloeren keuken en bijkeuken 1907-1908	<i>a</i>		
18de-eeuws (?) tegeltableau met papagaai (keuken 1907-1908)	<i>a</i>		
Relicten CV/radiatoren 1907-1908 in voormalige eetkamer en Cuyperszaal	<i>a</i>		
'Stookplaats' met radiator en betegelde omlijsting voormalige eetkamer	<i>a</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Oorspronkelijke woonhuis en kantoorpand 			
Oorspronkelijke raamkozijnen, beglazing en historische deuren ²⁵¹	<i>a</i>		
Cuypershaard circa 1859 met quasi-middeleeuws tegelvloertje ²⁵²	<i>a</i>		
Restanten stucplafond kamer met haard ²⁵³	<i>a onderzoek en restauratie</i>		
Schilderingen aanpalende ruimte voorkant	<i>a: onderzoek en restauratie</i>		
Stucplafonds 1970-1979			<i>c: nader onderzoek</i> ²⁵⁴

²⁵⁰ Zorgvuldig verwijderen met het oog op sporen daaronder: naar bevind van zaken herstellen.

²⁵¹ De paneeldeuren zijn ondanks het ontbreken van de gotische detaillering origineel. Van behoud worden desgewenst de naoorlogse deuren uitgezonderd.

²⁵² Zie de originele middeleeuwse tegelvloeren die in het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht in de Minderbroederskerk zijn teruggevonden.

²⁵³ Bij deze restauratie kan men reconstructie of 'evocatie': in het laatste geval worden de restanten opgenomen in een nieuw ontwerp dat op basis van de uitgangspunten van Cuypers' polychromie en een nadere kleuranalyse een evocatie van het oorspronkelijke plafond oproept.

²⁵⁴ Zie noot 242#.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteu- nend	Indifferent
Vloerbedekking			<i>c: originele planken vloeren herstellen²⁵⁵</i>
Houten (parket)vloeren 1970-1979		<i>b: eventueel planken vloeren herstellen</i>	
Verbinding met achterbouwtje en tuin	<i>a: zie de opmerking hiervoor²⁵⁶</i>		
Relicten van de vroegere toiletten met tegels, fonteintje, ophangbeugels e.d.	<i>a: zie bovenstaande opmerking²⁵⁷</i>		
Maria Theresiakamer	<i>a</i>		
Stijg- en daalpunt	<i>a</i>		
Trappartij met bewerkte consoles	<i>a: onderzoek polychromie²⁵⁸</i>		
Bovenlichten van de trap	<i>a: herstellen</i>		
• Noordvleugel (Appendance)			
Oorspronkelijke raamkozijnen	<i>a</i>		
Oorspronkelijke lichttoetreding	<i>a</i>		
Trappenhuis			<i>c</i>
Beploistering			<i>c</i>
	<i>a</i>		
<i>Eerste verdieping</i>			
• Zuidvleugel (met tussenverdieping)			
Oorspronkelijke raamkozijnen en deuren	<i>a</i>		
Haardpartij directiekamer	<i>a</i>		
Stijg- en daalpunt met trappartij	<i>a</i>		
Vloerbedekking trap en kamers			<i>c: nader onderzoek²⁵⁹</i>
Roermondzaal (tussenverdieping)	<i>a</i>		
• Oorspronkelijke woonhuis en			

²⁵⁵ Op de plek van de oorspronkelijke gang is de ondergrond weliswaar hard, maar de foto's van 1970-1979 laten zien dat ook hier een planken vloer lag.

²⁵⁶ Hier zal een keuze gemaakt moeten worden welke fase hersteld wordt, bij voorkeur in combinatie met herstel van de oorspronkelijke functie van toilet en de logistiek van de doorgaande gang.

²⁵⁷ Zie de vorige noot.

²⁵⁸ Verder dient hier de houten zoldering die gesteund wordt door de korbelen weer in het zicht te komen.

²⁵⁹ Zorgvuldig verwijderen met het oog op sporen daaronder: naar bevind van zaken herstellen.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
kantoorpand			
Oorspronkelijke raamkozijnen en beglazing	a		
Alkoven	a		
• Noordvleugel (Appendance)			
Oorspronkelijke raamkozijnen	a		
Oorspronkelijke lichttoetreding	a		
Oorspronkelijke dakstoel	a: vrijleggen ²⁶⁰		
Zolders (en vliering)			
• Zuidvleugel			
Zolder boven de kantoren	a: nader onderzoek ²⁶¹		
Stijg- en daalpunt met trappartij			
Kapconstructie		b: geen hoge intrinsieke waarde	
Vloeren	a		
• Oorspronkelijke woonhuis en kantoorpand			
Inrichting depot			c: container-depot buiten het gebouw
Stijg- en daalpunt met trappartij	a		
Oorspronkelijke lichttoetreding stijg- en daalpunt	a: herstel bovenlichten		
Hijsluik zuidelijke pand		b	
oorspronkelijke lichttoetreding glazen panelen / lichtstraten	a		
Kapconstructie		b: geen hoge intrinsieke waarde	
Vloeren	a		
Oorspronkelijke raamkozijnen en beglazing	a		
• Noordvleugel (Appendance)			
Vliering			c: kan verdwijnen om dak-

²⁶⁰ Verifiëren of dit al dan niet mogelijk is in combinatie met het herstel van de splitlevel structuur.

²⁶¹ Meenemen in de planvorming voor de herstructurering van het museum.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
			<i>stoel in het zicht te brengen</i>
Oorspronkelijke dakstoel	<i>a: vrijleggen²⁶²</i>		
Oorspronkelijk glaspaneel voor lichttoetreding	<i>a</i>		
Museumhof			
Typologie buitenmuseum	<i>a</i>		
Lapidarium	<i>a: herstellen²⁶³</i>		
Portaal 'Tempel der Kunst'	<i>a: herstellen²⁶⁴</i>		
Zerk als stoep	<i>a: elders²⁶⁵</i>		
Entree met portiek en smeedwerk	<i>a</i>		
Hofwanden met ingemetselde bouwen sculptuurfragmenten	<i>a: klimop²⁶⁶</i>		
Mozaïekbeklinkering met gresklinkers	<i>a</i>		
Loggia	<i>a</i>		
Typologie van de bepleistering	<i>a: effect binnenbuitenruimte en voor de klimop</i>		
Beplevering 1908-1908		<i>b: onder meer te zien op de lisenen</i>	
Beplevering 1930			<i>c: grofkieselige afwerklaag</i>
Aanbouw jaren '70			<i>c</i>
Achterliggende tuinmuur met tuin/berghokje	<i>a</i>		
Dienstwoning			
Typologie als remise	<i>a</i>		
Typologie als dienstwoning			<i>c</i>
Contouren en structuur als herinnering aan de remise ²⁶⁷	<i>a</i>		

²⁶² Verifiëren of dit al dan niet mogelijk is in combinatie met het herstel van de splitlevel structuur.

²⁶³ In het tuinberghokje naast de loggia liggen verschillende roerende elementen van het lapidarium.

²⁶⁴ Onderzoek of de pleisterlaag van 1931 er af kan.

²⁶⁵ Indien dit in het belang van het behoud van de zerk is, dan overwegen.

²⁶⁶ Mogelijkheden onderzoeken om op verantwoorde wijze en selectieve plaatsen de klimop terug te brengen.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
Aanpassingen als dienstwoning	<i>a: gespelderd plafond loketruimte</i>		<i>c</i>
Venster- en deurgeleding			<i>c: luiken terugbrengen²⁶⁸</i>
Luytenzalen			
Typologie	<i>a</i>		
Exterieur			
Integrale opzet, contouren en structuur	<i>a</i>		
Aanzien door dakconstructie	<i>a</i>		
Dakbedekking	<i>a</i>		
Glaspanelen bedaking	<i>a: herstellen</i>		
Dakruiter	<i>a</i>		
Loggia (zie bij museumhof)	<i>a</i>		
Interieur			
Interne indeling en geleding op de grens van de twee zalen en de overgang naar de Cuyperszaal	<i>a</i>		
Materiële verschijningsvorm van de oorspronkelijke lichttoetreding	<i>a</i>		
Lambrisering	<i>a</i>		
Vloeren		<i>b: nader onderzoek²⁶⁹</i>	
Originele betengeling		<i>b: onderzoek polychromie²⁷⁰</i>	
Originele toiletgroep met sanitair en betegeling	<i>a</i>		
Poortgebouw (tussenschakel)			
Typologie	<i>a</i>		
Exterieur			
Contouren en volume	<i>a</i>		

²⁶⁷ Indien gekozen wordt voor een overkapping van de museumhof (zie aanbevelingen), zou de dienstwoning 'opengelegd' kunnen worden en de herinnering aan de remise geactualiseerd kunnen worden.

²⁶⁸ Een exemplaar werd teruggevonden in het tuinberghokje naast de loggia, waar ook de restanten van het lapidarium liggen.

²⁶⁹ Lag er van oorspong af linoleum, dan dit type vloerbedekking behouden.

²⁷⁰ Vergelijkbaar met die in de Druckeruitbouw bij het Rijksmuseum.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteunend	Indifferent
Aanzien door kapconstructie		<i>b</i>	
Dakbedekking		<i>b</i>	
Metsel- en voegwerk		<i>b</i>	
Venster- en poortgeleding		<i>b</i>	
Originele kozijnen en lijsten		<i>b</i>	
Glaspui "teekenlocaal"	<i>a</i>		
Interieur			
Indeling begane grond			<i>c</i>
Indeling verdieping met "teekenlocaal"	<i>a</i>		
Origineel binnenmuurwerk		<i>b</i>	
Deels verdwenen opzet van poort- en onderdoorgang	<i>a: herstellen²⁷¹</i>		
Houtloods			
Typologie	<i>a</i>		
Exterieur			
Aanzien door kapconstructie	<i>a</i>		
Dakbedekking	<i>a</i>		
Metsel- en voegwerk	<i>a</i>		
Tochtbeplanking langsijden	<i>a</i>		
Muurbeplanking kopgevels met decoraties	<i>a</i>		
Bewerkte gootlijst met consoles straatzijde	<i>a</i>		
Houten vloeren verdiepingen	<i>a</i>		
Beklinkering begane grond		<i>b: origineel lag hier een houten vloer</i>	
Interieur			
Houtskelet met kap	<i>a</i>		
Indeling begane grond	<i>a</i>		
Indeling verdiepingen	<i>a</i>		
Galerij			
Typologie	<i>a</i>		

²⁷¹ Door herstel kan een routing naar de houtloods gecreëerd worden.

Onderdeel	Onbetwist	Ondersteu- nend	Indifferent
Dakbedekking	<i>a</i>		
Kapconstructie	<i>a</i>		
Siermetselwerk en voegwerk	<i>a</i>		
Geleding in bogen	<i>a</i>		
Pijler uit de Dominicuskerk	<i>a</i>		
Ommuring, binnenplaats en toonzaal			
Typologie			<i>c</i>
Indeling en compartimentering		<i>b</i>	
Volume en contouren toonzaal		<i>b</i>	
Siermetselwerk en voegwerk	<i>a</i>		
Ezelsruggen	<i>a</i>		

Afb. 7-1 Plattegrond van het huidige complex: de locaties van interventies betreffen de remise (rode ovaal), de toonzaal (blauwe ovaal) en het poortgebouw (roze ovaal).

7.2 Aanbevelingen

De aanbevelingen voor onderhoud en restauratie van het museumcomplex kunnen niet los worden gekoppeld van het functioneren ervan. Geconstateerd moet worden dat het complex op vele punten niet voldoet aan de eisen die vandaag de dag aan een museum worden gesteld. Dat geldt niet alleen voor praktische zaken als klimaatbeheersing en depot, of het gebrek aan voldoende kantooruimte, maar ook het ontbreken van faciliteiten die nodig zijn om een aantrekkelijk verblijfsklimaat te realiseren. De belangrijkste daarvan is een museumcafé en een winkel, terwijl ook een lift om het museum toegankelijk te maken voor invaliden en ouderen geen overbodige luxe zou zijn.

Nu valt het complex goed aan te passen dankzij de eerder geanalyseerde uitbreidingstypologie van rudimentaire hofstructuren aan de achterzijde en weerszijden. De museumhof getuigt daar bij uitstek van. Een volgende stap hierin zou kunnen zijn het deels overdekken van de museumhof of het compartimenteren van de tuin door een aanvullende vleugel parallel aan het *corps de logis*.

In het navolgende overzicht zijn op dit punt enkele proefballonnetjes opgelaten om de discussie te voeden over waar en hoe men eigentijdse voorzieningen in dit complex zou kunnen aanbrengen. Deze hebben uiteraard een meer vrijblijvend karakter dan de meer specifieke aanbevelingen voor de aanpak van de komende herstel- en restauratiecampagne.

Afb. 7-1 De noordkant van het museum is ernstig verrommeld en zal door het gebrek aan licht nooit een hoge verblijfskwaliteit hebben. Hier kan van de nood een deugd gemaakt worden door een eigentijdse toevoeging die profiteert van het stabiele noorderlicht.

Wat betreft de technische staat van het complex, blijkt uit het gebrekenplan dat deze op enkele punten matig, maar over het algemeen slecht tot zeer slecht is. Er zullen dan ook op korte termijn belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Om hier handen en voeten aan te geven zijn de aanbevelingen opgesplitst in algemene overwegingen en een meer gespecificeerd overzicht.

7.2.1 Algemene overwegingen

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat gebouwen niet alleen lijden van achterstallig onderhoud, maar ook – en vaak in net zo erge mate – van verkeerd herstel. Ook bij het museum zijn de effecten van het gebruik van cement in plaats van mortel merkbaar. Onderhoud dient dus te gebeuren met als uitgangspunt dat zoveel mogelijk teruggegrepen wordt op historische materialen, substanties en recepturen. Alle ingrepen of restauratiewerkzaamheden dienen verder met respect voor de kwaliteiten die in de matrix zijn gerubriceerd, te worden uitgevoerd.

Dit geldt niet alleen voor ingrepen in de waardevolle structuur en aan de dito elementen maar zeer zeker ook voor materiaal- en kleurgebruik. Kleur zal qua samenstelling moeten passen bij traditioneel kleurgebruik (waarbij wit bijvoorbeeld nooit spierwit was). Nieuwere bouwmaterialen die niet thuishoren in het assortiment van bouwmaterialen en technieken uit de bouwperiode moeten, indien zij noodzakelijkerwijs toegepast worden, met zorg en kunde worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van isolatie in de ramen dienen de oorspronkelijke profilering, uitstraling en verhouding glas en raamwerk behouden te blijven. Dit vereist een grote zorg en expertise voor de technische uitwerking van de plannen.

Afb. 7-2 Herstel van de oorspronkelijke voeg met een dagstreep, waarbij originele mortelreceptuur wordt gebruikt, staat hoog op de agenda. Ook de originele bepleistering van 1907-1908 zou mogelijk een betere oplossing kunnen bieden dan de grofkorrelige uit 1931.

7.2.2 Overzicht van aanbevelingen

- Locaties binnen het complex waar interventies mogelijk zijn:
 - ☞ de museumhof: deze zou overdekt kunnen worden om een museumcafé te realiseren dat ook na sluitingstijd toegankelijk is. Het dienstgebouw zou daarbij 'opengezet' kunnen worden, waarbij mogelijk nog de structuur van de oude remise zichtbaar gemaakt zou kunnen worden.
 - ☞ het 'poortgebouw' tussen de houtloods en de noordelijke vleugel zou vervangen kunnen worden door of uitgebreid kunnen worden met een – hogere – eigentijdse toevoeging (mogelijk een torenachtig element) waarin onder meer de lift en enkele dienstruimten opgenomen kunnen worden, en een betere logistiek voor het gehele complex gerealiseerd wordt.

Afb. 7-3 Het poortgebouw zou de basis kunnen vormen van een eigentijdse uitbreiding voor hedendaagse faciliteiten.

- ☞ de open ruimte tussen dit element en de houtloods zou overdekt kunnen worden ten behoeve van een ruime entree waarbij ook de begane grond van de houtloods betrokken wordt voor museumwinkel, toiletten, garderobe, kluisjes et cetera.
- ☞ deze ingreep zou gecombineerd kunnen worden met de bouw van een serie 'zijkapellen' langs de noordelijke vleugel, waar eigentijdse functies als kunstuitleen, eventueel te verhuren ateliers en de technische dienst gehuisvest zouden kunnen worden. De stabiele noordelijke lichtinval is hier een pré, waarmee – gelet op het "teekenlocaal" van Joseph Cuypers aan

deze zijde – ingespeeld wordt op de *genius loci*.

- ☞ bij wijze van alternatief kan overwogen worden om aan de achterzijde tussen de beide vleugels een volume toe te voegen voor eigentijdse functies.
- ☞ ook kan gedacht worden aan een tweede galerij die het nieuwe volume op het poortgebouw verbindt met de Luytenzaal en zo de tuin compartimenteert in meer hofachtige segmenten.
- ☞ de zolders van het *corps de logis* zou men toegankelijk kunnen maken voor het publiek, waarbij de 'lichtstraten' hersteld worden. Indien klimatologisch haalbaar, zouden hier ook kantoren gevestigd kunnen worden. Voor de veiligheid zal dan een oplossing gezocht moeten worden in de oksel van dit bouwdeel en de noordelijke vleugel, waarbij tevens de interne logistiek versterkt kan worden.

Afb. 7-4 De decoratieve rand van de erker dient met zorg hersteld te worden.

- Volumes waar interventies mogelijk zijn:
 - ☞ de dienstwoning (voormalige remise)
 - ☞ het poortgebouw tussen noordvleugel en houtloods (zie hiervoor)
 - ☞ de toonzaal aan de noordkantDeze interventies kunnen variëren van een transformatie met behoud van originele bouwsubstanties tot volledige nieuwbouw onder strikte voorwaarden.
- Behoud algemeen
 - ☞ typologie samenstellende onderdelen respecteren
 - ☞ uitwerking staalkaart op ware grootte respecteren en in het zicht houden
 - ☞ idem van 'de stad in het klein'
 - ☞ contouren van het complex respecteren
 - ☞ dak- en kapvormen en –kapellen respecteren

- ☞ originele ramen respecteren
 - ☞ bouwsporen respecteren
 - ☞ zoveel mogelijk teruggrijpen op historische materialen, substanties en recepturen
 - ☞ onderzoek naar mogelijkheden om klimop op verantwoorde wijze met name bij de gestuukte gevels terug te brengen
 - ☞ interne hoofdstructuur van dragende en scheidende muren en wanden respecteren
 - ☞ originele interne elementen als deuren, ramen (zie hiervoor), polychromie betegelingen et cetera behouden en indien keuzes gemaakt moeten worden (zoals bij de historische toiletten in het uitbouwttje aan het einde van de gang) documenteren, (museaal) hergebruiken en/of opslaan.
- Bijzondere opmerkingen van zuid naar noord
 - ☞ **Museumhof** — weer toegankelijk maken en vroegere museale concept herstellen (ook mogelijk in combinatie met een gedeeltelijke overdekking als museumcafé en ontvangstruimte).
 - ☞ nader onderzoeken of het mogelijk dan wel zinvol is de zachte bepleistering van 1907-1908 te herstellen, dan wel de bestaande, grofkorrelige te handhaven en schoon te maken. Ook voorzieningen voor begroeiing met klimop passen in het herstel van het concept.
 - ☞ indien de dienstwoning wordt gehandhaafd luiken terugbrengen (zijn opgeslagen in het tuinhok bij de loggia).
 - ☞ lapidarium herstellen, waarvan de verschillende collectiestukken opgeslagen zijn in het tuinhok bij de loggia.

Afb. 7-5 Restanten van het lapidarium en de vroegere inrichting van de hof zijn opgeslagen in het tuinhokje bij de loggia.

- ☞ *Luytenzalen* — 'lichtstraten' herstellen
- ☞ onderzoek naar vloerbedekking (is het linoleum origineel?)
- ☞ onderzoek eventuele polychromie op de bestaande, originele lambriserings
- ☞ *Zuidvleugel* — originele polychromie respecteren en, indien nodig, conserveren. Op enkele plekken onderzoek of deze daar ook aanwezig was (met name bij de trapopgang)
- ☞ luiken voorgevel terugbrengen om 'Oud-Hollandsche' karakteristiek te herstellen (zijn opgeslagen in het tuinhok bij de loggia)

Afb. 7-6 De originele deuren, decoraties en polychromie uit 1907-1908 hebben een hoge relict- en zeldzaamheidswaarde.

- ☞ onderzoek of voldoende kantoorfuncties ingepast kunnen worden indien de voormalige keuken, bijkeuken en de Roermondzaal hier bij betrokken kunnen worden (alternatief op het element met de lift)
- ☞ indien kantoren hier verhuizen, deze ruimtes betrekken bij het museum
- ☞ *Corps de logis* — herstel aldaar van het voegwerk met oorspronkelijke mortel en de dagstreep
- ☞ decoratieve rand noordelijke erker herstellen
- ☞ nader onderzoek voor de consoles voor de beelden
- ☞ bij de kelders oorspronkelijke woonverblijf zichtbaar maken en polychromie herstellen (zie hierna paragraaf 6.2.3)
- ☞ onderzoek polychromie bij de trappen en trappenhuisen (zie hierna paragraaf 6.2.3)
- ☞ onderzoek plafondschilderingen en stucwerk in ruimtes begane grond zuidelijke pand (zie hierna paragraaf 6.2.3)
- ☞ onderzoek polychromie van de haard (zie hierna paragraaf 6.2.3)
- ☞ herstel van de gang tussen entree en tuinen met de toiletten

- ☞ onderzoek stucelement Maria Theresiazaal
- ☞ herstel houten vloeren
- ☞ zolders open zetten en toegankelijk maken: lichtstraten herstellen (zie hiervoor)
- ☞ tuin toegankelijk en publieksvriendelijker maken
- ☞ **Noordvleugel** — oorspronkelijke splitlevel herstellen met open kapconstructie en de niveaus toegankelijk maken via de lift in het element ter plaatse van het poortgebouw
- ☞ de verbinding uit circa 1890 herstellen met de zolder boven het *corps-de-logis*
- ☞ onderzoek of kelder met de electriciteitscentrale en de bronsmotor bij het museum betrokken kan worden
- ☞ **Poortgebouw** — indien niet nodig voor een eigentijdse uitbreiding, dan de oude logistiek op de begane grond herstellen
- ☞ **Houtloods** — toegankelijk maken voor het publiek. Begane grond eventueel betrekken bij entree op deze plaats
- ☞ verdiepingen inrichten voor museaal gebruik als overdekt buitenmuseum, deels voor een educatief programma rond de atelierproductie, deels voor hedendaagse kunstenaars (bijvoorbeeld op uitnodiging)
- ☞ **Beeldengalerij** — conserveren
- ☞ **Tuin** bij beeldengalerij: de formele structuur herstellen van het ontwerp van Joseph Cuypers

7.2.3 Aanvullende aanbevelingen uit het deelrapport over de polychromie

- Het museum zou zich vooral moeten concentreren op het blootleggen van de restanten van het originele plafond in de zuidelijke achterzaal. Hiervoor zou men reconstructie of 'evocatie' kunnen overwegen: in het laatste geval worden de restanten opgenomen in een nieuw ontwerp dat op basis van de uitgangspunten van Cuypers' polychromie en een nadere kleuranalyse een evocatie van het oorspronkelijke plafond oproept. Op grond van de nadere kleuranalyse kunnen mogelijk ook uitspraken gedaan worden over de toegepaste kleurengamma's en motieven in Cuypers' eigen woonhuis.
- Voorts wordt geadviseerd om licht destructief onderzoek te plegen op plaatsen waarvan vast staat dat deze niet tot op het metselwerk zijn kaal gehaald. Met name medewerkers die de verbouwing van 1977 hebben meegemaakt, kunnen hierbij aanwijzingen geven.
- Hetzelfde geldt voor de beide spiltrappen en de korbelen in de hal, die zonder meer gepolychromeerd zijn geweest.
- Tevens zal verder onderzoek in het Nai plaats moeten vinden om het sjabloonwerk uit de latere perioden te achterhalen: uit het deelrapport over het complex is duidelijk geworden wanneer het pand opnieuw ingericht is.

concept

Afb. 7-7 Huldiging van Cuypers bij zijn negentigste verjaardag: op de achtergrond is de ezel te zien met het portret dat toen van hem werd geschilder (GAR)

8 Bronnen

8.1 Archieven

- NA²⁷²: Archief Victor de Stuers
- Nai²⁷³ PGA: Persoonsgebonden archief Cuypers
- Nai: Firma Cuypers & Co
- GAR²⁷⁴ FA: Familiearchief Cuypers
- GAR: historisch archief van de gemeente
- GAR: historisch-topografische & fotocollectie
- Gemeente Roermond: dynamisch archief Bouw- en woningtoezicht
- KDC²⁷⁵: archief J.A. Alberdingk Thijm

8.2 Literatuur

Om de navolgende literatuurlijst niet te zwaar te maken zijn de titels die ook in de bibliografie van *Arbeid & Bezieling* te vinden zijn hier achterwege gelaten, tenzij ze een sleutelfunctie hebben in het onderzoek of met regelmaat aangehaald worden. Ze zijn in de voetnoten gemarkeerd met een * voorafgaan aan de auteursnaam.

- Aarts, P.H., 'Familiërelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers', in: *Spiegel van Roermond*, Roermond 1994, p. 11-26.
- *Ach Lieve Tijd; Acht eeuwen Roermond, de Roermondse kunstenaars*, Zwolle 1989, p. 119-130.
- Alma Tadema, *Sir Lawrence Alma Tadema, 1836-1912*, Tentoonstellingscatalogus Van Gogh Museum Amsterdam, 1997, i.h.b. pp. 15-16; 45-56.
- Atterbury, P., C. Wainwright, ed., *Pugin, A Gothic Passion*. New Haven/Londen 1994.
- Bruggen, mr H. van der, mr J. Daniels en drs J. Tierolff, 'Bij een tweehonderdjarig jubileum 1804-2004, De Groote Sociëteit en de Sociëteit Concordia in Roermond', *Spiegel van Roermond* 2005, Roermond, pp. 10-51.
- Cuypers, Jos., 'P.J.H. Cuypers', *Dr Cuypers Gedenkboek 1827 – 1927*, Sittard 1927, pp. 9-18.
- Cuypers, Jos., *Het werk van P.J.H. Cuypers 1827-1917*, z. pl., 1917, p. 7.

²⁷² Nationaal archief Den Haag (voorheen Algemeen Rijksarchief)

²⁷³ Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

²⁷⁴ Gemeentearchief Roermond

²⁷⁵ Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen

- Cuypers, Jos.Th.J., J.L.M. Lauweriks, K. de Bazel, e.a., red., *Architectura* 5 (1897), (P.J.H. Cuypers opgedragen den zeventigsten verjaardag zyner geboorte).
- Cuypers, P.J.H. *De oude gilden en de tegenwoordige ambachtsstand; voordracht gehouden voor de afdeling Amsterdam van den Nederlandschen Rooms Katholieken Volksbond*, Amsterdam z.j. (1892).
- Didron, A.-N., 'Quelques jours en Allemagne', *Annales Archéologiques* 18 (1858), pp. 273-287, i.h.b. pp. 276-279.
- *Dr Cuypers Gedenkboek 1827 – 1927*, Limburg provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, Sittard 1927.
- Garde, Gerard van de, 'Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond', www.historieroermond.nl, paragraaf 3.1.
- *Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteeken voor Dr. P.J.H. Cuypers nabij de Munsterkerk te Roermond op den 103den verjaardag zijner geboorte, aangeboden door de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co, 16 mei 1930.*
- Geuskens, G., 'Architecten te Roermond 1860-1915, deel 1', in: *Spiegel van Roermond*, Roermond 2006.
- Haslinghuis, dr. E.J. en Janse, dr. Ing. H., *Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie*, Leiden, 2001.
- Hoogewoud, G., J.J. Kuyt, A. Oxenaar, P.J.H. Cuypers en Amsterdam, *gebouwen en ontwerpen, 1860 1898*, Amsterdam 1985.
- Hövelings, J., 'Hoe het Roermonds museum tot stand kwam', *Spiegel van Roermond*, Roermond 1998, pp. 101-109.
- Hövell tot Westerflier, J.G.M.G. van, *Roermond vroeger en nu*, Bussum 1968.
- Hubar, B. van Hellenberg, 'Van "Eene bouwloodse der IXle eeuw" naar eigentijds gemeentemuseum, de onvoltooid gebleven ontwikkelingsgang van Cuypers' verblijf te Roermond', *Heemschut* 61 (1984), pp. 116-117; 119.
- Hubar, B.C.M. van Hellenberg. 'De voetsporen van Charles Guillon, verzamelbeleid en inrichting van het Rijksmuseum te Amsterdam onder V.E.L. de Stuers, P.J.H. Cuypers en J.A. Alberdingk Thijm', *Maaslands melange*, pp. 343-366 (volledige titel onder Maaslands melange)
- Hubar, B.C.M. van Hellenberg, *Arbeid en Bezieling; de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, en de voorgevel van het Rijksmuseum*, Nijmegen 1997.
- Hubar, B. van Hellenberg, Coen Eggen en Wim Beelen, *Waterkracht & Industrie, Het complex aan het Bovenste Steel te Roermond, Cultuur-historische analyse met waardestelling*, Ad rem & MHL, Ohé en Laak/Roermond 1999.
- Hubar, B. van Hellenberg, Joke Jongeling en Roy Denessen, *Van Voogdij tot Venlosche plein, Cultuurhistorische analyse van Roermonds Wilhelminaplein*, MHL Roermond, 2000.
- Hubar, B. van Hellenberg, *Scharnierpunt tussen stad en Roer*,

Cultuurhistorische analyse met waardenstelling verkeersplein Roersingel, MHL, Roermond 2000.

- Hubar, dr B. van Hellenberg, "Een visitekaartje in 'weinig ooglijke veldovensteen', De transformatie van Graeterhof onder P.J.H. Cuypers", *Spiegel van Roermond*, Roermond 2004, pp. 62-75.
- Hubar, B. van Hellenberg en D. Rackham, *Het familiegraf van Pierre J.H. Cuypers, cultuurhistorische analyse met waardenstelling*, Res nova, Ohé en Laak 2005.
- Hubar, B. van Hellenberg e.a., *Van stadswoning tot kunstkabinet, cultuur- en bouwhistorische analyse Munsterstraat 10 Roermond*, Res nova, Ohé en Laak 2006.
- Hubar, B. van Hellenberg, 'De muziek van het licht', *Cuypers' polychromie, cultuur- en bouwhistorische analyse stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond*, Res nova, Ohé en Laak 2007 (ontwerp).
- J. Craandijk, *Wandelingen door Limburg*, facsimile naar de druk van 1883, Maasbree 1981.
- J. Linssen, 'Kroniek van de Roermondse watermolens', *Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg*, 107-108 (1971-1972), pp 81-154.
- Keyser, B. de, *De ingenieuze neogotiek 1852-1925*, Leuven 1997.
- King, T.H. (bewerker), *Les vrais principes de l'architecture ogivale ou chrétienne, avec des remarques sur leur renaissance au temps actuel. Remanie et développé d'après le texte anglais de A.W. Pugin et traduit en français par P. Lebrocquij*, Brugge 1850.
- Koopmans, Y., *Muurvast & Gebeiteld, beeldhouwkunst in de bouw 1840 – 1940*, Rotterdam 1997.
- Leeuwen, A.J.C., van 'Alberdingk Thijm, bouwkunst en symboliek', in: *De Sluitsteen 5 (1989), nr. 1*.
- Leeuwen, A.J.C. van, *De maakbaarheid van het verleden; P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect*, Zwolle 1995.
- Leeuwen, A.J.C., van, *P.J.H. Cuypers, architect*, Zeist-Zwolle 2007 (verschijnt najaar)
- Linssen, G., *Verandering en verschuiving, Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg*, Tilburg 1969.
- Linssen, dr. G.C.P., e.a., *Onder dak bij St. Jozef. Bijdragen over de geschiedenis van Bouwvereniging St. Jozef te Roermond ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1984*, Roermond 1984.
- Lucas, H., 'De Michielsbrug over de Roer te Roermond en de grote weg Maastricht-Nijmegen', *Spiegel van Roermond (2000)*, pp. 80-93.
- *Maaslands melange, opstellen over Limburgs verleden, dr P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijftenzestigste verjaardag*, Werken LGOG, Maastricht 1990.
- Meddens, R., *Van Cuypers' kunstwerkplaatsen tot Roermonds*

gemeentemuseum, scriptie vakgroep renovatie en onderhoud van de TU Delft, 1994.

- Montijn, I., *Tussen stro en veren, het bed in het Nederlandse interieur*, Wormer 2006.
- Montijn, I., *Schoonheid als hartstocht*, Roermond 2007 (verschijnt najaar)
- Nissen, P., "De akkoorden van het gemoed", *het literaire leven in Roermond in de negentiende eeuw*, Roermond 1986.
- Nissen, P.J.A., *Kerk en cultuur in conflict: de Roermondse clerus en het amateurtoneel in de jaren veertig van de negentiende eeuw*, *Maaslands melange*, pp. 304-320 (volledige titel onder Maaslands melange).
- Rackham, D., dr B. van Hellenberg Hubar e.a., *Kruiswegpark Roermond, cultuurhistorische analyse met conditierapport en conserveringsprogramma*, Res nova, Ohé en Laak 2006.
- Rackham, D., *Jugendstil in Venlo, cultuur- en bouwhistorische analyse Burgemeester van Rijnsingel 1a*, Res nova, Ohé en Laak 2007.
- Rackham, D., *De tuinaanleg van Huize Granville, Cultuurhistorische analyse Parklaan 95 Eindhoven*, Res nova, Ohé en Laak 2007.
- Renes, J., *Landschappen van Maas en Peel*, Leeuwarden en Maastricht, 1999.
- Ruyven-Zeman, Zs. van, 'De Firma Nicolas te Roermond Glasschilderkunst uit de negentiende en vroeg-twintigste eeuw', *Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg* 134 (1996), 199-273
- Schiphorst, L.H.H.M., *Een toevloed van werk, van wijd en zijd; de beginjaren van het Atelier Cuypers/Stolzenberg*, Nijmegen 2004.
- Stoelhorst, J., *De entree tot de Clarissen, cultuur- en bouwhistorische analyse Neerstraat 63 te Roermond*, Res nova, Ohé en Laak 2006.
- Stuers V. de, en P.J.H. Cuypers, *Het Rijks-Museum te Amsterdam*, (z.pl., z.j.) (1898).
- Stuers, V. de. 'P.J.H. Cuypers', *Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen*, Haarlem 1897, pp. 1-42.
- Thijm, J.A. Alberdingk, *Enkele trekken eener characterschets. Gedachtenis eens vroeg verloren broeders*, z.p. (Amsterdam) 1855.
- Thijm, Alberdingk J.A., 'De Heilige Linie', in: Sterck, J.F.M., *Werken van J.A. Alberdingk Thijm, Werken IV, Kunst en Oudheidkunde I*, Amsterdam/'s-Gravenhage 1909 (1^{ste} druk 1858), p 1-198.
- Venner, G.H.A., *Verzamelaars van schilderijen te Roermond vóór 1850*, *Maaslands melange*, pp.321-342 (volledige titel onder Maaslands melange).
- Venner, G.A.H., 'Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825), een voorlopige schets', *De Maasgouw* 115 (1996), pp. 81-98
- *Verslag der officieele opening van de Gemeente-Teekenschool voor Nuttige en Beeldende Kunsten te Roermond op maandag 4 september 1905*. Roermond z.j. (GAR).
- Viollet-le-Duc, E.E., *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe*

au XVIe siècle, 10 delen. Parijs 1854 1868 (I-1854, II-1854, III-1858, IV-1859, V-1861, VI-1863, VII-1864, VIII-1866, IX-1868, X-1869.

- Wulms-Hovens. M., 'Het werk van twee groote zoonen'. Bewoners Stedelijk Museum, www.historieroermond.nl (21 mei 2006).

8.3 Websites

- www.pjhcuypers.nl
- www.historieroermond.nl
- www.loegiesen.nl/toponymen
- www.roermond.x-cago.com
- www.snlm.nl
- www.goethezeitportal.de
- http://fr.wikisource.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc: met de werken van Viollet-le-Duc die via wikisource gedownload kunnen worden, waaronder de integrale *Dictionnaire raisonné* (zie hierboven in de literatuurlijst).
- <http://www.vandaimages.com/results.asp?cat1=A.W.N.+Pugin&X8=2-26>
- <http://www.vam.ac.uk/images/image/22192-popup.html>
- <http://www.pugin.com/>
- <http://www.pugin-society.1to1.org/>

8.4 Overzicht bouwtekeningen

Het hiernavolgende overzicht van bouwtekeningen is gebaseerd op het onderzoek van Roos Meddens.²⁷⁵

²⁷⁵ Meddens, Cuypers' kunstwerkplaatsen, z.p., bijlage III.

'Rien de pareil'

Cultuur- en bouwhistorische analyse
Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

Adres	Jaar	Datum	Korte omschrijving	Herkomst
	1852	1851 (?)	299: 1851 eerste door P.C. Gebouwde huis te Roermond, zie gedenkboek.	Nai d1314
	1892	augustus 1892	tekening: gemeente Roermond 1:2500	Nai t303/supl
	1905	25 februari 1905	plattgronden en aanzichten vroege ontwerpen	Nai t302
	1905	mei 1905	Transparant: uittreksel uit het kadastrale plan, 1:1000	Nai t303/supl
Andersonweg 6 + 8	1905	3 maart 1905	Blauwdruk: verbouwing bergplaatsen	GAR
Andersonweg 6 + 8	1907	1907 (?)	tekening: voorgevel museum helft, tek 365a doss 40,2x3 ramen *	GAR
Andersonweg 6 + 8	1907	1907 (?)	donkere tekeningen: 2e verdieping, 1:50, tek 364 doss 40	GAR
	1907	3 januari 1907	aankoopbescheiden: Jos Cuypers gasmotor, gekocht in Brussel, begrofting 3 firma's	Nai d674
	1907	februari 1907	transparant: woonhuizen en kunstwerkplaatsen, 1:100, voorgevel	Nai t302
	1907	februari 1907	transparant: woonhuizen en kunstwerkplaatsen van Cuypers en Co. 1:100,B.G.	Nai t302
	1907	februari 1907	transparant: woonhuizen, verdieping, 1:100	Nai t302
	1907	maart 1907	transparant: galerij aan de Gr. Ottostraat, 1:20	Nai t302
	1907	maart 1907	transparant: galerij B aan de Graaf Ottostraat, 1:20	Nai t303/supl
	1907	14 maart 1907	blauwdruk: Sectie C, blad 2, behoort bij verzoek door Jos Cuypers, B.G., 1:200	Nai t302
	1907	april 1907	transparant: verbouwing woonhuis J. Cuypers, 1:50, doorsnede A-B	Nai t303/supl
	1907	april 1907	blauwdruk:verbouwing woonhuis, 1:50, Jos Cuypers, 1:50, balkenplan B.G.	Nai t302
	1907	april 1907	transparant: kunstwerkplaatsen aan de Graaf Ottostraat, 1:100	Nai t302
	1907	19 april 1907	brief: Jos Cuypers aan gemeente i.v.m. Verbouwing	Nai d675
	1907	27 april 1907	bestek en voorwaarden: vloer woning ong. 0,18m, peil=tuin eerste verd. 3,48m + peil en 4,98m. Tweede verdieping 6,88 + peil en 8,28M. Nok 13,25M. Vloer kamer 32 verd. 3,18 + peil. Geheele beschrijving, bestek van Jan Stuyt, werk aangenomen voor fl. 13900,- op zaterdag	Nai d675
	1907	mei 1907	transparant: kunstwerkplaatsen hijsinrichting aan de Pieter Cuypers straat	Nai t302
	1907	mei 1907	transparant: Siegwart balken woonhuis, 1:50	Nai t302
	1907	mei 1907	blauwdruk: verbouwing woonhuis, 1:50, B.G.	Nai t302
	1907	mei 1907	transparant: verbouwing woonhuis J. Cuypers,B.G. Blad 2	Nai t302
Andersonweg 6 + 8	1907	mei 1907	donkere tekeningen: lengtedoorsnede ERF, woonhuis Jos Cuypers, 1: 50, tek 366 doss 40	GAR
	1907	18 mei 1907	tekeningen: verwarming Köln. Kelderplan blad 1, 1:100, verdieping blad 3, overal 18C, behalve nr 48?50, B.G. 10C: 2,4,7,6,12,11,14,11a,19,20,51,52.	Nai d673
	1907	24 mei 1907	brief: berekeningen kolenvverbruik en verlichting	Nai d673

Adres	Jaar	Datum	Korte omschrijving	Herkomst
	1907	15 augustus 1907	tekeningen: electriciteit en verlichting van de werkplaatsen en woonhuizen; 13:kantoor architect, 16 en 17:kantoor, mei temp. Erbij: werkplaatsen 10C (19,20,21,11,12,10,8,9,2,25), woonplaatsen 18C (13,16,17,14,1,24, , iets in de tuin of andere verdieping 10C, waarschiijnlijk werkplaatsen maar waar?	Nai d674
	1907	augustus 1907	transparant:machine installatie, 1:20, B.G., blad 2	Nai t303
	1907	augustus 1907	transparant: uitbreiding machine lokaal, 1:20, doorsnede A-B, blad 4, bestek 3	Nai t303
	1907	augustus 1907	transparant: uitbreiding machinewerkplaats, 1:20, blad 5, bestek 3, doorsnede E-F, gevelaanzicht	Nai t303
	1907	augustus 1907	transparant: uitbreiding machine lokaal, 1:20, doorsnede C-D, doorsnede werkplaats, 1:100, bestek 3, blad 3	Nai t303
	1907	augustus 1907	transparant: machine installatie, 1:20, bestek 3, blad 1, kelder	Nai t303
	1907	augustus 1907	tekening: elektrische verlichting, 1:100, Groeneveld Ruempol + Co. Elektrotechnisch bureau, N.Z. Voorburgwal 92, Amsterdam	Nai t302
	1907	augustus 1907	transparant: houten stelling voor de batterij van de firma Cuypers te Roermond, 1:10.	Nai t302
	1907	augustus 1907		
	1907	26 augustus 1907	blauwdruk: Cuypers en Co, B.G. Vreemde serre en beschrijving	Nai d674
	1907	29 augustus 1907	blauwdrukken: behorende bij 1e inspectie gasmotor	
	1907		bestek nr.3, blad 3 doorsnede werkplaats 1:100, doorsnede motor 1:20	
	1907		bestek nr.3, blad 1, plattegrond, 1:20	
	1907		bestek nr.3, blad 4, doorsnede, 1:20	
	1907		bestek nr.3, blad 5, gevelaanzicht	
	1907	september 1907	transparant: Plan A en Plan B, vijver J. Cuypers, 1:50	Nai t302
	1907	17 september 1907	hinderwet: bronsmotor tot het in beweging brengen van houtbewerkingsapparaat en elektrische dynamo	Nai d674
	1907	9 december 1907	brief: over gebreken motor van Appingendammer Bronsmotorenfabriek en blauwdruk nieuw plan	Nai d674
	1907	13 december 1907	brief: goedkeuring gemeente	Nai d675
	1910	juni 1910	blauwdruk: woonhuizen en werkplaatsen, 1:200, totaal	Nai t303
	1911	februari 1911	blauwdruk: studieplan, 1:2500	Nai t303/supl
	1911	februari 1911	blauwdruk: situatieschets, 1:2500	Nai t303
	1913	juli 1913	transparant: uittreksel uit het kadastrale plan, 1:1000	Nai t303/supl

'Rien de pareil'
Cultuur- en bouwhistorische analyse
Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

Adres	Jaar	Datum	Korte omschrijving	Herkomst
	1920	januari 1920	tekening: tuin mr. J. Cuypers, 1:200	Nai t303
	1924	november 1924	transparant: verwarming pers. Cuypers	Nai t303
	1925	februari 1925	begroting: verplaatsen schrijnwerkerij	Nai t303
	1925	maart 1925	transparant: schets inrichting hoorloods en uitbreiding schrijnwerkerij	Nai t303
Andersonweg 6 + 8	1931	2 februari 1931	brief: bouwvergunning wordt toegekend	GAR
	1931	april 1931	tekeningen: museum aan de Pollartstraat die het niet geworden zijn	Nai t303
	1931	juli 1931	ontwerp H. Luytenmuseum, bestek 564, tek. 2, 1:100	Nai t303
	1931	juli 1931	transparant: ontwerp H. Luytenmuseum, bestek 564, tek. 1, 1:100	Nai t303
Andersonweg 6 + 8	1931	27 juni 1931	Brief: publieke werken aan B+W, schatting prijs museum	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	6 augustus 1931	brief: J.P. Cuypers aan publieke werken	GAR
	1931	oktober 1931	transparant: museum H. Luyten, details, 1:10 en 1:20, bestek 564	Nai t303
Andersonweg 6 + 8	1931	2 oktober 1931	tekeningen: Luytenzaal blad 1 en 2, 564	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	2 oktober 1931	tekeningen: voorgevel en museumingang, perceel sectienr. 2821, 1:50 2 voorstellen, 2e geworden	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	2 oktober 1931	brief: aanvraag en begroting gasverwarming	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	25 november 1931	brief: betreffende te werk gestelde arbeiders	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	18 december 1931	brief: verkapping en gewapend beton gieten aan het in aanbouw zijnde museum	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	18 december 1931	tekening: constructietekeningen gordingen museum, overkappingen en details, berekening en beschrijving ijzeren overkapping. Constructie: spanten, liggers, gordingen, kilkeeper	GAR
Andersonweg 6 + 8	1931	geen datum	brief: schenking + bruikleen van de heer Luyten	GAR
Andersonweg 6 + 8	1932	5 januari 1932	brief: a.g. Verhuren boven verdieping van het door Cuypers aan de gemeente verkochte pand Maastrichtweg 1a	GAR
Andersonweg 6 + 8	1932	15 maart 1932	tekeningen: dienstgebouwen + brief Cuypers aan B + W, aanzichten	GAR
	1932	mei 1932	tekening: museumbouw Roermond, boogvulling in smeedijzer, 1:10	Nai t303
Andersonweg 6 + 8	1932	2 augustus 1932	kamerfje ter rechter zijde van ingang Cuypersmuseum ingericht met munten- en urnenkast	GAR
Andersonweg 6 + 8	1932	12 oktober 1932	Cuypers bewoont boven huis	GAR
Andersonweg 6 + 8	1932	geen datum	briefen: opening museum 1932	GAR
	1933	januari 1933	tekening: gem. Roermond, 1:1000	Nai t303
	1933	maart 1933	tekening: doorbraak van de P. Cuypersstraat naar de Roerweg	Nai t303
	1933	november 1933	tekeningen: Pierre Cuypers, woningen hoek Roerstraat- Hendrik Luytenstraat	Nai t302

Rien de pareil

Cultuur- en bouwhistorische analyse deel 2 Icoon van de natie
Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

Adres	Jaar	Datum	Korte omschrijving	Herkomst
Andersonweg 6 + 8	1934	29 september 1934	Tek 364 doss 40: plan tot inrichting van de verdieping v.h. Voormalig woonhuis Jos Cuypers, 1:50	GAR
Andersonweg 2	1940	29 april 1940	tekening: kelderingang in den voortuin, eigenaar Jos Cuypers, aan een kant	GAR
Andersonweg 2	1940	3 mei 1940	Brief: Jos Cuypers verandering bestaande kast inrichten als privaat w.c., aannemingsom fl. 80,- aannemer Van Appeven	GAR
Andersonweg 2	1940	12 juni 1940	Antwoord gemeente: goedkeuring	GAR
	1953	3 januari 1953	overdracht van de grond aan de Kapellerpoort/ Kapellerlaan/ Andersonweg t.b.v. Verkeerssituatie van de straat aan de gemeente, kadastraal nr. 2853 en 2854	GAR
	1953	28 september 1953	Brief aan de heer Charlot Cuypers. De Carpentierstraat 151, Den Haag A.G.: Vraag over geruchten verkoop panden naast gemeentemuseum	GAR
	1953	2 oktober 1953	Antwoord: Er is voor als nog geen sprake van verkoop	GAR
	1959	15 juli 1959	Gemeentemuseum aan de gemeente Roermond, Dhr. Ch. Cuypers wil tegen ieder redelijk bod de panden verkopen t.b.v. Uitbreiding van het museum. Belangende percelen reeds eigendom van de gemeente	GAR
	1959	2 juli 1959	Antwoord: Momenteel is het niet opportuun een besluit te nemen, De panden zullen overigens niet interessant zijn voor derden	GAR
		geen datum	brief: tweede inspectie O.K.	Nai d674
		geen datum	projecten in Köln, Mickleit, electriciteitsregulatoren	Nai d673
		geen datum	tekening: 51,52,53,54. Arbeidswerkplaatsen	Nai d673
Andersonweg 6 + 8		geen datum	vage tekening: H. Luytenstraat, aanbouw appendance, trappen, titel: Woonhuizen en kunstwerkplaatsen Cuypers en Co. Roermond, B.G. 1:200	GAR
Andersonweg 6 + 8		geen datum	vage tekening: museum, kunstwerkplaatsen Cuypers + co, 1e verdieping, 1:100	GAR
Andersonweg 6 + 8		geen datum	bestek no. 564: bestek en voorwaarden voor het bouwen van een schilderijen museum te Roermond	GAR
Andersonweg 6 + 8		geen datum	brieven betreffende museuminrichting	GAR
Andersonweg 6 + 8		geen datum	brief: verordening	GAR
		geen datum	transparant: Plan muur a/d P. Cuypersstraat, 1:50	Nai t302
		geen datum	Blauwdruk: Kelderplan woonhuis, 1:100	Nai t302
		geen datum	Blauwdruk: plan B.G. Zuidelijk gedeelte, 1:50	Nai t302
		geen datum	Blauwdruk: Plan verdieping, zuidelijk gedeelte, 1:50	Nai t302

Adres	Jaar	Datum	Korte omschrijving	Herkomst
		geen datum	Transparant: aanzicht voorgevel, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: zuidelijk gedeelte kelderingang, 1:50, noordelijk gedeelte plan, doorsnede machinekamer, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: aanzicht dak voorgevel, 1:100	Nai t302
		geen datum	Transparant: voorgevel noordelijk gedeelte, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: gedeelte aanzicht ten noorden, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: lengte doorsnede L-M, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: doorsnede I-K, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: doorsnede N-D noordelijk gedeelte, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: kunstwerkplaatsen, doorsnede A-B en C-D, 1:50	Nai t302
		geen datum	Transparant: kunstwerkplaatsen, aanzicht noord, 1:100	Nai t302
		geen datum	Transparant: kunstwerkplaatsen, doorsnede, 1:50	Nai t302
		geen datum	transparant: verbouwing woonhuis doorsnede C-D, 1:50	Nai t302
		geen datum	transparant: tuinplan, 1:200	Nai t302
		geen datum	blauwdruk: situatieplan gem. Roermond, 1:1000	Nai t303/supl
		geen datum	transparant en blauwdruk: woningen Fr. Douvenstraat en Pieter Cuypersstraat, Roerstraat	Nai t303/supl
		geen datum	tekening: onderlegger stadsuitbreiding	Nai t303/supl
		geen datum	tekening: riolering F. Douvenstraat, 1:200 en 1:50	Nai t303/supl
		geen datum	sectie C	Nai t303/supl
		geen datum	tekeningen: Venlose poort en Roergebied	Nai t303/supl
		geen datum	transparant: doorsnede naar het westen en naar het oosten gezien over A-B, 1:100	Nai t303
		geen datum	transparant: zuiggasmotor gebouwen, 1:50, uitbouw rechts voor	Nai t303
		geen datum	begroting: der kosten voor het maken van een verwarmingskelder onder de eetkamer van het woonhuis van Jos Cuypers	Nai t303
		geen datum	transparant: zolderverdieping, 1:100	Nai t303
		geen datum	tekening: kunstwerkplaats Cuypers, doorsnede AB, plattegrond, doorsnede CD, buitenaanzicht, 1:100	Nai t303
		geen datum	tekening: woonhuizen, 1:200, tweede verd.	Nai t303
		geen datum	woonhuizen, 1:200, eerste verd.	Nai t303
		geen datum	transparant: lengte doorsnede, werkplaats houtbewerking machine	Nai t303
		geen datum	transparant: ele. Krachtfinstallatie werkplaats, 1:50	Nai t303

Rien de pareil

Cultuur- en bouwhistorische analyse deel 2 Icoon van de natie
Stedelijk museum 'het huis van Cuypers' te Roermond

Adres	Jaar	Datum	Korte omschrijving	Herkomst
		geen datum	transparant: werkplaats houtmagazijn, 1:50	Nai t303
		geen datum	transparant: elektrische krachtsinstallatie werkplaats, 1:50, P. Cuypersstraat	Nai t303
		geen datum	tekening: opstellingsplan west-oost, 1:10	Nai t303
		geen datum	transparant: perceel sectie C, nr. 2821, voorgevel en museum ingang, 1:50	Nai t303
		geen datum	tekening: overkapping museum, details en aanzichten, 1:100	Nai t303
		geen datum	tekening: ontwerp woonhuis aan de Roer	Nai t303
		geen datum	tekening: schets bestaand en nieuw, woonhuis en werkplaats, 1:200, B.G. En kelder	Nai t303
		geen datum	tekening: kopie met b.t. En namen bewoners, totaal overzicht, 1:200	Nai t303
		geen datum	transparant en blauwdruk: water, riool, afvoer	Nai t303
		geen datum	blauwdruk: plattegrond huizen, Maastrichterweg, Gr. Ottostraat en Frans Douvenstraat, 1:200, naamlijst bewoners	Nai t303
		geen datum	transparant: sectie C, 1:1000, P. Cuypersstraat	Nai t303
		geen datum	transparant: situatieschets, 1:1000	Nai t303
		geen datum	transparant: situatie, 1:200, bebouwing en leidingen en tuin, museum eerder dan H. Luyfstraat.	Nai t303
			tuin	Nai n711
			Aanzicht (blad IV) en doorsnede met schoorsteen? (blad III)	Nai n756/757
			Niet aanwezig	Nai n758
			298 en 300: ontbreken	Nai d1314
		29 september onbekend jaar	transparant: motor verzoek, 1:10	Nai t303

Buggenum
BUGGEVUM

Schaal van 1:40,000.

Vierde uur gaans.

Nederlandsche Mijlen.

oor wegen.
nat- en kunstwegen.
nwen wegen.
ken.
spaden
nk.
ten.

VanHellenbergHubar.org

Kunst, cultuur & erfgoed

Home Gepost Over mij Projecten Toegang
Bibliodoc Recent Erfgoedverhaal Ter zake

Laatste verandering op 20 January 2014

Wat is Bibliodoc?

Binnenkort komt hier de bibliotheek & documentatie (bibliodoc) van de onderzoeken die Vanhellenberghubar.org vanaf 1996 heeft uitgevoerd. De bedoeling is om tegen een bescheiden contributie rapporten en onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen. Het laatste segment bestaat

Geïnteresseerd in nog meer erfgoedverhalen? Kom dan kijken bij Bibliodoc op www.Vanhellenberghubar.org.

Vanaf 2013 is Res nova
tevens ingeschreven als:

Vanhellenberghubar.org

Kunst, cultuur & erfgoed

vanhellenberghubar@gmail.com
bernadette@vanhellenberghubar.org
www.vanhellenberghubar.org

Telefoon:

0475 - 55 23 30

06 - 513 87 805

Postadres:

B. Minkenberglaan 2
6109 AL Ohé en Laak

KvK 12050206

©2003-2013